

10^o Simpósio da
Pós-graduação em
BIOLOGIA ANIMAL

14, 15 e 16 DE MARÇO DE 2024

LIVRO DE RESUMOS

1^o Simpósio da
Pós-graduação em
BIOLOGIA ANIMAL

REALIZAÇÃO

APOIO

DBA Departamento de
Biologia Animal

FUNARBE
Fundação Arthur Bernardes

CCB
Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde

tecnOPARQ
Parque Tecnológico de Viçosa

LANCHONETE
ALL TIME

OBOTICARIO
ONDE TEM AMOR TEM BELEZA

BRISTOL
VIÇOSA HOTEL

Como citar:

CUNHA, A.F., SALARO, A.L., COSTA, E.W.A., ARAÚJO, A.L., GONZÁLEZ-GAMBOA, I., MARTINS, K.V.B., GOUVEIA, C.A., ROCHA, J.G.P., GONZÁLEZ-RUIZ, Y.A., MARTINS, G.L.N., ANDRADE, D.C., PAES, J.A.S.V.(Eds.). **Livro de resumos do I Simpósio da Pós-Graduação em Biologia Animal (SIMBA)**. 2024. 149 pp. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10979216>

1^o Simpósio da
Pós-graduação em
BIOLOGIA ANIMAL

Apresentação

O Simpósio do Programa de Pós-graduação em Biologia Animal (SIMBA) teve como principais objetivos avançar a pesquisa em Biologia Animal, principalmente no contexto da pós-graduação e na área de Biodiversidade, promovendo a interação e colaboração entre estudantes e pesquisadores de todo o país. Além disso, graduandos e pós-graduandos puderam conhecer de perto a pesquisa desenvolvida pelo PPG-Biologia Animal da Universidade Federal de Viçosa, contemplando a possibilidade de ingresso no mestrado ou doutorado do programa.

Email

simposiobioanimal@ufv.br

Website

<https://sites.google.com/view/simbaufv/p%C3%A1gina-inicial>

Comissão organizadora

Amanda Ferreira e Cunha

(Laboratório de Evolução de
Invertebrados Aquáticos)

Ana Lúcia Salaro

(Laboratório de Nutrição de Peixes)

Yesid de Los Ángeles González Ruiz

(Laboratório de Evolução de
Invertebrados Aquáticos)

Emília Wakim de Almeida Costa

(Laboratório de Vertebrados)

Alessandra Lopes de Araújo

(Laboratório de Evolução de
Invertebrados Aquáticos)

Dias Campos de Andrade

(Laboratório de Paleontologia e
Osteologia Comparada)

Isabella González Gamboa

(Laboratório de Nutrição de Peixes)

Karina Ventura Boechat Martins

(Laboratório de Fisiologia Aplicada à
Piscicultura)

Caroline Alves Gouveia

(Laboratório de Manejo e
Conservação de Fauna)

Jheneze Guimarães Pereira Rocha

(Laboratório de Fisiologia Aplicada à
Piscicultura)

Glauco Luis do Nascimento Martins

(Laboratório de Sistemática e
Biologia de Coleoptera)

Juliano Alfenas Silva Valente Paes

(Laboratório de Mastozoologia)

Sumário

1. Estudo histoquímico de mucinas no estômago do morcego *Artibeus lituratus*..... 6
2. Avaliação morfofuncional e ultraestrutural dos gametas do coral *Mussismilia harttii* 8
3. Dieta de harpia (*Harpia harpyja*) a partir de vestígios do ninho em um fragmento de Cerrado no sudoeste de Mato Grosso, Brasil 10
4. Ação antioxidante da farinha de larva de mosca doméstica, *Musca doméstica* em dietas para pintado amazônico, *Pseudoplatystoma reticulatum* x *Leiarius marmoratus* 12
5. Aspectos morfológicos e histomorfométricos gástricos do morcego frugívoro *Artibeus lituratus* 14
6. Anfíbios e Répteis em uma mesorregião do centro de Goiás 16
7. Anfíbios na vertente oriental da Serra do Cipó, Espinhaço mineiro..... 18
8. Monitoramento de Anfíbios em uma área de Mata Atlântica no sudeste do Brasil..... 20
9. Estudo morfofuncional da gametogênese do coral *Mussismilia harttii*..... 22
10. Tratamento com antibiótico gera mudança de forma da asa em *Drosophila sturtevantii* Duda, 1927 (Diptera: Drosophilidae) 24
11. A morfologia oral interna do girino de *Leptodactylus barrioi* e a importância dos caracteres larvais para identificação da espécie..... 26
12. Histomorfometria renal de camundongos diabéticos, infectados com Zika vírus e com a associação diabetes/ Zika vírus..... 28
13. Growth performance and intestinal health of juvenile tambaqui (*Colossoma macropomum*) fed plant-based diets supplemented with exogenous enzymes..... 30
14. As serpentes corais da Zona da Mata Mineira: caracterização, diferenciação e importância médica. 32
15. Efeitos da ODSH isoladamente ou associada a droga de referência no tratamento de leishmaniose visceral em modelo murino..... 34

16. Catálogo de mamíferos aquáticos do Museu de Zoologia João Moojen da Universidade Federal de Viçosa	36
17. Comunidade de macroinvertebrados na bacia do alto rio pará (bacia do rio São Francisco) em São Gonçalo do Pará.....	38
18. Estabilidade da forma da asa de <i>Drosophila prosaltans</i> Duda, 1927 (Diptera: Drosophilidae) após stress com antibiótico.....	40
19. Eficácia e segurança do óleo de cravo-da-índia e do sal comum no transporte de longa duração de <i>Cyprinus carpio</i>	42
20. Uma nova espécie brasileira do gênero <i>Cis</i> Latreille (Coleoptera: Ciidae)	44
21. Uso do óleo essencial de coentro, <i>Coriandrum sativum</i> , como anestésico durante o manejo produtivo do lambari rosa, <i>Astyanax lacustris</i>	46
22. Populações do gênero <i>Crossodactylus</i> (Anura: Hylodidae) na microbacia do Rio Carangola, Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro	48
23. Densidade populacional de saguis nativos e invasores (<i>Callithrix</i> spp.) em fragmentos florestais na Zona da Mata de Minas Gerais.....	50
24. A potencial influência de variáveis abióticas na formação de características anômalas em Cheloniidae (Testudines).....	52
25. Microrrestos fósseis da Formação Quiricó, Cretáceo Inferior da Bacia Sanfranciscana e sua relevância paleoecológica	54
26. Alterações estruturais odontológicas em equinos e seus impactos na qualidade de vida.....	56
27. Criopreservação de Sêmen Equino - Revisão de Literatura.....	58
28. Laceração de cérvix em égua – relato de caso.....	60
29. Dinâmica populacional do lagostim invasor <i>Procambarus clarkii</i> em um ecossistema aquático dos Altos Andes da Colômbia	62
30. Contribuição da Ciência-Cidadã no conhecimento da diversidade de serpentes na Zona da Mata mineira.....	64
31. Estresse oxidativo de brânquias de reprodutores de lambari-do-rabo-amarelo, <i>Astyanax lacustris</i> , anestesiados com diferentes doses de óleo essencial de alecrim-pimenta, <i>Lippia organoides</i>	66

32. A Relevância da Doação de Répteis pela UFV para o Enriquecimento da Coleção Científica da UFJF na Preservação da Biodiversidade e na Pesquisa Científica.....	68
33. Consumo e potencial de dispersão de <i>Psidium guajava</i> L. pelo mutundo-sudeste (<i>Crax blumenbachii</i> Spix, 1825)	70
34. Impacto da variabilidade térmica no desenvolvimento embrionário de populações de <i>Spodoptera frugiperda</i> com diferentes susceptibilidades a inseticidas.....	72
35. Espécimes-tipo de anfíbios do Museu de Zoologia João Moojen e sua importância na conservação e pesquisa	74
36. Primeiras descrições dos estágios imaturos de <i>Pselaphacus signatus</i> Guérin-Méneville, 1841 (Coleoptera:Erotylidae).....	76
37. Climate suitability for the crop pest <i>Euschistus heros</i> raises alerts in corn and soybean-producing areas in Brazil	78
38. Primeiro mitogenoma completo montado do gênero monotípico <i>Alipiopsitta</i> (Psittacidae: Arinae).....	80
39. Collectively packaged transport of <i>Betta splendens</i> adult males under sedation with clove oil, <i>Syzygium aromaticum</i>	82
40. Ocorrência de artrópodes em decorrência do tipo de armadilha em cultivos protegidos de <i>Cannabis sativa</i> L.....	84
41. Exogenous enzymes supplementation impacts on intestinal microbiota of juvenile tambaqui (<i>Colossoma macropomum</i>) fed plant-based diets...	86
42. Desenvolvimento de formulação vacinal à base de eugenol e proteína rLPG3 de <i>Leishmania chagasi</i> contra leishmaniose visceral.....	88
43. O efeito de borda na amostragem de primatas: um levantamento usando pontos de playback	90
44. Comportamento defensivo da abelha <i>Apis mellifera</i> e da abelha <i>Partamona helleri</i> sob estresse químico e condições de variação de temperatura.....	92
45. Fecundity as Indicator of Multi- <i>Wolbachia</i> Infection: Insights into <i>Drosophila sturtevantii</i> Duda, 1927 (Diptera: Drosophilidae) Population Dynamics	94

46. Descrição cariotípica e primeiro registro de ocorrência da formiga <i>Crematogaster limata</i> no estado do Amapá-Brasil	96
47. Um novo <i>hotspot</i> de peixes introduzidos no Brasil: Expansão da área de ocorrência e novos registros para o rio Paranaíba	98
48. A variabilidade diurna da temperatura no desenvolvimento da lagarta do cartucho	100
49. Primeiro registro de leucismo em <i>Coendou spinosus</i> (Rodentia: Erethizontidae)	102
50. Mamíferos do Complexo Solar Arinos, Arinos, Minas Gerais: importância de espécimes provenientes da consultoria ambiental.....	104
51. Uma espécie nova e exótica como primeiro registro do gênero <i>Octotemnus</i> Mellié (Coleoptera: Ciidae) na região Neotropical.....	106
52. Óleo essencial de alecrim-pimenta (<i>Lippia origanoides</i>) como agente anestésico para seleção de reprodutores de lambari-do-rabo-amarelo (<i>Astyanax lacustris</i>).....	108
53. Diversidade de <i>Crossodactylus</i> (Anura: Hylodidae) no leste de Minas Gerais: um campo fértil para descobertas	110
54. Variações morfológicas em <i>Obelia dichotoma</i> (Hydrozoa, Cnidaria) associadas a diferentes substratos vivos	112
55. Efeitos crônicos dos metais pesados na histologia intestinal de <i>Oligosarcus argenteus</i> do Rio Doce após rompimento da barragem em Mariana-MG.....	114
56. Efeitos do Minoxidil oral na próstata ventral de camundongos Balb/C adultos	116
57. A importância do DNA no entendimento da evolução: um estudo de caso a partir dos bagres da família Trichomycteridae (Siluriformes)	118
58. Endometrite em éguas - Revisão de literatura.....	120
59. Mamíferos da exposição permanente do Museu de Zoologia João Moojen, Viçosa, Minas Gerais.....	122
60. Comportamentos de defesa realizados por <i>Leptodactylus barrioi</i> (Anura: Leptodactylidae)	124

61. Molecular phylogenetics reveals a new candidate species of *Ischnocnema* Reinhardt & Lutken, 1862 (Anura: Brachycephalidae) in Southeastern Brazil..... 126
62. Molecular cytogenetics of *Nyctimantis pomba* (Assis, Santana, Silva, Quintela & Feio, 2013) (Anura: Hylidae) highlights variation among *Nyctimantis* species 128
63. Registro de comportamento de asa-quebrada “*broken-wing display*” em indivíduos de *Myiothlypis flaveola* (Baird, 1865)..... 130
64. Concentrações hormonais de testosterona e triiodotironina em morcegos frugívoros expostos ao pesticida Clorpirifós..... 132
65. Amostragem de mamíferos de médio e grande porte por meio de armadilhamento fotográfico na região do médio vale do rio Doce, Minas Gerais..... 134
66. Avaliação do óleo essencial de manjerona silvestre (*Thymus mastichina*) como anestésico durante a biometria de lambaris rosa (*Astyanax lacustris*) 136
67. Caracterização de mitogenomas da Família Pipridae (AVES: Passeriformes) e suas implicações filogenéticas. 138
68. Substituição da proteína da farinha de peixe pela proteína da farinha de mosca doméstica, *Musca domestica* em dietas para pintado amazônico, *Pseudoplatystoma reticulatum* x *Leiarius marmoratus*: Desempenho produtivo, glicogênio hepático e muscular e composição corporal..... 141

Estudo histoquímico de mucinas no estômago do morcego *Artibeus lituratus*

Alex Filipe Ramos de Sousa^{1,3*}, Bárbara Silva Linhares^{2,4}, Mariella Bontempo Duca de Freitas^{2,4}, Sirlene Souza Rodrigues Sartori^{2,5}

1 Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

3 Laboratório de Reprodução Animal e Toxicologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

4 Laboratório de Ecofisiologia de Quirópteros, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

5 Laboratório de Morfologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*alex.sousa@ufv.br

A subfamília Stenodermtinae é composta principalmente por espécies frugívoras. Entre elas, *Artibeus lituratus* se destaca como uma espécie popularmente encontrada na região Sudeste do Brasil. Embora sua dieta seja predominantemente frugívora, esses animais também consomem insetos, folhas, néctar e pólen. Assim, é importante compreender as diversas adaptações morfofisiológicas do estômago e sua relação com o hábito alimentar. O objetivo deste trabalho foi analisar quali-quantitativamente a composição de mucinas nas diferentes regiões gástricas dessa espécie de morcego. Para isso, cinco morcegos adultos foram capturados no município de Viçosa/MG e, em seguida, pesados e eutanasiados em ambiente laboratorial. Os órgãos foram então pesados, medidos e seccionados, e os fragmentos estomacais foram divididos em três regiões: cranial (cárdia), média (corpo) e caudal (pilórica). Os procedimentos histológicos padrão foram adotados, incluindo desidratação em etanol, inclusão em historesina e corte em micrótomo. As lâminas histológicas foram coradas com a técnica de Alcian Blue (AB) conjugada com Ácido Periódico de Schiff (PAS) para a identificação de mucinas (ácidas: AB+; neutras: PAS+; e mistas: AB/PAS+) e mensuração da sua área na mucosa gástrica. Foram

considerados 20 campos aleatórios (com área de 0,06 mm²) da camada mucosa, os quais foram fotografados aleatoriamente na objetiva de 40x (aumento total de 400x) em microscópio óptico. Os valores obtidos foram organizados em planilha eletrônica e analisados utilizando testes estatísticos. Foi observada a presença exclusivamente de mucinas mistas e neutras, com as neutras sendo onipresentes e prevalentes nas três regiões gástricas. As mucinas mistas estiveram presentes nas regiões cárdica e pilórica, sendo mais abundantes na cárdica. O muco, uma secreção viscosa e complexa, é produzido por células especializadas, conhecidas como células mucosas ou mucossecretoras, presentes no epitélio colunar e nas glândulas gástricas, sendo as mucinas o componente principal responsável por sua propriedade gelatinosa. As mucinas são glicoproteínas de alto peso molecular que formam a maior parte da camada de muco e desempenham diversas funções vitais na mucosa gástrica, incluindo lubrificação da superfície epitelial, criação de uma barreira protetora contra danos físico-químicos e defesa imunológica contra microrganismos. A abundância de mucinas neutras encontradas em *A. lituratus* possivelmente está ligada à proteção da parede gástrica contra a autodigestão pelo suco gástrico ácido. Por sua vez, as mucossubstâncias mistas oferecem uma proteção adicional, agindo como lubrificante e regulando a viscosidade dos conteúdos gástricos, além de controlar a desidratação epitelial. Os frutos consumidos por *A. lituratus* são geralmente ricos em carboidratos em detrimento a proteínas e, provavelmente por isso, tal espécie necessita buscar este componente nutricional em outros alimentos, como insetos, de modo que as mudanças dietéticas irão influenciar diretamente na secreção de ácido e de mucinas, reforçando a plasticidade morfofisiológica do estômago.

Palavras chave: Quiróptero, mucossubstâncias, frugívoros, plasticidade digestiva.

Agradecimentos: Gostaríamos de agradecer a todos aqueles que contribuíram para este trabalho. Agradecemos ao Laboratório de Morfologia, Laboratório de Sistemática Molecular, Laboratório de Ecofisiologia de Quirópteros e Laboratório de Ultraestrutura Celular.

Financiamento: CAPES e FAPEMIG.

Avaliação morfofuncional e ultraestrutural dos gametas do coral *Mussismilia harttii*

Wanderson Valente dos Santos¹, Claudia Kelly Fernandes da Cruz², Jener Alexandre Sampaio Zuanon³, Leandro Godoy²

1Laboratório de Biologia Celular, Departamento de Morfologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.

2 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

3Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

*wandersonvalentedossantos@gmail.com

O declínio crescente das espécies construtoras de recifes em todo o mundo reforça a urgência de mais informações sobre a biologia reprodutiva em corais. Levando em consideração que metade das espécies de corais existentes na natureza nunca tiveram sua biologia reprodutiva investigada, a lacuna no conhecimento acerca do tema é realmente preocupante. Nesse estudo nós investigamos a ultraestrutura dos oócitos e espermatozoides do coral endêmico e ameaçado do oceano Atlântico Sul *Mussismilia harttii*. Avaliamos a morfologia e a organização dos gametas, usando análises histológicas e ultraestruturais. Os oócitos são arredondados e apresentam microvilosidades por toda a sua superfície. Eles apresentam vesículas corticais próximas ou fundidas à membrana oocitária. Grânulos de lipídios esféricos, corpos de vitelo, um material fino granular disperso no citoplasma e inúmeras mitocôndrias foram identificadas no citoplasma. A presença das células *Symbiodinium-like*. Os espermatozoides possuem comprimento total de $6,25 \pm 1,34 \mu\text{m}$, apresentam

cabeça oval ($0,40 \pm 0,11 \mu\text{m}$) e um longo flagelo ($5,53 \pm 1,25 \mu\text{m}$). O núcleo está localizado na região central da cabeça e os axonemas exibem o arranjo dos microtúbulos (9+2). Vesículas elétricas densas foram observadas próximas à membrana plasmática da cabeça dos espermatozoides. Abaixo de cada complexo de Golgi há uma única e grande mitocôndria. Os achados aqui detalhados darão suporte para futuros e necessários estudos que buscam compreender melhor a gametogênese, a formação do pacote de gametas e a fecundação em corais escleractíneos. Além disso, biotecnologias reprodutivas como criopreservação de gametas e fecundação *in vitro* farão bom uso das informações aqui contidas.

Palavras chave: Reprodução sexuada, Gametas, Fecundação, Microscopia eletrônica.

Agradecimentos: Funbio, Fundação Grupo Boticário, CMM – UFRGS

Financiamento: CAPES.

Dieta de harpia (*Harpia harpyja*) a partir de vestígios do ninho em um fragmento de Cerrado no sudoeste de Mato Grosso, Brasil

Iury Lemos de Freitas^{1*}, Bianca Bernardon², Deborah Cardoso Gonçalves^{1,3}, Everton Bernardo Pereira de Miranda^{4,5}, Juliano Alfenas Silva Valente Paes^{1,3}, Pedro Henrique Fonseca Rabelo¹, Thiago Borges Semedo Fernandes^{6,7,8}, Guilherme Siniciato Terra Garbino^{1,3}

1 *Laboratório de Mastozoologia, Departamento de Biologia Animal, Museu de Zoologia João Moojen, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.*

2 *Programa de Pós Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade.*

3 *Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.*

4 *School of Life Sciences, Centre for Functional Biodiversity, University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg, South Africa.*

5 *The Peregrine Fund, Boise, Idaho, USA*

6 *BIOPOLIS Program in Genomics, Biodiversity and Land Planning, CIBIO, Campus de Vairão, Vairão, Portugal.*

7 *CIBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Campus de Vairão, InBIO Laboratório Associado, Universidade do Porto, Vairão, Portugal*

8 *Departamento de Biologia, Faculdade de Ciências, Universidade do Porto, Porto, Portugal.*

*iury.freitas@ufv.br

A harpia (*Harpia harpyja*), a maior águia das Américas, é um dos principais predadores de mamíferos de médio e grande porte na região Neotropical. Sua dieta é exclusivamente carnívora e consiste principalmente na predação de primatas e preguiças. Ao se alimentarem, esses animais deixam impressões características no esqueleto de sua presa, cuja ossada é descartada nos ninhos ou arredores. Embora importantes para entender o papel de acumuladores, como a harpia, estudos tafonômicos com grandes predadores neotropicais são extremamente raros. Neste estudo, analisamos uma amostra osteológica de mamíferos predados pela harpia em área de Cerrado no município de Lambari

d'Oeste, sudoeste de Mato Grosso, Brasil e comparamos com estudos realizados na Amazônia. Calculamos o número mínimo de cada elemento do esqueleto (MNE) e o número mínimo de indivíduos (MNI) na amostra, inferido a partir do MNE. Ao todo, estimamos um número mínimo de 42 indivíduos predados pela harpia, totalizando 110 fragmentos. O material é composto pelas espécies: *Ara ararauna* (Arara-canindé) MNI = 1, *Cabassous squamicaudis* (Tatu-de-rabomole do Cerrado) MNI = 32, *Coendou* sp. (Porco-espinho) MNI = 1, *Euphractus sexcinctus* (Tatu-peba) MNI = 4, *Nasua nasua* (Quati) MNI = 1, *Sapajus* sp. (Macaco-prego) MNI = 2 e *Cervidae indet.* MNI = 1. Crânios e sinsacros totalizaram 59,09% (65 de 110 fragmentos) enquanto mandíbulas e outros elementos esqueléticos 40,91% do total amostrado. A espécie dominante relacionadas aos fragmentos amostrados é *C. squamicaudis*, que correspondeu a 74,55% (82 de 110), seguido de *Sapajus* sp., com 16,36% (18 de 110 fragmentos). A amostra de *C. squamicaudis* é composta por 25 crânios, 32 sinsacros, oito carapaças, 14 vértebras, um fêmur e duas mandíbulas, notando-se uma alta sobrevivência de crânios e sinsacros, representando 69,51% da amostra do total de fragmentos atribuídos a *C. squamicaudis* e 51,81% de todo material disponível. Comparado com o conhecido para a região amazônica, notam-se algumas diferenças na dieta de *Harpia harpyja*, uma vez que nesse bioma há clara prevalência de primatas e preguiças. Nesse estudo, notamos a predominância de tatus, pouca presença de primatas e ausência de preguiças, que não ocorrem na região. O estudo evidencia uma certa plasticidade na composição dieta da harpia.

Palavras chave: tafonomia, *Cabassous*, sinsacros

Agradecimentos: Aos amigos do Museu de Zoologia João Moojen.

Ação antioxidante da farinha de larva de mosca doméstica, *Musca doméstica* em dietas para pintado amazônico, *Pseudoplatystoma reticulatum* x *Leiarius marmoratus*

Juliana Rodrigues Gomes^{1,6*}, Cleber Daniel Almeida^{4,6}, Vitória Naiara Carvalho Mendes Gonçalves^{4,6}, Lucas Oliveira Cotta^{5,6}, Naiara Aparecida Marcos^{1,8}, Daniel da Silva Sena Bastos^{3,9}, Alex Junio da Silva Cardoso¹⁰, Leandro Licursi de Oliveira^{3,9}, Jener Alexandre Sampaio Zuanon^{2,7}, Leandro Santos Costa^{1,6} Rodrigo Fortes da Silva^{1,6}

1 Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

3 Programa de Pós-Graduação em Biologia Geral, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

4 Departamento de Zootecnia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

5 Departamento de Veterinária, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

6 Laboratório de Aquicultura, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

7 Laboratório Fisiologia Aplicada a Piscicultura, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

8 Laboratório de Fisiologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

9 Laboratório de Imunoquímica e Glicobiologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

10 Doutor em Zootecnia.

*juliana.r.gomes@ufv.br

Os peixes apresentam alta demanda de alimentos proteicos em suas dietas, ao qual podemos considerar que não possuem uma necessidade real de proteína, mas uma necessidade de aminoácidos. A farinha de peixe é o ingrediente mais amplamente utilizado, sendo altamente demandado pela indústria, o que contribui para os elevados valores no mercado. Os insetos possuem perfil de aminoácidos desejável, equilíbrio entre aminoácidos dispensáveis e indispensáveis em contraste com proteínas vegetais. A mosca doméstica, *Musca doméstica*, destaca-se por contribuir no desempenho produtivo dos animais e na eficiência de utilização dos nutrientes, pelo perfil aminoacídico equilibrado de arginina, lisina e metionina, capacidade antioxidante, tornando-os um ingrediente promissor para a produção de rações aquáticas. Portanto, com o presente estudo objetivamos avaliar a capacidade antioxidante da

farinha de larva de mosca doméstica (FLMD), em dietas para juvenis do pintado amazônico *P. reticulatum* x *L. marmoratus*. Foi utilizado delineamento em inteiramente casualizado onde foram testados cinco níveis de substituição da proteína da PF pela proteína da FLMD (0;7,5;15;22,5 e 30%) e cinco repetições. Os peixes foram alimentados até a saciedade aparente duas vezes ao dia, durante 60 dias. Ao final do período experimental os peixes foram eutanasiados por excesso de anestésico (óleo de cravo 400 mg L⁻¹). Para as análises das variáveis plasmáticas o sangue foi coletado por venopunção com seringa heparinizada e para as análises de status oxidativo foi coletado tecido hepático e intestinal. A avaliação da capacidade antioxidante da FLMD sobre as variáveis analisadas foi realizada por meio da análise de variância ao nível de 5% de significância. Não houve efeito significativo ($p>0,05$) da substituição da proteína da FP pela proteína da FLMD para nenhuma das variáveis avaliadas. A ausência de efeitos significativos para as variáveis plasmáticas e status oxidativo indica que a completa substituição da FP pela FLMD não causou alterações no status oxidativo no fígado e intestino dos peixes e nas variáveis sanguíneas. Os tecidos periféricos e o fígado metabolizam bem os lipídios absorvidos da FLMD. Da mesma forma, como os peixes alimentados com as dietas contendo FLMD apresentam atividades das enzimas AST e ALT semelhantes aos peixes alimentados com farinha peixe, a eficiência de utilização de aminoácidos para síntese proteica foi semelhante. O status oxidativo semelhante entre FP e FLMD pode ser considerado mais um indicador da boa eficiência de utilização dos nutrientes uma vez que as espécies reativas de oxigênio, causadoras de estresse oxidativo, são geradas principalmente nas mitocôndrias durante a síntese de ATPs. Dessa forma, a FLMD provavelmente não proporcionou maior oxidação de aminoácidos não utilizados na síntese proteica, quando comparado com a FP. Portanto, podemos concluir que em *P. reticulatum* x *L. marmoratus* a FLMD contribui com eficiência na síntese proteica, sem apresentar danos no status oxidativo, sendo considerada uma fonte alternativa proteica para substituição total da farinha de peixe pela proteína da farinha de mosca doméstica em dietas para *P. reticulatum* x *L. marmoratus*.

Palavras chave: nutrição de peixes, ingredientes alternativos, farinha de insetos, capacidade antioxidante

Agradecimentos: Ao Prof. Leandro Licursi (DBG) por disponibilizar o laboratório para as análises do status oxidativo.

Financiamento: FAPEMIG, FUNARBE, CAPES, CNPq.

Aspectos morfológicos e histomorfométricos gástricos do morcego frugívoro *Artibeus lituratus*

Alex Filipe Ramos de Sousa^{1,3*}, Bárbara Silva Linhares^{2,4}, Mariella Bontempo Duca de Freitas^{2,4}, Sirlene Souza Rodrigues Sartori^{2,5}

¹ Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

² Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

³ Laboratório de Reprodução Animal e Toxicologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

⁴ Laboratório de Ecofisiologia de Quirópteros, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

⁵ Laboratório de Morfologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*alex.sousa@ufv.br

O morcego frugívoro neotropical, *Artibeus lituratus*, desempenha papel vital no ecossistema como dispersor de sementes. Tal espécie pode apresentar uma dieta mais generalista, a depender da disponibilidade de alimento, baseada em insetos, folhas e principalmente frutos, cujas sementes são dispersas em voo. O conhecimento acerca da morfofisiologia do trato gastrointestinal de morcegos é ainda incipiente. Portanto, objetivou-se neste estudo descrever a morfologia do estômago de *A. lituratus*, e realizar análises histomorfométricas comparativas entre as diferentes regiões gástricas. Para isso, cinco indivíduos adultos foram capturados no município de Viçosa/MG; os espécimes foram pesados e eutanasiados em laboratório. Os órgãos foram pesados, medidos e seccionados. Os fragmentos do estômago foram divididos em três regiões: cranial (cárdia), média (corpo) e caudal (pilórica). Os procedimentos histológicos padrão foram seguidos, incluindo desidratação em etanol, inclusão em historesina e corte em micrótomo. As lâminas histológicas foram coradas com Azul de Toluidina para a descrição geral dos constituintes parietais e morfometria. A mensuração das camadas foi feita em imagens capturadas por fotomicroscópio na objetiva de 4x (aumento total de 40x). Foram escolhidos cinco campos aleatórios de quatro secções distintas de cada lâmina (uma por animal). Em cada campo foram realizadas três medidas para cada estrutura analisada, totalizando 60 medidas

por animal. Foi medida a espessura da parede, das camadas mucosa, submucosa e muscular, além da espessura das subcamadas muscular circular interna e muscular longitudinal externa. Os valores obtidos foram organizados em planilha eletrônica e analisados por testes estatísticos. Observou-se que o estômago tinha formato saculiforme, com um fundo cego proeminente, porção pilórica e vestíbulo cárdico estendidos, e maior curvatura medindo $14,25 \pm 2,5$ mm. Na mucosa, pregas proeminentes continham um epitélio colunar simples e lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo. O epitélio se invagina formando as fossetas, mais curtas na região fúndica e mais extensas na região pilórica. Os três diferentes segmentos gástricos apresentaram glândulas tubulares envolvidas pela lâmina própria. Tais glândulas variavam em constituição celular conforme a região. As glândulas cárdicas inicialmente possuíam apenas células mucosas, mas progressivamente apresentavam também células principais e parietais. As glândulas fúndicas apresentaram os três tipos celulares, enquanto as glândulas pilóricas continham predominante células mucosas e parietais, especialmente próximo ao esfíncter pilórico, onde mastócitos também eram abundantes na lâmina própria. Na submucosa, além do tecido conjuntivo frouxo, tecido adiposo unilocular e nódulos linfóides também foram observados. As camadas apresentavam diferenças significativas de espessura entre os segmentos, com a mucosa pilórica sendo menos espessa, mas as camadas submucosa, muscular e muscular circular sendo mais espessas nessa região. A adaptação para um tratamento rápido do alimento ingerido foi sugerida pela presença abundante de células principais e parietais, indicando uma provável necessidade de grande produção de ácido clorídrico e pepsina. Somado a isso, a presença de tecido adiposo na submucosa indica uma provável necessidade de reserva energética para suprir a intensa atividade motora, além de oferecer proteção mecânica. A camada muscular proeminente na região pilórica desempenha um papel importante no processo digestivo, sendo responsável por digerir mecanicamente o alimento e proceder o esvaziamento gástrico.

Palavras chave: hábito alimentar, histologia, estômago, quiróptero.

Agradecimentos: Gostaríamos de agradecer a todos aqueles que contribuíram para este trabalho. Agradecemos ao Laboratório de Morfologia, Laboratório de Sistemática Molecular, Laboratório de Ecofisiologia de Quirópteros e Laboratório de Ultraestrutura Celular.

Financiamento: CAPES e FAPEMIG.

Anfíbios e Répteis em uma mesorregião do centro de Goiás

Kaíque Ferreira de Macedo^{1, 2*}, Mileny Otani^{1, 2}, Rafaela Vale dos Santos², Renato Neves Feio¹

¹ Laboratório de Herpetologia, Museu de Zoologia João Moojen, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

² Agroflor Engenharia e Meio Ambiente

*kaique.macedo@ufv.br

O Brasil é um dos maiores detentores mundiais de biodiversidade considerando a herpetofauna. Atualmente, os anfíbios possuem aproximadamente mais de 1.200 espécies listadas para o País, e aproximadamente 8.600 espécies conhecidas para o mundo. E para os répteis, são reconhecidas cerca de 860 espécies para o Brasil, e pouco mais de 12.000 espécies para o mundo. Tanto os répteis, quanto os anfíbios são importantes indicadores ambientais, uma vez que muitas espécies desses grupos possuem uma considerável sensibilidade às alterações e perturbações ambientais. Devido à crescente perda e fragmentação de habitats naturais, os répteis e anfíbios vêm sofrendo declínio de espécies mundialmente. O Cerrado compreende uma alta diversidade para esses grupos; esse bioma é considerado um *hotspot* de biodiversidade, é um dos mais ameaçados do Brasil, pois estima-se uma perda de 2,2 a 3 milhões de hectares desmatados por ano. Dessa forma, estudos que contribuam com informações sobre a riqueza e diversidade de espécie encontradas nesse bioma, são de extrema relevância. Sendo assim, esse estudo teve como objetivo apresentar uma lista de espécies da herpetofauna de Barro Alto e Goianésia, municípios localizados no Cerrado, porção central de Goiás. As amostragens foram realizadas durante o ano de 2023, respeitando os critérios de sazonalidade; os espécimes foram fixados, e tombados na coleção do Museu de Zoologia João Moojen (MZUFV) da Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais. Dentre os anfíbios, foram registradas 33 espécies da ordem Anura e uma espécie da ordem Gymnophiona, distribuídos em oito famílias, sendo Leptodactylidae a família mais diversa, com 14 espécies, seguida por Hylidae, com 11 espécies. As famílias Bufonidae e Microhylidae tiveram duas espécies

cada, enquanto para as famílias Odontophrynidae, Phyllomedusidae, Strabomantidae, e Siphonopidae foi registrada apenas uma espécie para cada. Considerando os répteis, foram registradas 12 espécies, todas da ordem Squamata. Os répteis se distribuíram em 10 famílias, as mais representativas foram Dipsadidae e Scincidae, com duas espécies cada, as demais famílias, Amphisbaenidae, Anolidae, Colubridae, Gymnophthalmidae, Leptotyphlopidae, Tropicuridae e Typhlopidae, obtiveram uma espécie cada. Dentre as espécies encontradas, 13 (06 anfíbios e 07 répteis) são endêmicas do Brasil, seis espécies de anfíbios são endêmicas do Cerrado, e uma espécie de anfíbio é endêmica de Goiás. Adicionalmente, foram registradas duas espécies de interesse científico, *Rhinella sebbei* e *Adenomera cotuba*, que segundo a IUCN, são categorizadas como Quase Ameaçadas à nível global. Com o declínio populacional dos répteis e anfíbios, e as ameaças atuais, como fragmentação e perda de habitat, aquecimento global, competições intra e interespecíficas, entre outras, os inventários de fauna ajudam a compreender e mensurar a biodiversidade nos locais de estudo de forma mais factual, pois somente com dados empíricos é possível fornecer subsídios para que medidas efetivas de proteção sejam tomadas.

Palavras chave: Levantamento; Herpetofauna; Cerrado; Brasil.

Agradecimentos: Agrofior Engenharia e Meio Ambiente, Museu de Zoologia João Moojen e auxiliares de campo.

Anfíbios na vertente oriental da Serra do Cipó, Espinhaço mineiro

Kaíque Ferreira de Macedo^{1, 2*}, Mileny Otani^{1, 2}, Rafaela Vale dos Santos², Renato Neves Feio¹

1 Laboratório de Herpetologia, Museu de Zoologia João Moojen, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Agroflor Engenharia e Meio Ambiente

**kaique.macedo@ufv.br*

Atualmente, os anfíbios possuem, aproximadamente, mais de 8.700 espécies conhecidas para o Mundo. O Brasil é um dos maiores detentores da biodiversidade do grupo, com pouco mais de 1.200 espécies descritas. No entanto, essa riqueza dos anfíbios ainda é subestimada, uma vez que nosso conhecimento sobre a biodiversidade compreende diversas lacunas, que por sua vez podem dificultar o entendimento de padrões biogeográficos e a implementação de medidas eficazes na conservação das espécies. Dentre as áreas de destaque na riqueza dos anfíbios, está a Serra do Cipó, localizada na parte sul do Complexo Serrano do Espinhaço, em uma zona importante de transição entre Mata Atlântica e Cerrado. Esses dois biomas são considerados *hotspots* de biodiversidade, com alto grau de endemismo. Especificamente sobre o bioma da Mata Atlântica, a região abriga uma grande diversidade de espécies, com aproximadamente 630 espécies de anfíbios conhecidas, onde 480 seriam endêmicas dessa formação. Com base nisso, o presente estudo realizou um levantamento preliminar com dados provenientes de dois municípios que representam essas áreas de transição, Conceição do Mato Dentro e Itapanhoacanga, Minas Gerais. As amostragens foram realizadas durante o ano de 2023, respeitando os critérios de sazonalidade. Os espécimes foram fixados e tombados na coleção do Museu de Zoologia João Moojen (MZUFV) da Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais. Foram registradas 31 espécies distribuídas em oito famílias, sendo Hylidae a mais representativa, com 19 espécies, seguida por Leptodactylidae, com seis espécies; para as demais famílias, Brachycephalidae, Bufonidae, Craugastoridae,

Cycloramphidae, Microhylidae e Phyllomedusidae, foi registrada uma espécie para cada. Desse total de espécies, 35% (11 espécies) são endêmicas do Brasil, 22% (7 espécies) endêmicas do Estado de Minas Gerais, 29% (9 espécies) da Mata Atlântica, e 13% (4 espécies) são endêmicas da Serra do Espinhaço. Ademais, foi registrada uma espécie ameaçada, *Leptodactylus watu*, categorizada como Em Perigo, a nível global pela IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza). Dados sobre a riqueza de anfíbios de determinadas regiões é de extrema relevância, visto que esse é um dos grupos animais mais ameaçados do planeta. Dentre as ameaças, é possível citar a perda e fragmentação de habitat, as alterações climáticas, o aquecimento global e o fungo quitrídio. Dessa forma, trabalhos que contribuem com lista de espécies ajudam a entender de forma mais concreta a distribuição das populações, e assim, propor medidas mais efetivas para a conservação das comunidades de anfíbios, ao fornecer dados que possibilitam as tomadas de decisões acerca das espécies.

Palavras chave: Levantamento; Herpetofauna; Minas Gerais; Brasil.

Agradecimentos: Agrofior Engenharia e Meio Ambiente, Museu de Zoologia João Moojen e auxiliares de campo.

Monitoramento de Anfíbios em uma área de Mata Atlântica no sudeste do Brasil

Kevin Depieri Fagiani de Oliveira ^{2*}, João Pedro Fernandes Machado², Isadora Ribeiro de Carvalho², Marília Rocha Contim², Iury Lemos Freitas², Renato Neves Feio^{1,2}

1 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil

2 Museu de Zoologia João Moojen, Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa,

**kevin.fagiani@ufv.br*

Extinções de populações e espécies de anfíbios tem sido relatadas em várias partes do Mundo, notadamente nos últimos 10 anos. No grupo dos anuros estes eventos são ainda mais preocupantes pois são causados, não somente pela destruição dos habitats, mas também, por causas globais como aumento da temperatura do planeta e alterações nos padrões climáticos. Considerando que em Minas Gerais, restam apenas aproximadamente 10% da cobertura original ocupada pela Mata Atlântica, os padrões de distribuição das espécies de anfíbios são representações referentes aos eventos históricos específicos locais e oferecem informações valiosas sobre a conservação nessas regiões. Estudos de monitoramento de populações são, assim essenciais para detectar tais eventos e estruturar estratégias de conservação. Neste trabalho realizamos, entre outubro de 2023 e fevereiro de 2024, o monitoramento de uma lagoa semi-temporária (Mata da Biologia), no Campus da Universidade Federal de Viçosa (Viçosa, MG), inserida na Mata Atlântica da Zona da Mata mineira. Foram totalizadas 9 amostragens, executadas em período noturno, geralmente entre 17 e 22 hs. Este local possui amostragens realizadas desde a década de 1990, possibilitando um extenso período de monitoramento de seus ambientes. Neste período de estudo, foram encontradas 17 espécies de anfíbios, representando acréscimo da riqueza conhecida para a Mata da Biologia, como o primeiro registro das espécies *Leptodactylus barroi* e *Scinax fuscovarius*, e o desaparecimento da rã touro *Rana catesbeianus*, que havia colonizado o ambiente entre os anos de 1998 e 2013. Além da atualização de espécies na mata foi possível observar a maior representatividade da família Hylidae com 11 das

espécies registradas inclusas e, entre estas, *Scinax luizotavioi* apresentou atividade nos meses de outubro e novembro, contrastando com os resultados de monitoramentos anteriores. Outro resultado interessante foi a coleta de *L. latrans* parasitada por sanguessugas potencialmente transmissoras de hemoparasitas. Novas amostragens ainda serão realizadas procurando abranger um ciclo sazonal completo da atividade das espécies, subsidiando conclusões mais estruturadas sobre a dinâmica da composição de espécies dos ambientes estudados ao longo dos diversos anos de estudo. O monitoramento a longo prazo da diversidade de espécies de anfíbios neste ambiente proporciona uma chance única de conhecer e acompanhar a dinâmica das flutuações de populações e espécies em um fragmento com grande representatividade de diversidade regional de anfíbios.

Palavras chave: Amphibia, Anura, declínios populacionais, sazonalidade.

Agradecimentos: Aos amigos do Museu de Zoologia João Moojen que contribuíram com a realização deste trabalho.

Financiamento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Estudo morfofuncional da gametogênese do coral *Mussismilia harttii*

Wanderson Valente¹, Bárbara Ramalho Ladeira Cardoso¹, Francisco Cotrim¹, Yugo Pastrana², Amanda Amaral², Pedro Henrique Cipresso Pereira³, Gislaine Vanessa Lima³, Luís Guilherme França³, Leandro Godoy⁴, Gleide Fernandes de Avelar¹

*1*Laboratório de Biologia Celular, Departamento de Morfologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.

2 Departamento de Bioquímica, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil

*3*Projeto Conservação Recifal (PCR), Recife, Brasil.

*4*Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

*wandersonvalentedossantos@gmail.com

O declínio dos recifes de corais em todo o mundo enfatiza a necessidade de informações sobre a biologia reprodutiva dos corais, a fim de apoiar estratégias eficazes de conservação. Dado que metade de todas as espécies de corais permanecem inexploradas em termos de sua biologia reprodutiva, a falta de conhecimento nesta área é preocupante. Neste estudo investigamos a gametogênese do coral endêmico brasileiro *Mussismilia harttii* para compreender o desenvolvimento dos gametas e a dinâmica de formação dos pacotes de oócito-espermatozoides. A gametogênese foi categorizada com base em análises histológicas, ensaio imuno-histoquímico e de imunofluorescência. As células germinativas primordiais migram em direção à mesogléia, onde se diferenciam em oogônias e espermatogônias e ao longo da gametogênese atingem a maturidade. Quando maduros, oócitos e espermatozoides são liberados na cavidade gastrovascular, onde são envoltos por muco formando os pacotes que são liberados na desova. Na espermatogênese, as células germinativas diferenciadas aderem à mesogléia e dão origem aos cistos de estágio I. O processo de crescimento envolve a incorporação de novas células germinativas, que dão origem a cistos secundários. À medida que amadurecem, os espermatozoides no estágio III são organizados em fileiras e os flagelos convergem em direção a extremidade estreita do cisto. A oogênese começa com a diferenciação das células germinativas primordiais em oogônias. Eles então migram para a camada

mesogleal, dando origem aos oócitos primários. Posteriormente, os oócitos primários sofrem diferenciação em oócitos secundários, marcados pelo crescimento nuclear, citoplasmático e do conteúdo de grânulos lipídicos. À medida que os oócitos secundários amadurecem, há aumento da abundância de grânulos lipídicos e perda da membrana nuclear (estágio III). Nossas descobertas representam um avanço na compreensão da reprodução de corais escleractinianos endêmicos e ameaçados. As informações detalhadas aqui apresentadas serão valiosas na aplicação de biotecnologias reprodutivas, como criopreservação de gametas e fertilização in vitro, a fim de garantir a conservação da espécie.

Palavras chave: Gametogênese, reprodução sexuada, hermafrodita, estágios e fecundação.

Agradecimentos: Funbio, Fundação Grupo Boticário, Laboratório de Biologia Celular - UFMG

Financiamento: CAPES.

Tratamento com antibiótico gera mudança de forma da asa em *Drosophila sturtevantii* Duda, 1927 (Diptera: Drosophilidae)

Fernanda Mayrink Campos Pereira^{2*}, Luísa de Paula Bouzada Dias^{1,2}, Leticia Carlesso de Paula Sena^{1,2}, Marina Magalhães Moreira^{1,2}, Karla Yotoko²

1 Programa de Pós-Graduação em Entomologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Laboratório de Bioinformática e Evolução, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*fernanda.m.campos@ufv.br

Wolbachia, bactéria da ordem Rickettsiales, é um simbiote intracelular prevalente em mais de 50% dos artrópodes. A presença desse simbiote pode alterar diversos fenótipos em insetos hospedeiros. Antibióticos como a tetraciclina e a rifampicina têm sido frequentemente utilizados para o tratamento de indivíduos infectados com esta bactéria. Uma das espécies infectadas, objeto deste estudo, é *Drosophila sturtevantii* Duda, 1927 (Diptera: Drosophilidae), a drosófila neotropical mais abundante. O presente estudo tem como objetivo analisar a influência do tratamento com rifampicina na forma da asa de uma linhagem de *D. sturtevantii*. Em um experimento prévio, analisamos a forma da asa direita dos indivíduos machos coletados em campo (G0), bem como da décima geração antes do tratamento com antibiótico (F10). Posteriormente, nesta mesma linhagem, em ambiente controlado, submetemos os indivíduos ao tratamento com rifampicina a 0,01% por cinco gerações (FR1, FR2, FR3, FR4 e FR5). Dissecamos a asa direita de trinta indivíduos machos da quinta geração (FR5) submetidos ao tratamento com o antibiótico. As asas de cada indivíduo foram fotografadas em um estereomicroscópio, submetidas a delimitação de doze marcos anatômicos nas interseções das veias. No software MorphoJ, encontramos alometria e realizamos uma Análise de Componentes Principais (PCA). Na PCA, observamos a variação de forma encontrada entre as três gerações (G0, F10 e FR5). Quando comparamos a G0 com a F10, vimos uma pequena variação de forma em G0 e uma variação maior em F10. No entanto, a FR5 do tratamento com antibiótico apresentou a maior variação de forma entre as três gerações. O estresse induzido pelo tratamento com antibiótico pode ter contribuído para o aumento da variação de forma da asa na geração pós-

tratamento, já que este estresse pode afetar o desenvolvimento e a regulação gênica dos indivíduos. Essa alta variação de forma pode gerar fatores conflitantes em experimentos realizados pós-tratamento com antibiótico, tendo implicações significativas para a aplicação do método em laboratório.

Palavras chave: rifampicina, morfometria geométrica, drosofilídeos neotropicais, *Wolbachia*

Agradecimentos: Agradeço às colegas do Laboratório de Bioinformática e Evolução pelo voto de confiança e apoio, e à Professora Karla Yotoko por proporcionar a oportunidade de realizar esse trabalho.

Financiamento: Gostaria de reconhecer a CAPES e o CNPq pelo seu apoio no fornecimento de bolsas de estudo aos estudantes autores deste estudo.

A morfologia oral interna do girino de *Leptodactylus barrioi* e a importância dos caracteres larvais para identificação da espécie

Letícia Soares Fraga^{1*}, Clodoaldo Lopes Assis¹, Renato Neves Feio¹

¹ Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*leticia.fraga@ufv.br

Nos últimos anos, a compreensão da morfologia e história natural de girinos têm se provado cada vez mais relevante para elucidação dos processos ecológicos e evolutivos das espécies de anuros. Os caracteres larvais são fontes importantes na investigação e resolução de problemas taxonômicos e filogenéticos. Além da morfologia externa, a morfologia oral interna também tem mostrado grande potencial para aplicabilidade taxonômica e sistemática, visto que, grande parte dessas estruturas é estável durante o desenvolvimento larval e associadas à alimentação são matéria-prima para a ação de processos evolutivos. Entretanto, a ausência de trabalhos descritivos envolvendo girinos ainda é uma realidade e pode ser exemplificada pelo complexo *Leptodactylus mystaceus*, que apresenta diversas lacunas descritivas para morfologia externa e interna. As espécies deste complexo exibem conservadorismo morfológico e podem ser consideradas espécies crípticas; a diferenciação destas durante a fase adulta só é possível através de análises moleculares e vocalização. Porém, trabalhos recentes envolvendo a morfologia externa larval tem se mostrado uma promissora alternativa para diferenciação das espécies. Provocados por tal perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo a caracterização da morfologia oral interna do girino de *Leptodactylus barrioi*, uma das espécies deste complexo. Para descrição dissecamos e preparamos dois girinos, no estágio 36, coletados no município de Cataguases, Minas Gerais. Esta localidade é a mesma do voucher genético utilizado na descrição da espécie. As imagens foram obtidas com microscópio eletrônico de varredura Zeiss modelo Leo 1430 VP. Adicionalmente, nós comparamos a caracterização da cavidade oral de *L. barrioi* com as demais espécies do complexo *L. mystaceus* através da literatura disponível. A anatomia oral do girino de *L. barrioi* apresenta características

interessantes como: assoalho bucal triangular; dois pares de papilas infralabiais com pequenas projeções; quatro papilas linguais cônicas; arena do assoalho bucal triangular, delimitada por oito papilas de cada lado, coberta por pústulas; pústulas em cada lado da região anterior às bolsas bucais. Teto bucal losangular; arena pré-nasal trapezoidal, com uma crista retangular na região medial coberta com pequenas pústulas; coanas elípticas com parede espessa e serrilhada. Arena pós nasal retangular, com um par de papilas cônicas; crista mediana triangular, baixa e com a margem anterior serrilhada; um par de papilas laterais grandes triangular e com a margem rugosa; arena do teto bucal trapezóide, preenchida por pústulas e delimitada por quatro papilas cônicas de cada lado. As diferenças entre *L. barrioi* e as demais espécie do complexo *L. mystaceus* incluem a quantidade de papilas e pústulas presentes na arena do assoalho bucal, assim como a presença de pústulas na região anterior às bolsas bucais e de papilas na arena pré-nasal do teto bucal. Além disso, há diferenças no aspecto das paredes das coanas e no formato das papilas laterais à crista mediana. Com os resultados obtidos neste trabalho, esperamos preencher parte das lacunas existentes para o complexo *L. mystaceus* e fornecer novos caminhos para a identificação correta dos espécimes através de caracteres larvais.

Palavras chave: Girinos, morfologia oral, caracteres larvais, taxonomia, cavidade bucal.

Agradecimentos: Agradecimentos ao Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios (RAN) para licença de coleta e à Microscopia e Núcleo de Microanálise (CCB/UFV) para utilização do MEV.

Financiamento: Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior Pessoal de Educação (CAPES).

Histomorfometria renal de camundongos diabéticos, infectados com Zika vírus e com a associação diabetes/ Zika vírus

Marli do Carmo Cupertino^{1*}; Fernanda Carolina Ribeiro Dias²; Matheus Tenório Lopes³; Marina Costa de Deus²; Luis Carlos Alves⁴; Fábio André Brayner dos Santos⁴; Valdemiro amaro da Silva Júnior³; Nicholas Joseph Mayers⁵; Marcos de Lucca Moreira Gomes²

1 Departamento de Biologia Geral, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Departamento de Biologia Estrutural, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil.

3 Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE, Brasil.

4 Instituto Aggeu Magalhães- Fiocruz, Recife, PE, Brasil.

5 Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

* marli.cupertino@ufv.br

O diabetes é uma doença crônica em que o indivíduo não possui a capacidade de produzir insulina ou a insulina produzida não consegue se ligar corretamente aos receptores nas células alvo. Dentre os muitos danos causados pela diabetes o corpo, os rins são órgãos acometidos, podendo ser uma causa de insuficiência renal crônica. Considerando uma pessoa que já apresenta uma doença de base uma co-infecção acarretaria no aumento dos danos ou no aumento da frequência desses danos. Estudos recentes mostram que a infecção pelo zika vírus (ZIKV) o agente etiológico se aloja nos rins; foi visto também que comparando as amostras de soro e urina de pacientes infectados, as amostras de urina costumam ter uma duração mais longa da persistência do ZIKV e carga viral mais alta. Assim objetivou-se avaliar a histomorfometria renal de camundongos diabéticos, infectados com ZIKV e com a associação diabetes/infecção. Vinte e quatro animais BALB/c machos em idade reprodutiva (60 dias) foram divididos em 4 grupos experimentais (n=6) e eutanasiados 28 dias pós infecção. Sendo eles: controle, ZIKV, diabético e ZIKV associado a diabetes. Foram feitas análises morfométricas renais do percentual e volume de

glomérulos, cápsula, túbulos renais e interstício. No grupo ZIKV foi observado aumento do percentual de cápsula e interstício. No grupo diabético houve aumento de percentual de glomérulo, cápsula e interstício, além de aumento do volume de glomérulo, cápsula e túbulos renais e diminuição de volume de interstício em relação ao controle. O grupo da co-infecção junto com a diabetes não diferiu dos valores do grupo diabético. Porém, teve valores maiores para percentual de glomérulo, volume de glomérulo, cápsula e túbulos renais com redução de volume de interstício em relação ao grupo apenas com ZIKV. Conclui-se que a coinfeção não agrava os danos renais em pacientes diabéticos, porém a diabetes agrava os danos renais em pacientes com ZIKV.

Palavras-chave: Infectologia, Diabetes, Nefropatias, Saúde Pública, Morfometria.

Agradecimentos: Rede Mineira de Inteligência Artificial na Reprodução Humana (RED-00135-22)

Financiamento: Fundação de Amparo a Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE).

Growth performance and intestinal health of juvenile tambaqui (*Colossoma macropomum*) fed plant-based diets supplemented with exogenous enzymes

Cristiana Leonor da Silva Carneiro^{1,2*}, Felipe Rodrigues Saturnino², Mateus Magalhães Olegário², Isabella Gonzalez-Gamboa^{1,2}, Ronald Kennedy Luz^{3,4}, Daniel Abreu Vasconcelos Campelo^{5,6}, Wilson Massamitu Furuya⁷, Ana Lúcia Salaro^{1,2,5}

1 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Laboratório de Nutrição de Peixes, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

3 Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.

4 Laboratório de Aquacultura, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.

5 Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, Universidade Federal do Pará, Bragança, PA, Brasil.

6 Laboratório de Piscicultura, Universidade Federal do Pará, Bragança, PA, Brasil.

7 Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, Universidade Estadual de Ponta Grossa, PR, Brasil.

*cristiana.carneiro@ufv.br

Fish are unable to efficiently digest certain components found in grains and cereals used in aquatic feeds, such as phytic acid and non-starch polysaccharides (NSP). To solve this problem, exogenous enzymes of microbial origin, such as phytase and xylanase- β -glucanase, have been proposed to increase nutrient utilization in plant-based diets for fish. This study aimed to evaluate the effects of dietary supplementation with these enzymes on the growth performance, body composition, plasma biochemistry, and digestive enzyme activity of tambaqui (*Colossoma macropomum*), a species of Amazonian fish. Juveniles weighing 1.04 ± 0.01 g were subjected to an 8-week feeding trial with four diets: a control diet without enzymes (CON), a phytase diet (PHY), a diet with xylanase- β -glucanase complex (XB), and a diet with both phytase and xylanase- β -glucanase complex (PHY+XB). The results showed that fish fed the PHY+XB diet had a higher protein efficiency rate and lower visceral

fat index compared to the CON group, indicating improved nutrient utilization and reduced fat deposition. However, enzyme supplementation did not significantly affect fish survival, final weight, weight gain, feed conversion rate, or visceral indices. Fish fed the XB diet exhibited a lower specific growth rate compared to those fed the CON diet. Fish fed the PHY+XB diet also exhibited a higher protein efficiency rate and lower visceral fat index compared to the CON group, suggesting improved nutrient utilization and reduced fat deposition. Furthermore, fish fed PHY+XB had lower body moisture content and higher body protein content, suggesting greater protein retention. Plasma biochemical analysis revealed higher levels of HDL and lower total plasma protein levels in fish fed PHY+XB, along with reduced plasma ALP levels, indicating potential metabolic benefits. Enzyme supplementation did not affect the activities of total proteases, lipase, and amylase in the fish intestine, nor did it alter the intestinal epithelial structure. Overall, the combined supplementation of phytase and xylanase- β -glucanase showed promising effects on the growth performance, body composition, and plasma biochemistry of tambaqui, indicating its potential to enhance nutrient utilization of aquafeeds.

Key-words: absorption, exogenous enzyme, digestion, phytic acid, non-starch polysaccharide

Acknowledgments: Instituto de Pesca de São Paulo, Laboratório de Enzimologia e Bioquímica de Proteínas e Peptídeos (UFV), Laboratório de Análise de Alimentos (UFV), Laboratório de Análises Clínicas (UFV), Laboratório de Morfologia Animal (UFV), BIOCLIN e BASF.

Funding: FAPEMIG, FUNARBE, CAPES e CNPq.

As serpentes corais da Zona da Mata Mineira: caracterização, diferenciação e importância médica.

Leone Iasbik Lima^{1*}, Iury Lemos de Freitas¹, Clodoaldo Lopes de Assis¹, Renato Neves Feio¹

¹ Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*leone.lima@ufv.br

As serpentes conhecidas como “corais” possuem coloração avermelhada, muitas delas com padrões de anéis vermelhos, pretos, brancos e amarelos ao longo do corpo. Algumas delas, conhecidas como “corais-verdadeiras”, são potencialmente causadoras de acidentes ofídicos graves, principalmente pela falta do soro específico (anti-elapídico), nos postos de saúde. A diferenciação das espécies de “corais” é de fundamental importância para a tomada de decisões na terapêutica dos acidentes ofídicos. Neste trabalho, procuramos informações sobre quais espécie apresentam estes “padrões coral” na Zona da Mata mineira, através de consulta bibliográfica e buscas de exemplares depositados na coleção do Museu de Zoologia João Moojen. Encontramos treze espécies que podem apresentar tais padrões e, portanto, confundirem os relatos de acidentes com estes animais. Foram elas: *Corallus hortulana*, *Erythrolamprus aesculapii*, *E. poecilogyrus*, *Micrurus corallinus*, *M. frontalis*, *M. lemniscatus*, *Oxyrhopus clathratus*, *O. guibei*, *O. petolarius*, *O. rhombifer*, *Pseudoboa nigra*, *Simophis rhinostoma*, e *Siphlophis compressus*. Destas, *M. corallinus*, *M. frontalis* e *M. lemniscatus* são peçonhentas de importância médica, tidas como corais-verdadeiras da família Elapidae, que apresentam dentes inoculadores na parte anterior da maxila (proteróglifas). As outras 10 espécies podem ser consideradas falsas-corais, sendo que 7 delas (*E. aesculapii*, *Oxyrhopus clathratus*, *O. guibei*, *O. petolarius*, *O. rhombifer*, *P. nigra* e *S. compressus*), possuem dentes inoculadores no fundo da boca (opistóglifas). Essas falsas-corais podem causar quadros leves de envenenamentos, porém, a maioria não demonstra agressividade com humanos, mesmo quando manipuladas. Outras 3 (*C. hortulana*, *E. poecilogyrus* e *S. rhinostoma*), não possuem dentes inoculadores de peçonha (áglifas) e sua mordida causa apenas efeitos mecânicos na vítima. As principais diferenças externas entre as “corais” podem ser resumidas em

cauda curta e olho pequeno nas corais-verdadeiras (Elapidae, *Micrurus*), enquanto as falsas-corais (Boidae, Colubridae e Dipsadidae) apresentam cauda longa e afilada, com olhos grandes e bem visíveis. Os acidentes com corais-verdadeiras são raros e geralmente ocorrem com o manuseio dos exemplares (acidente provocado) uma vez que estes animais não são agressivos e não desferem botes. A realização de campanhas de esclarecimento e conscientização da população sobre as características desses animais são de suma importância, pois auxiliaria na correta identificação e tratamento destes acidentes ofídicos. Além disso, evitaria a morte prematura de exemplares sem importância médica (“não peçonhentos”) no campo.

Palavras chave: acidentes ofídicos, *Micrurus*, coral-verdadeira

Agradecimentos: Aos amigos do MZUFV

Financiamento: CNPq.

Efeitos da ODSH isoladamente ou associada a droga de referência no tratamento de leishmaniose visceral em modelo murino

Vagner Dias Raimundo^{1*}, Ari Sérgio de Oliveira Lemos², Ingrid Rabite Garcia¹, Bárbara de Oliveira¹, Neverton José Silva Ferreira¹, Elaine Soares Coimbra², Eduardo de Almeida Marques da Silva¹

¹Laboratório de Imunoparasitologia, Departamento de Biologia Geral, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

²Núcleo de Pesquisa em Parasitologia, Departamento de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil.

*vagner.raimundo@ufv.br

As leishmanioses são doenças tropicais negligenciadas que permanecem como um problema de saúde pública. Os tratamentos atuais têm perdido eficácia devido à resistência dos parasitos, além da toxicidade e do custo elevado. Isso revela a necessidade do desenvolvimento de novos medicamentos enquanto uma vacina não é desenvolvida. Neste estudo, foi testada a heparina modificada 2-O-3-O dessulfatada (ODSH), não anticoagulante, administrada isoladamente ou associada à droga usualmente utilizada (Glucantime[®]). Vinte e quatro camundongos BALB/c fêmeas (CEUA UFV: processo 47/2023) foram distribuídos em seis grupos (PBS, heparina sódica 25 mg x Kg⁻¹, ODSH 25 mg x Kg⁻¹, Glucantime[®] 100 mg x Kg⁻¹, Glucantime[®] 100 mg x Kg⁻¹ + ODSH 25 mg x Kg⁻¹ e Glucantime[®] 10 mg x Kg⁻¹ + ODSH 25 mg x Kg⁻¹) e infectados com *Leishmania chagasi* ITMAP 263. Após sete dias de infecção, os camundongos foram tratados diariamente por dez dias. No vigésimo primeiro dia pós-infecção, os animais foram eutanasiados e baço e fígado foram coletados para quantificação de carga parasitária e de produção de óxido nítrico por esplenócitos estimulados por 72 h com extrato particulado de *L. chagasi*. O sangue também foi coletado durante a eutanásia para dosagem sérica de enzimas hepáticas e marcadores de função renal. Os resultados demonstraram que o grupo que recebeu Glucantime[®] 10 mg x Kg⁻¹ + ODSH 25 mg/kg apresentou redução significativa na carga parasitária no baço em relação ao controle PBS. Além disso, os níveis de óxido nítrico permaneceram

inalterados nos sobrenadantes de esplenócitos estimulados de todos os tratamentos em comparação com o sobrenadante dos esplenócitos estimulados do grupo PBS. No que diz respeito à dosagem sérica de enzimas hepáticas e renais, a fosfatase alcalina permaneceu inalterada em todos os grupos; em todas as combinações de Glucantime® com ODSH e no grupo heparina sódica, observou-se elevação do nível de TGO; no grupo tratado com Glucantime® 100 mg x Kg⁻¹ + ODSH 25 mg x Kg⁻¹ houve elevação no nível de TGP e redução no nível de creatinina, enquanto nos demais tratamentos não houve alterações nos níveis destes componentes. A dosagem de ureia revelou níveis aumentados em quase todos os grupos tratados, exceto para o grupo heparina sódica. As comparações foram feitas em relação ao controle PBS. Esses dados em conjunto indicam a possibilidade de associação de dose mais baixa de Glucantime® com ODSH em virtude da redução significativa da carga parasitária no uso da combinação Glucantime® 10 mg x Kg⁻¹ + ODSH 25 mg x Kg⁻¹. Outras combinações de doses baixas de Glucantime® com doses mais altas de ODSH também podem ser relevantes em busca de um tratamento menos tóxico contra a leishmaniose visceral, tendo em vista que a combinação de Glucantime® 10 mg x Kg⁻¹ + ODSH 25 mg x Kg⁻¹ estabilizou os níveis de quase todas as enzimas séricas analisadas (TGP, creatinina e fosfatase alcalina) e a ODSH 25 mg x Kg⁻¹ administrada sozinha não alterou os níveis das enzimas, à exceção da ureia.

Palavras-chave: Leishmaniose visceral, ODSH, Terapia, *Leishmania chagasi*, Doenças negligenciadas.

Agradecimentos: a Deus, ao Núcleo de Pesquisa em Parasitologia (Dr. Ari Lemos & Dra. Elaine Coimbra) – UFJF, à Dra. Ingrid Rabite Garcia, ao meu orientador, Eduardo de Almeida Marques da Silva.

Financiamento: FAPEMIG.

Catálogo de mamíferos aquáticos do Museu de Zoologia João Moojen da Universidade Federal de Viçosa

Felipe Benavides Serabion^{1*}, Juliano Alfenas Silva Valente Paes^{1,2}, Arthur Alves Pinto¹, Thais Ribeiro Miranda¹, Guilherme Siniciato Terra Garbino^{1,2}

1Laboratório de Mastozoologia, Museu de Zoologia João Moojen, Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil

2Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*felipe.serabion@ufv.br

Criado em 1933 a partir das coletas do professor João Moojen, o Museu de Zoologia João Moojen da Universidade Federal de Viçosa (MZUFV) se destaca como uma importante coleção científica regional. Atualmente seu acervo inclui cerca de 36 mil exemplares e, dentre estes, mais de 5.000 compõem a coleção de mastozoologia, que abrange aproximadamente 25% da diversidade de espécies de mamíferos brasileiros. Nos últimos anos, o MZUFV vem aumentando sua coleção, a partir de doações de instituições parceiras, tendo recebido novos exemplares de mamíferos aquáticos, tornando-se um espaço pedagógico e científico mais completo. Assim, este trabalho objetivou a catalogação destes exemplares, a fim de melhor compreender suas características para o uso acadêmico e educacional. Usando dados fornecidos pelos coletores dos materiais e a partir do Guia Ilustrado de Mamíferos Marinhos do Brasil (2021, Instituto de Pesquisas Cananéia), os exemplares de mamíferos aquáticos depositados no MZUFV foram identificados e catalogados a nível de espécie, gênero, família e ordem. Considerou-se, ainda, para a catalogação, o estado de preservação do material, o tipo de material preservado, a localidade de coleta e informações associadas ao espécime, como sexo e idade reprodutiva. Os 51 exemplares de mamíferos aquáticos catalogados se dividem em 2 ordens (Artiodactyla, Carnivora), 5 famílias (*Balaenopteridae*, *Delphinidae*, *Mustelidae*, *Otariidae*, *Pontoporiidae*), 8 gêneros (*Arctocephalus*, *Lontra*, *Megaptera*, *Otaria*, *Pontoporia*, *Pteronura*, *Sotalia*, *Tursiops*) e 8 espécies (*Arctocephalus sp.*, *Lontra longicaudis*, *Megaptera novaeangliae*, *Otaria flavescens*, *Pontoporia blainvillei*, *Pteronura brasiliensis*, *Sotalia guianensis* e *Tursiops truncatus*). Assim,

contemplam 2 de 3 ordens, 5 de 13 famílias, 8 de 36 gêneros e 8 de 61 espécies (13.12%) do total de espécies de mamíferos aquáticos brasileiros. O material é proveniente de 5 estados brasileiros, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo, e de dois países, Brasil e Chile, sendo a maior parte do litoral do estado do Rio de Janeiro. O material é representado principalmente por crânios (80,39%) e um número significativo de pós-crânios (70,59%), com peles taxidermizadas apenas dos gêneros *Lontra* e *Pteronura*. Dessa forma, o MZUFV se apresenta como um importante repositório desta fauna em Minas Gerais, principalmente por seu caráter interiorano no país. Com isso, é possível destacar que essa coleção científica, além de conservar o conhecimento a respeito da biodiversidade de animais aquáticos, também atua na manutenção desse conhecimento, se caracterizando como uma importante ferramenta na formação profissional de futuros biólogos marinhos e na educação socioambiental da comunidade local viçosense e regiões próximas.

Palavras chave: Coleção científica, Cetacea, Carnivora, Pinnipedia, osteologia.

Agradecimentos: Agradeço aos meu pais, aos meus amigos, a minha namorada, ao Museu de Zoologia João Moojen, e ao meu orientador Guilherme Siniciato Terra Garbino.

Financiamento: Não possuo.

Comunidade de macroinvertebrados na bacia do alto rio pará (bacia do rio São Francisco) em São Gonçalo do Pará

Daniele Gomes dos Santos^{1,2*}, Patrícia Giongo², Felipe Tinti Rodrigues dos Santos², Hugo de Castro Souza Raya Sanches², Frederico Belei de Almeida², Wagner Martins Santana Sampaio²

1 Universidade Federal de Viçosa – UFV, Departamento de Biologia Animal, Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

2 Instituto de Pesquisa em Fauna Neotropical – IPEFAN, Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

*daniele.g.santos@ufv.br

A bacia do rio Pará localizada na porção superior do rio São Francisco é considerada uma área prioritária para conservação da fauna aquática no Estado de Minas Gerais, devido a sua biodiversidade e endemismo. Estudos sobre comunidades bentônicas são importantes para conservação dos ecossistemas aquáticos, haja visto, que são componentes bióticos que respondem rapidamente as variações ambientais dos cursos hídricos. O presente trabalho teve por objetivo inventariar a composição da comunidade de macroinvertebrados bentônicos em trecho do rio Pará afluente do Alto rio São Francisco. Para o desenvolvimento do estudo foram realizadas duas campanhas com diferença sazonal (seca e chuva) entre os anos de 2022 e 2023. As coletas foram realizadas com rede D em uma área de 1m², por meio de penetração do amostrador no substrato em função de seu peso. Após a coleta, as amostras foram fixadas com formol a 10% e levadas ao laboratório, onde foram triadas e a identificação dos organismos foi em feita microscópio estereoscópico. Os resultados consolidados para as duas campanhas foram totalizados de 23 táxons sendo que os artrópodes os maios representativos com 17 táxons (16 isentos e 01 camarão de água

doce), os moluscos tiveram 6 representantes. No presente estudo foram capturadas espécies consideradas indicadora de má qualidade ambiental como Chironomidae (Diptera). Ainda se destaca a presença de espécies de moluscos de importância médica e ecológica como *Biomphalaria* spp. e *Corbicula flumínea*. Os macroinvertebrados respondem muito bem as mudanças nos ecossistemas aquáticos, ou seja, a presença ou ausência de certas espécies serve como indicador do “status” da qualidade de água. O gênero *Biomphalaria* está relacionado a doença parasitária esquistossomose, sendo hospedeira intermediária do trematódeo *Schistosoma mansoni*, os caramujos aquáticos e estão envolvidas na disseminação da doença. A espécie *Corbicula fluminea* é um bivalve de origem asiática com alto potencial de invasão, sendo capaz de colonizar habitats com regimes hídricos e condições físicas e químicas variadas. A *C. fluminea* tem potencial de provocar impactos ecológicos como a extinção de espécies nativas, alterações em ecossistemas e danos em tubulações e turbinas de hidrelétricas.

Palavras Chaves: Invertebrados Bentônicos; Bioindicadores, Rios Neotropicais, Bacia do rio São Francisco, Qualidade de Água.

Agradecimentos: Ao IDESA e à IPEFAN.

Financiamento: IDESA e IPEFAN.

Estabilidade da forma da asa de *Drosophila prosaltans* Duda, 1927 (Diptera: Drosophilidae) após stress com antibiótico

Marina Magalhães Moreira^{1,2*}, Luísa de Paula Bouzada Dias^{1,2}, Letícia Carlesso de Paula Sena^{1,2}, Karla Yotoko²

¹ Programa de Pós-Graduação em Entomologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

² Laboratório de Bioinformática e Evolução, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil

*marina.moreira@ufv.br

Tratamentos com antibiótico são comumente usados para avaliar a influência de microrganismos em seus hospedeiros. No entanto, além de eliminar os microrganismos focos do estudo, o tratamento pode modificar padrões de expressão gênica, afetando o desenvolvimento dos mesmos. Um dos exemplos de estudos que envolvem tratamentos com antibiótico é a avaliação da influência da bactéria *Wolbachia*, presente em cerca de 70 % dos artrópodes. Para avaliar a influência de *Wolbachia* nos hospedeiros são realizados tratamentos com antibióticos, como tetraciclina e rifampicina, permitindo comparar indivíduos com o mesmo background genético, diferenciados pelo tratamento com ou sem antibiótico. No entanto, a presença do antibiótico pode gerar uma pressão seletiva nos indivíduos tratados, modificando fatores que vão além da presença ou não da bactéria, como a forma das asas, fundamentais para corte e reconhecimento de parceiros sexuais em drosófila. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar a influência do tratamento com tetraciclina na morfologia das asas de *Drosophila prosaltans*. Uma linhagem inicial de *D. prosaltans*, denominada Pro 101, foi utilizada para iniciar duas sub linhagens de tratamento com antibiótico tetraciclina em meio de cultura na concentração 0,03%. Os machos utilizados no início do tratamento (linhagem G0), bem como os machos produzidos na quarta geração de tratamento (linhagens L1 e L2) foram utilizados nas análises. Para isso, as asas de 30 machos de cada linhagem foram dissecadas e fotografadas utilizando microscópio estereoscópico (Nikon SMZ 745T) com a câmera Labomed iVu 3100 acoplada. Utilizando o programa TPSdig, 12 marcos anatômicos homólogos em drosófilas foram marcados nas asas direitas dos machos e convertidos em coordenadas

cartesianas para análise no MorphoJ. Cada asa teve seus marcos delimitados duas vezes e o erro de marcação foi conferido através de uma ANOVA de Procrustes no MorphoJ. Após o aferimento dos erros e detecção de ausência de alometria, foi realizada uma análise de componentes principais utilizando o programa MorphoJ. O primeiro componente (PC1) representou 15,152% e o segundo representou 14,090% da variação da forma das asas, totalizando 29,242 % da variação. Foi possível observar que as três linhagens possuem variação de forma da asa semelhante tanto no PC1 quando no PC2. Avaliar a influência do tratamento com antibiótico na morfologia das asas é importante pois a asa é fator fundamental na corte de drosófila. Modificações na asa podem influenciar na escolha de parceiros sexuais em experimentos de comportamento em laboratório, levando a interpretações equivocadas quando utilizadas linhagens tratadas com antibiótico e infectadas por *Wolbachia*. Em *D. prosaltans*, a preferência por parceiros não estaria atrelada a forma da asa, aumentando a probabilidade de a escolha estar relacionada a presença de *Wolbachia*.

Palavras chave: Morfometria geométrica, *Drosófila*, *Wolbachia*, alterações no desenvolvimento, preferência na cópula.

Agradecimentos: Ao Laboratório de Bioinformática e Evolução pela parceria na realização do trabalho.

Financiamento: CAPES, CNPq.

Eficácia e segurança do óleo de cravo-da-índia e do sal comum no transporte de longa duração de *Cyprinus carpio*

Karina Ventura Boechat Martins¹, Stella Bicalho Silva², Alex Júnio da Silva Cardoso¹, Dante Feital Gjorup¹, Caio William Magalhães Souza¹, Alisson Luiz Martins Duarte¹, Juliana Rodrigues Gomes¹, Jheneze Guimarães Pereira Rocha¹, Maria Tatiana Soares Martins¹, Filipe Silveira Azevedo¹, Jener Alexandre Sampaio Zuanon¹

¹Laboratório de Fisiologia Animal aplicada à Piscicultura LAFAP, Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa – UFV. Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

²Laboratório de Ecofisiologia de Quirópteros LEQ, Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa – UFV. Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

*karina.boechat@ufv.br

O óleo essencial de cravo (OEC) é amplamente utilizado como sedativo no transporte de peixes, entretanto, pode desencadear efeitos colaterais como respostas de estresse e estresse oxidativo. Assim, a utilização de aditivos em associação com o OEC pode mitigar tais efeitos adversos. Dentre estes, o sal comum destaca-se devido seu efeito redutor de estresse, baixo custo e boa disponibilidade. Dessa forma, objetivou-se foi avaliar a eficácia e segurança do OEC em combinação com sal comum durante o transporte de longa duração (24 h) de *Cyprinus carpio*. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4 × 2, incluindo quatro níveis de OEC (0, 5, 10 e 15 mg L⁻¹) e dois níveis de sal comum (0 e 3 g L⁻¹). A amostragem foi realizada antes, imediatamente após e 96 horas após o transporte. No transporte, foram utilizados 48 sacos de polietileno com 12 peixes contendo 2,5 L de água e cerca de 3 L de oxigênio. A simulação do transporte foi realizada no porta-malas de um automóvel que alternou entre períodos parado e em movimento. O OEC por si só não foi completamente seguro para *C. carpio* durante o transporte, por causar aumento da amônia não ionizada na água e estresse oxidativo nas brânquias e no fígado. Embora o sal comum reduza a amônia da água e as respostas ao estresse (glicemia), seu uso isolado não é recomendado, pois causa danos oxidativos ao fígado e às brânquias. Esses efeitos não haviam sido relatados anteriormente na literatura. Entretanto, o uso

de 5 mg L⁻¹ de OEC em combinação com sal proporcionou os melhores resultados imediatamente após e 96 horas após o transporte. Nas brânquias, houve redução do óxido nítrico e das proteínas carboniladas e aumento da atividade da catalase às 96 horas após o transporte. No fígado, houve diminuição do óxido nítrico e do dano oxidativo (proteínas carboniladas e malondialdeído) imediatamente após o transporte, bem como diminuição do óxido nítrico e aumento da atividade da glutathione-S-transferase 96 horas após o transporte. Assim, o uso combinado de 5 mg L⁻¹ de OEC e 3 g L⁻¹ de sal comum mostrou-se eficaz e seguro, por proporcionar melhor manutenção da qualidade da água (menor teor de amônia não ionizada) e do status redox das brânquias e do fígado em *C. carpio*, durante o transporte de longa duração.

Palavras chave: Antioxidantes; cloreto de sódio; óleos essenciais; peixes ornamentais; sedação.

Agradecimentos: Laboratório de Fisiologia Aplicada à Piscicultura (LAFAP), Laboratório de Ecofisiologia de Quirópteros (LEQ) e ao Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da Universidade Federal de Viçosa.

Financiamento: CAPES.

Uma nova espécie brasileira do gênero *Cis* Latreille (Coleoptera: Ciidae)

Iasmin Cristina da Paz e Figueiredo^{1*}, Ayessa Rosa-Oliveira^{1,2}, Paula Vieira Borlini^{1,3}
Cristiano Lopes-Andrade¹

¹ Laboratório de Sistemática e Biologia de Coleoptera, Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

² Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

³ Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*iasmin.figueiredo@ufv.br

Ciidae é uma família cosmopolita de pequenos besouros fungívoros que engloba cerca de 760 espécies descritas, agrupadas em 50 gêneros. O gênero *Cis* Latreille (Ciinae: Ciini) é o mais diverso da família, com mais de 420 espécies descritas, encontradas em todas as regiões biogeográficas, exceto na Antártica. É considerado um táxon polifilético e parte dele é organizado em grupos artificiais de espécies, de acordo com características morfológicas externas. O objetivo deste trabalho é apresentar uma breve descrição morfológica de uma nova espécie do gênero *Cis*. Indivíduos adultos foram coletados no município de Cariacica, estado do Espírito Santo, em basidiomas de *Trametes versicolor*. Foram medidos e comparados 21 espécimes (11 machos e 10 fêmeas), incluindo o holótipo, que foi fotografado em estereomicroscópio. Foram dissecados 2 machos e 2 fêmeas para análise das terminálias abdominais. A nova espécie apresenta características diagnósticas que a posicionam no gênero *Cis*: antenas compostas por 10 artículos, os 3 apicais formando uma clava livre em que cada artículo possui quatro sensilíferos; prosterno mais longo que a cavidade procoxal; processo prosternal não laminado; ápice e lateral externa das tíbias sem espinhos. Como características diagnósticas da espécie, *Cis* sp. nov. apresenta: pontos grossos e densos no pronoto, com espaço suavemente microrreticulado; pontos elitrais de dois tamanhos, cada microponto com uma cerda grossa (mais longas que as do pronoto) e os macropontos, aparentemente, glabros; bordas laterais do pronoto não são visíveis quando observadas por cima; 1º antenômero do funículo 1,5 vez maior que o 2º. Os

machos possuem características sexuais secundárias distintas, que são também diagnósticas: borda anterior do pronoto levemente projetada para frente em uma placa curvada pra cima, emarginada no ápice, formando dois chifres curtos subtriangulares e duas escavações antes das projeções; borda anterocefálica levemente projetada para frente em uma placa laminar emarginada no ápice, formando duas projeções curtas subtriangulares; prosterno elevado no centro; processo prosternal mais largo no ápice; presença de marca sexual no primeiro ventrito abdominal, com variação de tamanho entre espécimes. As fêmeas são semelhantes aos machos, porém sem as características sexuais secundárias. Machos e fêmeas apresentam um dente no ângulo apical externo das protíbias, sendo este maior nos machos. *Cis* sp. nov. é morfologicamente similar a algumas espécies da fauna da porção sul do continente africano, como *Cis aster* Souza-Gonçalves & Lopes-Andrade, mas difere na morfologia da terminália dos machos, apresentando peça basal subtriangular tão longa quanto larga, tegmen sem angulações nas laterais, pênis muito alongado e membranoso no ápice, mais largo e esclerotizado na base. *Cis* sp. nov. foi coletada junto a uma nova espécie do gênero *Octotemnus*, possivelmente exótica. Essa nova espécie será formalmente descrita em um artigo científico, elevando para 72 o número de espécies de *Cis* da região Neotropical.

Palavras chave: besouros, Ciinae, Ciini, neotropical, fungívoros

Agradecimentos: À equipe do LabCol-UFV e ao Anderson Durão pelos espécimes coletados.

Financiamento: CNPq (bolsa de pesquisa 304339/2022-9), CAPES (Código de financiamento 001; bolsa de doutorado) e FAPEMIG (bolsa de doutorado).

Uso do óleo essencial de coentro, *Coriandrum sativum*, como anestésico durante o manejo produtivo do lambari rosa, *Astyanax lacustris*

Isabella González-Gamboá^{1,2*}, Karina Ventura Boechat Martins^{1,7}, Alex Filipe Ramos de Sousa³, Ramila Cristiane Rodrigues^{4,8}, Yesid de los Angeles González Ruiz¹, Mateus Magalhaes Olegario^{2,5}, Felipe Rodrigues Saturnino^{2,6}, Tiago Antônio de Oliveira Mendes^{4,8}, Jener Alexandre Sampaio Zuanon^{1,7}, Ana Lucia Salaro^{1,2}.

1 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Fish Nutrition Laboratory (LANUPE), Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

3 Programa de Pós-Graduação em Veterinária, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

4 Laboratório de Biotecnologia Molecular (LBM), Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

5 Bolsista de Iniciação Científica da FAPEMIG, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

6 Bolsista de Iniciação Científica do CNPQ, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

7 Laboratório de Fisiologia Aplicada a piscicultura (LAFAP), Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil

8 Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*isabella.gamboa@ufv.br

Na piscicultura, os peixes são submetidos a manejos que desencadeiam respostas de estresse, e podem acarretar consequências adversas em sua saúde e sobrevivência. A utilização de óleos essenciais derivados de plantas tem se destacado devido à suas propriedades anestésicas e redutoras de estresse. Desse modo, objetivou-se avaliar a eficácia e segurança do óleo essencial de coentro (OECO) como anestésico durante o manejo produtivo do lambari rosa. Para avaliação da eficácia e segurança do OECO, 13 peixes foram expostos ($2,5 \pm 0,5g$; $4,5 \pm 0,3$ cm) a diferentes concentrações (0; 50; 100; 150; 200; 250 e 300 mg L⁻¹) de OECO diluído em etanol absoluto (1:10) respectivamente. O tratamento 0 mg L⁻¹ foi considerado o tratamento como controle positivo. Para a verificação da eficácia do OECO, observou-se o comportamento de anestesia profunda, o qual foi considerado quando os peixes não reagiam mais aos estímulos tácteis,

e recuperados quando eles retornavam aos movimentos natatórios normais. Após anestesia profunda, os peixes foram submetidos a biometria e transferidos para aquários de recuperação (aquários isentos de etanol absoluto e/ou soluções anestésicas). Com relação a segurança do OECO, após a recuperação dos peixes, os mesmos foram transferidos para aquários de 70 L e observados quanto as taxas de sobrevivência durante 96 horas e de glicose sanguínea. O sangue foi coletado via pedúnculo caudal de três peixes por tratamento e depositados em tiras reagentes de ACCU-CHEK® (imediatamente após a indução e no tempo 96h). Os peixes atingiram o estágio de anestesia profunda, a partir da concentração de 100 mg L⁻¹ de OECO. As concentrações de 150, 200, 250 e 300 mg L⁻¹ de OECO foram consideradas as mais eficazes, com o tempo de anestesia profunda de 152; 101; 107 e 60 segs., respectivamente e o tempo de recuperação de 152; 113; 102 e 122 seg., respectivamente. Porém, vale ressaltar que o tempo de recuperação à anestesia profunda não foi influenciado pelo OECO em nenhuma das concentrações testadas, assim como a glicemia e a taxa de sobrevivência dos peixes. Para que uma substância anestésica possa ser considerada eficaz e segura, os peixes devem entrar em anestesia profunda em menos de 180 segs. e recuperar antes 300 segs. Desta forma, concentrações acima de 150 mg L⁻¹ de OECO são consideradas eficazes para anestésiar os lambaris rosas durante o manejo. Nossos resultados indicam que óleo essencial de coentro pode ser utilizado para anestésiar peixes durante o manejo produtivo de forma eficaz e segura. O OECO é um produto natural e conhecido por suas atividades antioxidante, antimicrobiana, hipoglicemiante, analgésica, anti-inflamatória, podendo atuar também no bem-estar dos animais. Em função das não diferenças significativas nos tempos de recuperação, sobrevivência e glicemia dos peixes, nas diferentes concentrações do OECO, recomenda-se o uso de 150 mg L⁻¹ de OECO, por apresentar-se eficaz, seguro e pela menor quantidade a ser empregada, diminuindo também os custos com o OECO.

Palavras-chave: óleo essencial; lambari; anestésico; respostas de estresse; manejo de peixes.

Agradecimentos: Laboratório de nutrição de peixes (LaNuPe), Laboratório de Biotecnologia Molecular (LBM), FAPEMIG, CAPES, CNPq.

Financiamento: FAPEMIG, CAPES, CNPq.

Populações do gênero *Crossodactylus* (Anura: Hylodidae) na microbacia do Rio Carangola, Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro

Matheus Segal Chempp Miranda^{1*}, Rachel Montesinos², Emanuel Teixeira da Silva¹

¹Museu de Zoologia Newton Baidão de Azevedo, Departamento de Ciências Biológicas, Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Unidade Carangola, MG, Brasil.

²Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), Santa Teresa, ES, Brasil.

*matheus.1294518@discente.uemg.br

O gênero *Crossodactylus* Duméril & Bibron, 1841 agrupa 13 espécies de pequenas rãs diurnas, que habitam principalmente riachos florestados na Mata Atlântica. A característica marcante dessas rãs é a presença de papilas cornificadas na base do dedo I, como “espinhos”. A diferenciação das espécies sempre foi considerada difícil, e apesar de avanços obtidos na última década, diversas populações ainda permanecem sem identificação específica. Neste estudo reportamos os primeiros registros de *Crossodactylus* para a microbacia do rio Carangola, entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Realizamos a caracterização da morfologia externa de indivíduos adultos para comparar com as diagnoses das espécies conhecidas, e o sequenciamento do marcador 16S ribossômico para verificar a posição dessa linhagem na filogenia de *Crossodactylus* e a estimativa da distância genética interespecífica. Entre setembro de 2022 e março de 2023 coletamos 21 exemplares (licença SisBio # 65649) em três pontos no município de Carangola (MG) (n=17; 10 adultos e subadultos, 11 juvenis) e um local em Porciúncula (RJ) (n=4; dois adultos, dois subadultos). Os exemplares foram encontrados em riachos com vegetação de mata secundária, às margens dos corpos d’água ou parcialmente submersos. O comportamento de fuga foi comum, alguns indivíduos se escondendo dentro de pequenos abrigos nas margens, com entradas localizadas ao nível da água. Machos foram registrados em 04 de fevereiro de 2023 na APA da Torre em Carangola vocalizando em tarde ensolarada e até o crepúsculo, porém sem gravação das vocalizações. Os adultos possuem comprimento rostro-cloacal entre 22,4 mm e 25,6 mm (média \pm desvio-padrão: 23,75 \pm 0,92 mm), tamanho pequeno para o gênero. O número

de “espinhos” na base do dedo I varia entre 2 e 3 na mão direita e 3 e 4 na mão esquerda. A face dorsal das pernas possui faixas paralelas transversais escuras, contínuas aos pés em posição de repouso. Cerca de 46% dos exemplares adultos e subadultos possuem uma faixa clara fina e fragmentada sobre a linha vertebral. O dorso possui grânulos concentrados na região posterior, sendo que os exemplares de Porciúncula exibem uma textura mais granulosa. O formato das extremidades dos artelhos variou; em Carangola, predominaram dedos truncados e dilatados (90%), enquanto em Porciúncula isso ocorre em 50% dos exemplares (extremidades arredondadas e dilatadas nos demais). A morfologia externa dos exemplares coletados se assemelha ao verificado em *C. timbuhy*, endêmica de Santa Teresa (ES). As amostras de Carangola foram agrupadas no clado ((*C. gaudichaudii*, *C. timbuhy*) (*Crossodactylus* sp. “Carangola”, *Crossodactylus* sp. “Governador Valadares”)), com as seguintes distâncias genéticas: 5,4% de *C. gaudichaudii*; 7,5% de *C. timbuhy* e 4,1% de *Crossodactylus* sp. “Governador Valadares”, indicando pertencerem a uma espécie nova potencial. Pretendemos obter gravações das vocalizações de anúncio de machos em ambas as localidades, para auxiliar na determinação da identidade desses animais. O registro inédito de *Crossodactylus* na microbacia do rio Carangola destaca a importância da preservação dos fragmentos florestais para a diversidade de anfíbios na Zona da Mata mineira.

Palavras chave: Amphibia; morfologia externa; filogenia; taxonomia

Agradecimentos: Matheus O. Neves pela indicação do primeiro local de coleta em Carangola e Rodrigo C. Heitor pelo auxílio em campo.

Financiamento: Programa Institucional de Apoio à Pesquisa da Universidade do Estado de Minas Gerais (PAPq/UEMG), edital 11/2022; Chamada CNPq/MCTI/CONFAP-FAPS - PROTAX n.º 22/2020.

Densidade populacional de saguis nativos e invasores (*Callithrix* spp.) em fragmentos florestais na Zona da Mata de Minas Gerais

Felipe Santos Pacheco^{1,2,3*}, Leandro Jerusalinsky⁴, Fabiana Cristina Silveira Alves de Melo^{1,5}, Fabiano Rodrigues de Melo^{1,2,3,6}

1 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Laboratório de Manejo e Conservação de Fauna, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

3 Centro de Conservação dos Saguis-da-Serra, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

4 Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros - CPB, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, Cabedelo, PB, Brasil.

5 Departamento de Biologia Geral, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

6 Departamento de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*felipespacheco@ufv.br

O sagui-da-serra-escuro (*Callithrix aurita*) é um primata florestal endêmico da Mata Atlântica do sudeste do Brasil e está em perigo de extinção. Além da perda e da fragmentação de habitats, que levam à redução e ao isolamento de suas populações, enfrenta a invasão de espécies congêneres em sua distribuição, com as quais gera descendentes híbridos férteis, acarretando competição e erosão genética. A degradação ambiental também favorece o estabelecimento dos alóctones. Na mesorregião da Zona da Mata, em Minas Gerais, onde a cobertura original do bioma foi depauperada e os saguis invasores se alastraram, pouco se sabe sobre a situação das populações de *C. aurita*. Assim, para obter informações demográficas que guiem esforços para a conservação local da espécie nativa, entre novembro de 2021 e janeiro de 2023 foram estimadas a densidade e a abundância de duas populações: uma fragmentada em manchas de habitat próximas entre si, compreendendo 2.093,87 hectares; e outra, praticamente contínua, em uma área florestal de 3.645,30 hectares. Para a detecção dos saguis, utilizou-se a transecção de pontos com *playback*. Cada ponto representou o centro de uma unidade amostral circular com 200 metros de raio e 12,57 hectares, exprimindo o alcance do equipamento sonoro

empregado. Para reduzir falhas na detectabilidade, realizou-se em cada ponto três a quatro repetições temporais. E, para evitar a recontagem de grupos e indivíduos, estes foram reconhecidos, respectivamente, através de sua composição e características fenotípicas. Calculou-se a densidade dividindo o maior número de indivíduos registrados em cada grupo pela área florestal nas unidades amostrais em cada população. Também estimou-se a população total, multiplicando a densidade pelo tamanho total das matas. Na população fragmentada, amostrou-se 27 pontos e 186,80 hectares de habitat, detectando 51 saguis, sendo 32 *C. aurita* e 19 alóctones ou híbridos, em 16 grupos. A densidade de 0,27 indivíduos/hectare, a maior já obtida em estudos envolvendo o sagui-da-serra-escuro, pode estar relacionada à presença de saguis invasores, frequentemente com populações mais densas. A pouca disponibilidade florestal também pode restringir as áreas de uso, fazendo com que mais indivíduos ocupem remanescentes pequenos. A baixa permeabilidade da matriz também pode impedir sua dispersão, represando a abundância local, estimada em 572 animais. Na população contínua, com 24 pontos e 191,51 hectares de mata amostrados, registrou-se 40 saguis-da-serra-escuros distribuídos em nove grupos. Sua densidade foi estimada em 0,21 indivíduos/hectare, resultando na abundância projetada de cerca de 761 espécimes. Somada à inexistência de *Callithrix* spp. invasores e hibridação, a possível ocorrência coesa de mais de 500 indivíduos indica uma população geneticamente viável de *C. aurita*. Entretanto, apenas uma pequena fração desta área é protegida, por meio de reservas particulares, urgindo o estabelecimento de mais medidas efetivas, como a criação de novas unidades de conservação. Embora desmatada, a Zona da Mata abriga populações abundantes do sagui-da-serra-escuro, devendo ser perpetuadas através da proteção, da restauração, e do aumento da conectividade dos habitats, e, principalmente, do controle dos saguis alóctones.

Palavras chave: ecologia de populações, fragmentação de habitat, ecologia da paisagem, conservação.

Agradecimentos: Somos gratos aos proprietários rurais e seus funcionários que permitiram o acesso às áreas amostradas. Como também a todos os auxiliares de campo, imprescindíveis para a coleta dos dados utilizados.

Financiamento: FAPEMIG, Re:Wild, MIB, CCSS/UFV.

A potencial influência de variáveis abióticas na formação de características anômalas em Cheloniidae (Testudines)

Monique Póvoa de Oliveira^{1,2*}, Thaíz Martins Andrade^{1,2}, Thais Ribeiro de Miranda^{1,2},
Míriam Ferreira do Lago^{1,2}, Pedro Seyferth Ribeiro Romano^{1,2}

1 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Laboratório de Paleontologia e Osteologia Comparada, Departamento de Biologia Animal,
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*monique.povoa@ufv.br

As espécies viventes de Cheloniidae podem ser identificadas pelo número de escudos epidérmicos presentes no casco e cabeça, porém variações na quantidade e simetria destas estruturas são comumente relatadas. Uma amostra de natimortos coletados entre os anos de 2016 e 2019 em Guriri, no município de São Mateus, praia do norte do estado do Espírito Santo (BR), inclui indivíduos identificados como *Caretta caretta*, *Lepidochelys olivacea* e *Eretmochelys imbricata*, além de outros cinco morfótipos que apresentam variação no número de escudos do casco e não podem ser associados indubitavelmente a uma destas três espécies. Estes morfótipos apresentam variação no número de escudos laterais, foram tratados como anômalos e compõem aproximadamente 70% da amostra (n=144). Através de Métodos Morfométricos Geométricos, analisamos a variação na forma dos escudos dorsais da cabeça de todos os natimortos coletados, com objetivo de quantificar e descrever potenciais diferenças entre os morfótipos e espécies identificados. A configuração é composta por 19 marcos anatômicos e a variação foi explorada através de uma Análise de Componentes Principais (PCA). A variação ao longo do eixo PC1 (30,7% da variação) foi principalmente associada ao alongamento e estreitamento do focinho, aumento da região ocular e estreitamento da porção caudal da cabeça. A variação ao longo do eixo PC2 (18,7% da variação) foi principalmente associada à localização e forma do contato entre o primeiro e o segundo escudo pré-frontal. O morfoespaço da projeção individual nos dois eixos (PC1xPC2) não revelou um padrão claro que pudesse ser associado aos oito morfótipos estudados. Diante disso, conduzimos uma Análise de

Coordenadas Principais (PCoA) utilizando as distâncias de Procrustes par a par entre as configurações médias dos morfótipos encontrados, e os resultados apontaram que a diferença/distância entre os cinco morfótipos anômalos e *Caretta caretta* é menor se comparada às outras espécies. Com este resultado, é plausível assumir que os morfótipos anômalos constituem indivíduos de *C. caretta* que apresentam plasticidade fenotípica na morfologia do pós-craniano. Tendo em vista o grande número de indivíduos “anômalos”, e conjecturando que as variações observadas podem ser resultado de alguma variação abiótica no ninho durante a incubação, a continuidade deste trabalho consiste na exploração das características do sedimento de praias localizadas no norte do ES (Guriri e Regência Augusta). Coletas adicionais de natimortos e de sedimentos foram realizadas em 2022 e 2023. A amostra biológica já foi catalogada, processada e está sendo incluída nas análises morfométricas. A amostragem dos sedimentos compreende diferentes partes da área de nidificação e, portanto, consiste em uma amostra abrangente de trechos de areia onde as tartarugas marinhas constroem seus ninhos. Essas amostras de solo estão sendo processadas e examinadas em relação à composição da areia, granulometria, porosidade e umidade. Após quantificar tais variáveis, pretendemos comparar e verificar sua correlação com a variação morfológica observada e qual a influência desses fatores abióticos no sucesso dos ninhos.

Palavras chave: tartarugas marinhas, morfometria geométrica, variação fenotípica.

Agradecimentos: À Fundação Pró-Tamar e a todos os parceiros de campo.

Financiamento: CAPES, PIBIC, CNPq, UFV.

Microrrestos fósseis da Formação Quiricó, Cretáceo Inferior da Bacia Sanfranciscana e sua relevância paleoecológica

Guilherme Augusto Rodrigues^{1,2*}, Jonathas de Souza Bittencourt²

1 Programa de Pós-Graduação em Geologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.

2 Laboratório de Paleontologia e Macroevolução, CPMTC; Departamento de Geologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.

*guilherme.rodriques.bio@gmail.com

À semelhança de fósseis macroscópicos, microrrestos fósseis desempenham um papel relevante na reconstrução de ecossistemas pretéritos, fornecendo dados sobre parâmetros ambientais, diversidade e biogeografia. A despeito dos desafios técnicos no processamento de amostras de rochas sedimentares em função de sua natureza (e.g., granulometria, cimentação, porosidade), microrrestos são também frequentemente negligenciados em comparação com macro e microfósseis, prejudicando o estudo paleontológico de horizontes estratigráficos ricos nesse tipo de material. Este trabalho se propõe a descrever e identificar, de forma preliminar, restos microscópicos fossilizados de vertebrados obtidos de amostras de pelito da Formação Quiricó, Cretáceo Inferior (?Valanginiano, Barremiano–Aptiano) da Bacia Sanfranciscana, coletadas em localidades do noroeste de Minas Gerais. Com isso, pretende-se explorar seu potencial para refletir a diversidade de vertebrados do paleossistema lacustre que compõe essa unidade litoestratigráfica. Aproximadamente 5kg de amostras de lamito, argilito e arenito fino foram desagregadas com peróxido de oxigênio a 35%, sendo posteriormente peneiradas em malhas de 1 mm, 250 µm, 150 µm e 90 µm. Foram coletados centenas de fragmentos esqueléticos com tamanho máximo de 5 mm, dentre os quais denticulos dérmicos e dentes faríngeos de peixes cartilaginosos referidos a Hybodontiformes (Elasmobranchii); ossículos, dentes isolados e dentes vomerianos de peixes actinoptérigeos; além de tubos segmentados

aderidos a substrato, formados de fosfato de cálcio. Os restos de peixes cartilaginosos são semelhantes aos previamente reportados para a formação Quiricó. No entanto, pelo menos um dos morfotipos de dentes de peixe ósseo, com formato cônico e comprido, robustos e afiados, ideais para captura de presas, podem ser referidos a Amiiformes, aqui descritos pela primeira vez. Os tubos fosfáticos não podem ser atribuídos a anelídeos serpulídeos ou a foraminíferos Komokiaceae, deixando sua natureza ou afinidade em aberto. Os resultados mostram uma paleodiversidade de vertebrados em estratos da Formação Quiricó que não ficou preservada na forma de microfósseis. Isso demonstra que tais ecossistemas são muito mais diversos do que se pensava até então, ratificado a relevância do estudo de microrrestos para estudos de cunho paleocológicos.

Palavras-chave: Microrrestos Fósseis, Amiiformes, Hybodontiformes, Formação Quiricó, Bacia Sanfranciscana.

Agradecimentos: UFMG, CPMTC, UFMG

Financiamento: FAPEMIG, CNPQ

Alterações estruturais odontológicas em equinos e seus impactos na qualidade de vida

Carolina Resende Alves¹, Ludmila Souza Fernandes², Danilsy Cornélio Pereira³, Perycles Pereira Sabino⁴

1 Graduanda em Zootecnia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Docente em Medicina Veterinária - Centro Universitário de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

3 Doutoranda em Medicina Veterinária - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil

4 Graduando em Medicina Veterinária - Centro Universitário de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil

email: carolina.r.alves@ufv.br

Muitas afecções dentárias em equinos são implicadas na etiologia de perda de peso, ptialismo, cólicas além de afetar diretamente o desempenho dos animais atletas, essas anormalidades podem gerar dor e desconforto durante o treino e a competição, contudo muitos proprietários e treinadores não são informados de problemas orais e dentais (Johnson T.J. Porter C.M. 2006). A odontoplastia tem a função de restabelecer a oclusão dentária, corrigindo as anormalidades encontradas entre a maxila e mandíbula através de procedimentos de retiradas de pontas dentárias de esmalte, entre outros procedimentos como forma de melhorar a qualidade de vida do animal proporcionando o conforto oral desejável (Trigueiro, 2009). O objetivo deste trabalho se dá em um estudo de atendimentos clínicos que busca compreender os problemas orais e dentais que afetam os cavalos. Desse modo, investigando com maior detalhe sobre as principais alterações estruturais odontológicas em equinos, impactos na saúde física e na qualidade de vida a fim de indicar as melhores condutas por cada alteração. Este trabalho foi realizado por meio de análise de dados recolhidos de um trabalho de campo em que foi observado o serviço de um profissional médico veterinário. O trabalho foi conduzido nos municípios de Senador Firmino, Brás Pires e Dores do Turvo, localizados na zona da mata mineira. Foram avaliados 46 animais de diferentes idades, envolvendo machos e fêmeas que foram monitorados durante 30 dias, nestes, foram encontrados vários tipos de achados odontológicos. De acordo com o trabalho em questão, o grupo com 46 animais apresentou distúrbio odontológico e ou patologias dentárias. Os seguintes resultados encontrados, a maioria dos animais apresentou pontas

dentárias (86,9 %), seguido por úlceras (58,6 %), rampa (34,7 %) e dente de lobo (32,6 %). Segundo Easley, (2005) as alterações dentárias podem decorrer da imperfeita coaptação entre as arcadas, ou seja, da imperfeita oclusão maxilo-mandibular e podem sofrer ação da idade, raça e sinais clínicos dos pacientes, prejudicando o seu desempenho e também causando dores e desconfortos. As pontas foram observadas em quase todos os animais, sendo uma alteração comum porque se forma devido ao movimento mastigatório causando o desgaste e formando as pontas de esmalte dentário. Concluindo que, dentre as patologias mais comuns, as pontas de esmalte dentário e ganchos podem trazer muitos prejuízos ao animal porque provocam úlceras que causam incômodo atrapalhando na alimentação e com isso, conseqüentemente o animal perde peso. Já o dente de lobo além de interferir na mastigação e qualidade de vida ainda atrapalha na embocadura causando incômodo durante as atividades. A odontoplastia consistiu num tratamento realizado por meio das correções evidenciando maior conforto mastigatório, contribuindo para melhor digestão dos alimentos e potencializando o desempenho atlético. Esse procedimento foi realizado por um profissional competente, exigindo manejo adequado, avaliação e procedimento a fim de minimizar os possíveis danos recorrentes do tratamento.

Palavras chave: Achados odontológicos, equinos e odontoplastia.

Criopreservação de Sêmen Equino – Revisão de Literatura

Carolina Resende Alves¹, Ludmila Souza Fernandes², Danilsy Cornélio Pereira³,
Raquel Almeida Dias Gonçalves⁴

1 Graduada em Zootecnia – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil

2 Docente em Medicina Veterinária – Centro Universitário de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil

3 Doutoranda em Medicina Veterinária – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil

4 Graduada em Medicina Veterinária – Centro Universitário de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil

E-mail: carolina.r.alves@ufv.br

O cenário mundial atual na criação de cavalos contabiliza um rebanho que ultrapassa 50 milhões de cabeças (FAO, 2011). Para a melhoria da qualidade genética desses animais, pode-se contar com o uso das biotecnologias da reprodução, uma das maneiras de se obter animais com maior qualidade genética e maior valor, é o uso da técnica de criopreservação de sêmen equino, essa técnica tem início pela coleta do sêmen, seguida da sua diluição, centrifugação, resfriamento, passando pela desidratação da célula, congelamento e por fim o descongelamento e tem como finalidade preservar e armazenar amostras de sêmen para o futuro, apresentando vantagens como o armazenamento do material genético de animais com superioridade genética, controle de doenças sexualmente transmissíveis, e ainda, possibilidade de um banco germoplasma (Gomes, 2009). O objetivo deste trabalho é revisar as principais etapas envolvidas na criopreservação de sêmen equino, enfatizar a importância da técnica na sociedade atual, além de discutir um dos maiores obstáculos para a difusão dessa biotecnologia, que é a menor taxa de fertilidade do sêmen quando comparado ao sêmen fresco. O presente trabalho foi realizado utilizando como base de estudo, livros, artigos e bancos de dados de criopreservação de sêmen equino, foram coletadas informações sobre o tema para o melhor entendimento do leitor, apresentando os principais conhecimentos sobre o conteúdo. Segundo Amann e Pickett (1987) e Silva Filho (1994), para que um diluente seja ideal, este deve propiciar ao espermatozoide uma pressão osmótica compatível, combinação de nutrientes e adequado equilíbrio mineral, capacidade de neutralizar catabólitos espermáticos, capacidade de proteger contra as alterações de temperatura, estabilizar a membrana plasmática, tornar o meio um ambiente livre de microrganismos

patogênicos, baixa toxicidade ao espermatozoide e não causar irritabilidade ao aparelho genital. Com isso, Keith (1998) realizou um estudo onde ele avaliou os melhores resultados de motilidade progressiva pós-descongelamento e os crioprotetores penetrantes ganhadores foram glicerol seguido de metilformamida e dimetilformamida para equinos. Enquanto que, dentre os crioprotetores não penetrantes, a gema do ovo e proteínas do leite são mais comuns. Conclui que, o desenvolvimento da criopreservação de sêmen foi de grande importância para a equideocultura, essa técnica ganha cada vez mais espaço à medida que os estudos vão progredindo e aumentando os resultados de fertilidade com o uso do sêmen congelado. O fato de o ejaculado de alguns garanhões não ter boas habilidades para resistir aos danos causados pelo processo de criopreservação, torna ainda mais importante se atentar aos mínimos detalhes durante o procedimento de congelação. O tipo de crioprotetor, de diluidor, a curva de resfriamento e congelamento a serem usados, deve ser adequado para cada indivíduo e ainda assim para diferentes ejaculados do mesmo indivíduo, garantindo então, o sucesso da técnica e obtenção de resultados satisfatórios.

Palavras chave: Congelamento, crioprotetores e preservação do sêmen.

Laceração de cérvix em égua – relato de caso

Danilsy Cornélio Pereira¹, Ludmila Souza Fernandes Santana², Carolina Resende Alves³, Markezan Viana Maia⁴

1 Doutoranda em Medicina Veterinária, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Docente em Medicina Veterinária, Centro Universitário de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

3 Graduanda em Zootecnia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

4 Graduado em Medicina Veterinária, Centro Universitário de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

email: danilsy.pereira@ufv.br

A laceração de cérvix, pode ocorrer de forma superficial ou profunda, pontual ou linear, contida ou extensa, podendo ser consequência de um parto distócico, devido a contração uterina, manipulação ou tração excessiva para expulsão do feto pelo canal pélvico (Hendrickson 2010). A distocia pode ocorrer de origem materna, quando a égua apresenta anomalias pélvicas, vulvares, atonia uterina ou de origem fetal apresentando-se malformações fetais, posição e apresentação fetal errada no canal do parto (Rodriguez et al., 2015). A laceração de cérvix é diagnosticada, por meio do exame de palpação ou espéculo vaginal (Southwood; Wilkings, 2014). Éguas com a cérvix lacerada podem se mostrar inférteis ou abortarem com mais facilidade, devido a contaminação recorrente ou persistente do útero (Prestes, 2000). O objetivo desse trabalho, foi relatar o caso clínico de uma égua da raça bretão com laceração da cérvix pós parto, mostrando a importância da intervenção rápida do Médico Veterinário, evitando maiores danos aos animais. Foi encaminhado para o Hospital Veterinário de Grandes Animais do Centro Universitário de Viçosa – UNIVIÇOSA, uma égua de 20 anos, que apresentou distocia na hora do parto dois dias antes do atendimento, ao examina-la, constatou-se a laceração da cérvix, com presença de pus na cavidade cervical e uterina, mucosas hipocoradas, tempo de preenchimento capilar > 4 segundos, temperatura 39,5°C, frequência cardíaca 60 BPM e frequência respiratória 40 RPM. Foi realizado lavado intrauterino com solução ringer lactato e coleta do conteúdo uterino para citologia, foi ministração de 0,25 mg/kg/IV de Flunixin meglumim, 2,2 mg/kg/IV de Fenilbutazona, 100 ml de Dimetilsulfóxido (DMSO) e Gluconato de cálcio (0,4g) diluído no soro, ao longo de sete dias foi ministrado 3 mg/kg/IM, duas vezes ao dia de Ceftiofur sódico. A laceração de cérvix foi consequência da distocia,

levando o animal ao quadro de endometrite, que foi diagnosticado pela citologia, Segundo Cocchia (2012) a citologia uterina, é um método rápido para constatar o grau da inflamação endometrial, predizendo o prognóstico e tratamento para o animal. Conforme Darling (2004) o tratamento com lavado uterino possibilita a remoção de microrganismos, neutrófilos degenerados e auxilia na contractilidade uterina, ocasionando uma leve irritação para estimular recrutamentos de novos neutrófilos. Segundo Dasconio (2011) os antibióticos podem ser ministrados por vias intramuscular (IM), intravenoso (IV) ou local, no presente trabalho, as vias selecionadas foram a IV e IM, e realização da correção cirúrgica da laceração da cérvix. Após tratamentos a égua apresentou melhora clínica do quadro em que se encontrava. Concluiu-se que o acompanhamento ginecológico das éguas ao longo da gestação até o momento do parto, para diagnóstico e/ou prevenir afecções traumáticas no trato reprodutivo é de grande importância para evitar complicações como a laceração de cérvix, pois possibilita uma intervenção precoce e minimiza os danos para animal para sua vida reprodutiva.

Palavras chave: Endometrite, partos distócicos e reprodução equina.

Dinâmica populacional do lagostim invasor *Procambarus clarkii* em um ecossistema aquático dos Altos Andes da Colômbia

Yesid de los Ángeles González Ruiz^{1,2*}, Isabella González Gamboa², Mabel Giovana Pimiento Ortega², Yimy Herrera Martínez², Amanda Ferreira Cunha¹.

1 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal e Laboratório de Evolução de Invertebrados Aquáticos (LEIA), Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Grupo de Investigación Manejo Integrado de Ecosistemas y Biodiversidad XIUÁ, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja, Boyacá, Colombia

*yesidgon01@gmail.com

A dinâmica populacional do lagostim vermelho (*Procambarus clarkii*), uma espécie invasora em mais de 40 países, incluindo Colômbia e Brasil, foi estudada principalmente em zonas temperadas do hemisfério norte, com menor foco em zonas tropicais e temperadas do hemisfério sul. Sua estratégia reprodutiva do tipo R facilita a identificação de períodos de recrutamento durante pesquisas temporais. Embora nas regiões temperadas a reprodução esteja vinculada às chuvas, ao aumento da temperatura e ao aumento do fotoperíodo, nas áreas tropicais dos Andes, as chuvas coincidem com o aumento do frio, a seca está associada ao aumento da temperatura e o fotoperíodo é constante durante todo o ano. Portanto, nosso objetivo foi descrever a dinâmica da população em um ecossistema aquático dos Andes. Foram realizadas amostragens mensais durante um ano, coletando lagostins com armadilhas e redes de mão em um lago artificial tropical de alta montanha no município de Paipa, Colômbia. Os organismos foram contados e medidos com um paquímetro digital. Posteriormente, o software FAO-ICLARM FiSAT II foi usado para avaliar a dinâmica da população, usando o comprimento da carapaça pós-orbital (POCL) como medida de referência para identificar coortes e intervalos de comprimento (a cada 3 mm). Usando o pacote ELEFAN 1, foram determinados os parâmetros de crescimento de von Bertalanffy, o comprimento assintótico (L_{∞}) e o coeficiente de crescimento (K). Também foram calculados os índices de longevidade

potencial (t_{max}), comprimento na primeira captura (L_c), padrão de recrutamento, mortalidade total, mortalidade natural e mortalidade por pesca. Um total de 3.548 indivíduos foi coletado com POCL entre 2,2 e 46,40 mm com 15 intervalos de comprimento, sendo que os organismos entre 32,21 e 38,20 mm tiveram a maior taxa de captura. Os parâmetros de crescimento foram: L_{∞} : 46,41; K : 0,540 $^{-1}$, e a longevidade potencial (t_{max}) foi de 5,5 anos, com mortalidade natural entre 3,32 e 5,64 anos. A idade de maior captura é de aproximadamente 3 anos de idade. Foram identificados dois pulsos de recrutamento: um leve, durante fevereiro e março (período de chuva), e um pronunciado, em junho e julho (período de seca). O primeiro recrutamento da espécie parece ser desencadeado pela chuva, limitado pela baixa temperatura da água, enquanto o aumento da temperatura durante a estação seca favorece um recrutamento mais pronunciado. Dada a capacidade da espécie de armazenar esperma e fertilizar ovos meses depois, é provável que o principal pico de reprodução tenha ocorrido em janeiro e fevereiro. O fotoperíodo não parece influenciar o processo reprodutivo nos trópicos. A presença contínua de adultos durante todo o ano é atribuída à falta de mudanças extremas associadas às estações, mas essa presença não se correlaciona com eventos constantes de reprodução, pois tanto as fêmeas quanto os machos precisam de tempo para a maturação das células germinativas. Este estudo detalha a dinâmica da população de *P. clarkii* em um ecossistema aquático dos altos Andes na Colômbia, servindo como base para a tomada de decisões no manejo e controle dessa espécie invasora.

Palavras chave: Espécies invasoras, Longevidade potencial, Mortalidade natural, Pulsos de recrutamento, Zona tropical.

Agradecimentos: Gobernación del departamento de Boyacá, MINCIENCIAS, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Fundación Neotropical, ITALCOL S.A, Universidad Nacional de Colombia; grupo de pesquisa “Manejo Integrado de Ecosistemas y Biodiversidad – XIUÂ”.

Financiamento: Gobernación del departamento de Boyacá e MINCIENCIAS Colombia (Edital 865-2019); Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES.

Contribuição da Ciência-Cidadã no conhecimento da diversidade de serpentes na Zona da Mata mineira.

Isadora Ribeiro de Carvalho^{1*}, Leone Iasbick Lima¹, Renato Neves Feio¹

¹ Museu de Zoologia João Moojen, Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*isadora.r.carvalho@ufv.br

A Ciência-Cidadã compreende na parceria entre a população local e os pesquisadores, seja na coleta de dados ou desenvolvimento de trabalhos na construção de conhecimento científico, visando aproximar o público dos pesquisadores profissionais. O Museu de Zoologia João Moojen da Universidade Federal de Viçosa, localizado na Zona da Mata de Minas Gerais, desenvolve, desde nos anos de 1990, parcerias com vários setores da comunidade local visando o recolhimento e destinação consciente de serpentes capturadas na região. Através disto, acumulou-se um número significativo de espécimes de serpentes no acervo do MZUFV. Com base nisso, foi feita uma amostragem desta diversidade de serpentes depositadas e catalogadas no Museu através desta parceria, entre os anos de 2009 a 2023, compilados nos registros existentes. Foram diagnosticadas, através destes registros, 31 espécies de serpentes dentre os 724 espécimes relacionados. A espécie mais abundante foi a *Bothrops jararaca* (n=223), seguida de *Dipsas mikanii* (n=77) e *Bothrops jararacussu* (n=76). Os anos de 2009 e 2023 foram aqueles com maior número de registros, com 67 indivíduos recebidos em cada ano. O número de espécies registradas (31) corresponde a cerca de 68% da diversidade de espécies conhecidas para a região da Zona da Mata (n=46), e uma das espécies, *Leptodeira annulata*, foi registrada na região apenas com a contribuição da doação pelos voluntários. Em relação às serpentes, isso se torna ainda mais relevante devido ao fato de que a maioria destes animais são geralmente mortos nos locais de encontro, e a correta destinação dos exemplares a uma instituição parceira e de referência regional, atenua este problema e contribui para gerar conhecimento científico sobre a diversidade faunística de determinadas regiões. Além disso, estes dados

também contribuem para subsidiar tomadas de decisões nos diagnósticos e tratamentos de acidentes ofídicos pelas unidades de saúde regionais.

Palavras chave: Ofídios, Mata Atlântica, Acidentes ofídicos.

Agradecimentos: Aos amigos do Museu de Zoologia João Moojen.

Financiamento: Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior Pessoal de Educação (CAPES).

Estresse oxidativo de brânquias de reprodutores de lambari- do-rabo-amarelo, *Astyanax lacustris*, anestesiados com diferentes doses de óleo essencial de alecrim-pimenta, *Lippia origanoides*

Mateus Magalhães Olegário^{1,2*}, Felipe Rodrigues Saturnino^{2,3} Isabella Gonzalez-Gamboa^{2,4}, Josiane Aparecida Teixeira^{1,2}, Cristiana Leonor da Silva Carneiro^{2,4}, Maira Christina Marques Fonseca⁵, Adalgisa Leles do Prado⁵, Mariane Borges Rodrigues de Ávila⁵, Mariella Bontempo Duca de Freitas^{4,6}, Tiago Antônio de Oliveira Mendes^{7,8}, Ana Lúcia Salaro^{2,4}

1 Bolsista de Iniciação Científica da FAPEMIG, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Laboratório de Nutrição de Peixes (LaNuPe), Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

3 Bolsista de Iniciação Científica do CNPQ, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

4 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

5 Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), Viçosa, MG, Brasil

6 Laboratório de Ecofisiologia de Quirópteros, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

7 Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

8 Laboratório de Biotecnologia Molecular (LBM), Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*mateus.olegario@ufv.br

Durante a seleção e sexagem de peixes para a reprodução, é comum que os animais fiquem de alguns segundos a minutos fora água, o que pode levar a oxidação do tecido branquial, uma vez que, estes animais, nestas situações ficam expostos ao ar atmosférico. A anestesia dos peixes durante o manejo é uma medida eficaz na mitigação do estresse, uma vez que reduz a frequência ventilatória branquial e a movimentação dos peixes. O óleo essencial de alecrim-pimenta (OEAP, *Lippia origanoides*) é conhecido por possuir propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antifúngicas, antibacterianas, e anestésica, por meio da inibição de potenciais de ação dos neurônios devido ao bloqueio dos canais de sódio, impedindo a despolarização da membrana

celular. Portanto, com esta pesquisa objetivamos avaliar os efeitos de diferentes concentrações de OEAP sobre a atividade de enzimas antioxidantes e dos produtos do estresse oxidativo nas brânquias de reprodutores de lambari-dorabo-amarelo, *Astyanax lacustris*, após o processo anestésico. Adultos de lambaris ($13,44 \pm 5,9\text{g}$ e $7,99 \pm 1,1\text{cm}$) foram selecionados e submetidos a diferentes concentrações de OEAP: 0 mg L^{-1} (controle: apenas solução contendo álcool absoluto), 50 mg/L^{-1} (concentração anestésica ineficaz) e 75mg L^{-1} (concentração anestésica eficaz), definidas em experimento prévio. Para as concentrações de 50 e 75mg L^{-1} , foi preparado soluções de 1;10, ou seja, uma parte de OEAP para dez de álcool. Um total de 39 peixes, 13 por tratamento, foram anestesiados por imersão, e posteriormente pesados e sexados, procedimento que durou cerca de um minuto. Após essa manipulação, os peixes foram distribuídos nos aquários de recuperação (70 L) por 96 horas e, ao final desse período, foram coletadas brânquias de outros 3 peixes por tratamento. Os tecidos foram avaliados quanto as atividades enzimáticas do superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutathione-S-transferase (GST) e das concentrações de malonaldeído (MDA) e proteína carbonilada (PC). Houve aumento das concentrações de PC e da atividade da |CAT nas brânquias dos peixes do grupo controle, quando comparados as brânquias coletadas após a sexagem e 96 horas. A concentração anestésica de 75mg L^{-1} de OEAP diminuiu significativamente a concentração de PC no momento pós-indução em relação ao tratamento controle, indicando seu efeito benéfico na promoção do bem-estar desses animais. Não houve alterações na atividade das enzimas SOD, CAT, e GST, e do produto da peroxidação lipídica MDA em relação ao grupo controle em nenhuma das concentrações testadas. Conclui-se que, para mitigar os danos causados pelo estresse da sexagem, o uso do óleo essencial de alecrim-pimenta na concentração de 75mg L^{-1} é recomendado.

Palavras chave: aquacultura, anestésicos, manejo de peixes, piscicultura, respostas de estresse.

Agradecimentos: Laboratório de Nutrição de Peixes (LaNuPe), Laboratório de Biotecnologia Molecular (LBM), FAPEMIG, CAPES, CNPq.

Financiamento: FAPEMIG, CAPES, CNPq.

A Relevância da Doação de Répteis pela UFV para o Enriquecimento da Coleção Científica da UFJF na Preservação da Biodiversidade e na Pesquisa Científica

Marcella Dutra Aperibense de Souza^{1*}, Aguinaldo de Moura Viera¹, Henrique Caldeira Costa¹

¹ Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil.

*marcelladasouza@gmail.com

As coleções biológicas representam uma fonte crucial de informação sobre a biodiversidade, fornecendo dados espaço-temporais para estudos em áreas como conservação, ecologia, taxonomia e evolução. O acervo de uma coleção científica pode ser expandido por meio da coleta de exemplares em atividades de pesquisa, depósito de espécimes oriundos de atividades de licenciamento ambiental, entregues pela comunidade, por órgãos fiscalizadores, e também pela doação de espécimes de outras instituições. Em outubro de 2023, 282 répteis foram doados pela Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal (UFV-CAF), ao Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), sendo 173 lagartos, 98 serpentes, 5 quelônios, 4 anfisbenas e 2 jacarés. Os animais foram coletados em atividades de pesquisa realizadas pela equipe do Dr. Felipe Sá Fortes Leite em 8 municípios do estado de Minas Gerais, com destaque para o Parque Estadual do Rio Doce, em Marliéria (98 espécimes), e para Fazenda Duas Barras, em Santa Maria do Salto (69 espécimes). O material doado foi incorporado à coleção de répteis da UFJF (CHUFJF 2551 a CHUFJF 2776) e, além de usado em atividades de pesquisa, será importante para o treinamento de estudantes em taxonomia de répteis, através da confirmação de identificação dos espécimes, e em curadoria de coleções zoológicas, já que o material será constantemente analisado para continuarmos garantindo a conservação a longo prazo dos itens. Embora a identificação da maioria dos espécimes doados ainda necessite de revisão, destacamos a presença das espécies *Placosoma sp* (a qual possui interesse taxonômico) e *Alexandresaurus camacan* (primeiro registro em Minas Gerais). Após a incorporação do lote doado pela UFV-CAF, a coleção de répteis da UFJF atualmente conta com 2817 exemplares. O acervo foi ampliado em 23% nos

últimos cinco anos e vem se tornando uma importante referência para estudos com a fauna reptiliana de Minas Gerais.

Palavras chave: Biodiversidade; Coleções Biológicas; Curadoria; Répteis; UFJF; UFV.

Consumo e potencial de dispersão de *Psidium guajava* L. pelo mutum-do-sudeste (*Crax blumenbachii* Spix, 1825)

Kesleyane Pereira Camilo^{1*}, Maria Paula Miranda Xavier Rufino², Carlos Moreira Miquelino Eleto Torres², Fabiano Rodrigues de Melo², Otávio Miranda Verly², Samuel Braz Vieira³

1 Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil

3 Graduação em Engenharia Florestal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*kesleyane.camilo@ufv.br

O mutum-do-sudeste (*Crax blumenbachii* Spix, 1825) é uma espécie da família Cracidae, endêmica da porção sudeste da Mata Atlântica e considerada 'Em perigo' de extinção pela IUCN, principalmente devido à perda de habitat. Sua alimentação é majoritariamente frugívora, sendo considerado uma espécie importante na dispersão de sementes. O Projeto Mutum, realizado na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Macedônia, se empenha na reintrodução da espécie e incentiva estudos a respeito da biologia do animal, visando a sua conservação. A RPPN fica localizada no município de Ipaba, MG, totaliza 631 ha de Floresta Estacional Semidecidual Submontana. O objetivo deste trabalho foi avaliar o consumo e potencial de dispersão de *Psidium guajava* L., conhecida popularmente como goiabeira e considerada exótica naturalizada na Mata Atlântica, pelo mutum-do-sudeste. Fezes de *Crax blumenbachii* foram coletadas, mensalmente, entre 2021 e 2024, por meio de busca ativa em transectos lineares, trilhas já existentes e próximo a sede e viveiro de reintrodução da RPPN, com o intuito de descrever a dieta da espécie. As fezes foram lavadas em água corrente e as sementes separadas, morfotipadas e levadas ao Laboratório de Análises de Sementes Florestais (LASF) da Universidade Federal de Viçosa para identificação e instalação dos testes de germinação. As sementes identificadas como *P. guajava*, foram testadas em placas de petri, acondicionadas sobre duas folhas de papel germitest. As amostras foram mantidas hidratadas, utilizando água destilada, e foram armazenadas em câmara de germinação B.O.D. a 25°C sem fotoperíodo. 436

fezes foram coletadas, das quais 292 continham sementes. 2.156 sementes de *P. guajava* foram registradas em 101 fezes, correspondendo a 33,5% do total de sementes encontradas. Durante o teste de germinação, 822 sementes germinaram, o que representa cerca de 38% do total, essa taxa é considerada elevada para germinação de sementes sem tratamento e melhoramento genético. O elevado número de sementes encontradas e a alta taxa de germinação evidenciam o potencial de dispersão de uma espécie naturalizada e relatada como potencialmente invasora em algumas regiões. Estudos mostram que a *P. guajava* possui banco de sementes resistentes devido às características físicas e ao alto número de sementes por fruto, o que pode oferecer vantagem em relação às plantas nativas. Embora problemas como a invasão de *P. guajava* não pareçam existentes na RPPN, de acordo com levantamento florístico realizado na área em que indivíduos da espécie só foram registrados em beira de estradas onde foram plantados para consumo humano e arborização, os resultados deste estudo servem como alerta a respeito da seleção de espécies para arborização em áreas com grandes frugívoros, como o mutum-do-sudeste. A utilização de espécies nativas deve ser prioritária pelos gestores dessas áreas, evitando a competição com espécies exóticas invasoras.

Palavras chave: Dispersão de sementes, reintrodução, cracidae.

Financiamento: FAPEMIG, Celulose Nipo-Brasileira S/A, CAPES, CNPq.

Impacto da variabilidade térmica no desenvolvimento embrionário de populações de *Spodoptera frugiperda* com diferentes susceptibilidades a inseticidas.

Giovani Cesar Martins^{1*}, Joel Marques de Oliveira¹, Carlos Frankl Sperber², Eugênio Eduardo de Oliveira¹

¹Laboratório de Fisiologia e Neurobiologia de invertebrados, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

²Laboratório de Ecologia de Orthopteros, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

giovani.martins@ufv.br

As atividades humanas estão alterando os ecossistemas, aumentando a variação térmica e exercendo pressões seletivas. Compreender a resposta de diferentes populações de insetos às variações térmicas fornece insights para o manejo agroecossistêmico e para a compreensão do impacto das mudanças climáticas nos insetos. *Spodoptera frugiperda* Smith, 1797 (Lepidoptera: Noctuidae) é uma praga agrícola invasiva e severa, representando uma ameaça à segurança alimentar. Neste estudo, examinamos o efeito de temperaturas constantes (25 °C) e temperaturas variáveis [25 ± 5 °C] em massas de ovos de populações de *S. frugiperda* resistentes e suscetíveis à toxinas Bt, uma das principais ferramentas usadas para o controle desta praga. Estabelecemos quatro tratamentos: constante-resistente (CR), constante-suscetível (CS), variável-resistente (VR) e variável-suscetível (VS). Em condições controladas, o tempo de eclosão e a viabilidade foram avaliados para 30 massas de ovos por tratamento. A normalidade dos dados foi avaliada usando o teste de Shapiro-Wilk. Devido a desvios da normalidade, empregamos o teste de Kruskal-Wallis para detectar diferenças significativas nas medianas. A significância das diferenças entre os tratamentos foi confirmada ($P \leq 0,05$). O teste de Dunn facilitou comparações múltiplas. Todas as comparações foram significativas. O gradiente termico teve um impacto maior do que a variação populacional. Os tratamentos sob temperatura constante exibiram desenvolvimento acelerado em comparação com aqueles sob variação, assim como os suscetíveis em comparação com os resistentes. Os nossos achados

indicam que o desenvolvimento embrionário mais lento em temperaturas variáveis e em populações resistentes um potencial trade-off entre demandas energéticas (e.g., desenvolvimento e resistência a toxina Bt), o o que pode ser um facilitador para o controle destas pragas em ambientes que disponha de flutuações térmicas circadianas consideráveis.

Palavras chave: Ecofisiologia; Trade-off; Efeitos das mudanças climáticas; Manejo de agroecossistemas.

Agradecimentos: Departamento de Entomologia - Laboratório de Semioquímicos e Comportamento de Insetos - UFV.

Financiamento: FAPEMIG, FUNARBE, CAPES, CNPq.

Espécimes-tipo de anfíbios do Museu de Zoologia João Moojen e sua importância na conservação e pesquisa

Ana Paula Gomes Dias^{1,2*}, Clodoaldo Lopes de Assis^{1,2} & Renato Neves Feio^{1,2}

1 Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Museu de Zoologia João Moojen, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*ana.dias4@ufv.br

Coleções biológicas são importantes acervos para conservação da biodiversidade e são ricas fontes de conhecimento, proporcionando bases para estudos morfológicos, biogeográficos, ecológicos e moleculares. O Museu de Zoologia João Moojen da Universidade Federal de Viçosa (MZUFV) possui o acervo de vertebrados mais completo da Zona da Mata Mineira, sendo referência para diversas pesquisas. Esse acervo, conta também com exemplares denominados “espécimes-tipo”, que são usados na descrição de novas espécies. Dos espécimes tipo, um é escolhido para ser o holótipo, exemplar usado para descrever a espécie, e os demais são denominados parátipos, exemplares usados para descrever as variações da espécie. Além disso, quando outros indivíduos da espécie são coletados na mesma localidade do tipo, ele é definido como um topótipo. Estes são de grande utilidade para esclarecer eventuais dúvidas taxonômicas acerca daquele grupo, pois são as referências de suas espécies. Com objetivo de mostrar a importância das coleções científicas, aqui nós listamos os espécimes-tipo e topótipos de anfíbios depositados no MZUFV. Primeiramente, nós revisamos e atualizamos o livro de tomo digital, em seguida buscamos os espécimes-tipo e topótipos através de seus números de tomo. Além disso, buscamos outros tipos que poderiam estar misturados em meio a coleção comum. Até o momento a coleção de anfíbios do MZUFV conta com 5 holótipos, 133 parátipos de 21 espécies e 108 topótipos de 12 espécies, correspondendo a 1% dos espécimes depositados no MZUFV. Esses estão distribuídos em 11 famílias (Brachycephalidae, Centrolenidae, Cycloramphidae, Dendrobatidae, Eleutherodactylidae, Hylidae, Hylodidae, Leptodactylidae, Microhylidae, Odontophrynidae, Strabomantidae) e 19 gêneros. Noventa e seis por cento dos espécimes tipo são provenientes de Minas Gerais,

1,2% de São Paulo, 1,2% do Pará e 0,8% do Mato Grosso. Quanto ao bioma, a grande maioria (n=229) dos espécimes é de origem da Mata Atlântica, sendo o restante do Cerrado (n=34), e Amazônia (n=5). Nossos resultados mostraram que o MZUFV possui uma maior representatividade para o estado de Minas Gerais, com a maioria de seus tipos provenientes de dois *hotspots*: Mata Atlântica e Cerrado. Esse fato aumenta ainda mais a importância da Coleção de Anfíbios do MZUFV, pois tanto na Mata Atlântica, quanto no Cerrado, os anfíbios enfrentam sérios riscos de declínios e extinções. Assim, essa coleção não apenas documenta a biodiversidade desses biomas, como também mantém informações temporais dessas espécies, contribuindo significativamente para sua conservação.

Palavras chave: coleções zoológicas, holótipo, biodiversidade

Agradecimentos: APGD agradece à Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPEMIG) pela bolsa de iniciação científica. CLA agradece ao CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pela bolsa de doutorado.

Financiamento: FAPEMIG

Primeiras descrições dos estágios imaturos de *Pselaphacus signatus* Guérin-Méneville, 1841 (Coleoptera: Erotylidae)

Glauco Luis Do Nascimento Martins¹, Marcos Félix Silva Moreira¹, Cristiano Lopes-Andrade¹

¹-Laboratório de Sistemática e Biologia de Coleoptera, Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa, MG, Brasil.

E-mail: glaucoluis.m@gmail.com

A ordem Coleoptera é o táxon animal com o maior número de espécies descritas atualmente: aproximadamente, 1/4 das espécies animais são besouros. Há milênios os humanos são atraídos pelas formas, cores e comportamentos dos besouros. Referências culturais a besouros remontam a pelo menos 4000 anos, como, por exemplo, na adoção do escaravelho-sagrado (*Scarabaeus sacer* Linnaeus, 1758) como manifestação diurna do deus que movia o sol, Khepri. Embora o número de descrições de espécies de besouros seja grande, a maior parte destas se direciona apenas aos indivíduos adultos. Como consequência, larvas de muitas espécies de besouros permanecem sem descrição na literatura científica, o que torna impossível a identificação destes organismos com base em estágios imaturos. Nosso objetivo neste trabalho é fornecer descrições e imagens de estágios imaturos de *Pselaphacus signatus* Guérin-Méneville, 1841 desde o ovo até o estágio de pupa. Foram realizadas diversas coletas em dois fragmentos de Mata Atlântica localizados no município de Viçosa, MG: Estação de Pesquisa, Treinamento e Educação Ambiental (EPTEA) Mata do Paraíso (20°80'19"S 42°85'86"W); e Mata da Biologia (20°45'25"S 42°51'48"W). Adultos e imaturos de *P. signatus* foram frequentemente observados em abundância, por vezes coletados e levados, juntamente com amostras de tronco, solo e basidiomas, ao laboratório. Ovos e adultos foram diretamente armazenados em álcool 70%. Já as larvas e pupas foram previamente sacrificadas em água fervente e logo depois transferidas para álcool 70%. O material fixado foi fotografado sob estereomicroscópio de alta resolução (Zeiss Discovery V20) com uma câmera digital (Zeiss AxioCam 506) acoplada. Realizamos as

descrições de todos os estágios imaturos (i.e. ovo, larvas do primeiro ao quarto ínstar e pupa). As descrições e imagens geradas a partir deste trabalho permitem a identificação clara das larvas de *P. signatus* e representam um passo importante no estudo dos imaturos de besouros Erotylidae.

Palavras chave: imaturos, morfologia, ciclo de vida, taxonomia.

Financiamento: FAPEMIG, CAPES, CNPq.

Climate suitability for the crop pest *Euschistus heros* raises alerts in corn and soybean-producing areas in Brazil

Mathews Otávio Nascimento de Novaes¹, Hígor S. Rodrigues¹, Joel Marques de Oliveira¹, Edson Hirose², Paulo de Marco Jr³, Eugênio E. Oliveira¹

¹ Departamento de Entomologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

² EMBRAPA Soja, Londrina, PR, Brasil.

³ Theory, Metacommunity and Landscape Ecology Lab, ICB V, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil.

mathews.novaes@ufv.br

Brazil is an important producer of soybeans and corn, the stink bugs act as a key reduction factor in production. A species of this complex, *Euschistus heros*, is currently more worrisome due to its aggressiveness and comprehensiveness. Therefore, the adoption of tools like suitability maps can assist decision-making and contribute to increasing the productivity and sustainability of grain production. The objective of this work is to identify areas of soybean and corn production that are safe and at risk of attack by these insects through Ecological Niche Modeling (ENM).

The dataset used in this work was a compilation of 222 records of the occurrence of *E. heros* in the Neotropical region. As temperature and precipitation act as limiting abiotic factors of the distribution and abundance of insects, we used the 19 bioclimatic variables from WorldClim 2.0 for the analysis. In the R environment, we used Maxent Simp, Maximum Likelihood, Support Vector Machine, Random Forest, Generalized Additive Model, Generalized Linear Model and Gaussian Process to generate our species distribution models. In addition, two metrics were used to evaluate the models, AUC (Area Under Curve) and TSS (True Skill Statistic). As our approach is based only on presence data, the TSS, Jaccard and AUC were used to calculate the pseudo-absence.

Through production data and planted area for each municipality available on the IBGE data, we generated a current map of soybean productivity for Brazil to be used in some correlations of this study. We obtained climatic suitability for the

pest specie studied in all Brazilian municipalities. For this, we carried out the ENM with a 10 km² grid and, subsequently, we performed the interpolation of the suitability data with the municipality area to find out the average suitability of the stink bugs in each Brazilian municipality. Finally, we cross distribution of the specie with current soybean productivity where we infer safe areas for soybean cultivation and areas with suitability of stink bugs and possible risk for planting this cultivation.

The generated models exhibit high predictability, with an average AUC value of 0.99 ± 0.01 and an average TSS value of 0.95 ± 0.03 for *Euschistus heros*.

Our forecast indicates that the target insect is highly dispersed throughout all Brazilian soybean and corn fields, posing a high risk of attack and the potential to substantially reduce productivity in these fields. We can observe a strong correlation in the potential impact of neotropical stink bug in soybean cultivation, as the highest concentration of municipalities with high productivity has a high suitability for this species.

Furthermore, our study suggests that the brown stink bug can be a limiting factor in production even in cultivation areas that may emerge in the country, particularly in the north and northeast regions. Our findings, derived from ENM, identify the regions most impacted for the pest at the municipality level, providing a valuable tool for developing integrated pest management programs.

Palavras chave: Neotropical stink bug, ecological niche modeling, soybean stink bug, insect distribution.

Agradecimentos: EMBRAPA, Theory Metacommunity and Landscape Ecology Lab - Universidade Federal de Goiás, Departamento de Entomologia - Universidade Federal de Viçosa

Financiamento: FAPEMIG, FUNARBE, CAPES, CNPq.

Primeiro mitogenoma completo montado do gênero monotípico *Alipiopsitta* (Psittacidae: Arinae)

Lays Martins Coelho^{1*}, Iuri Batista da Silva^{2,3}, Rubens Pasa² e Karine Frehner Kavalco¹

¹Laboratório de Genética Ecológica e Evolutiva, Universidade Federal de Viçosa, Rio Paranaíba, MG, Brasil.

²Laboratório de Bioinformática e Genômica, Universidade Federal de Viçosa, Rio Paranaíba, MG, Brasil.

³Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.

*lays.coelho@ufv.br

Alipiopsitta é um gênero monotípico composto por *Alipiopsitta xanthops*. São aves Psittaciformes da subfamília Arinae e tribo Androglossini, endêmicas da América do Sul. O grupo se distribui pelas florestas e savanas do Paraguai e Bolívia e do Cerrado e Caatinga brasileira. As populações de *A. xanthops* na natureza apresentam declínio e a espécie é classificada pela União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), como “quase ameaçada” de extinção. Conhecer a espécie contribui para o estabelecimento de melhores estratégias de conservação. Boa parte dos Psittaciformes não tem sua biologia básica conhecida. O conhecimento sobre a genética dos organismos, em especial sobre seus genomas mitocondriais, viabiliza ações, como a translocação de indivíduos visando reforço populacional, pela identificação da diversidade e particularidade genética local. Além disso, informações sobre o genoma mitocondrial permitem inferências filogenéticas que podem contribuir principalmente para o entendimento da taxonomia e evolução de espécies, gêneros e famílias. Nosso objetivo foi realizar a montagem, anotação e descrição do genoma mitocondrial de *A. xanthops*, a partir de biblioteca de DNA-seq obtida em repositório público. Pesquisamos no repositório público Sequence Read Archive (SRA) do National Center for Biotechnology Information (NCBI), bibliotecas de DNA-seq de *A. xanthops*. A biblioteca proveniente do sequenciamento de DNA de um indivíduo foi importada para a plataforma Galaxy Europe e utilizada na ferramenta NOVOplasty v.4.3.1, onde obtivemos o genoma mitocondrial completo circularizado. Durante a montagem, utilizamos

uma sequência de Citocromo b (*cytb*) de *A. xanthops* como seed, e *k-mer* de 39. A sequência circularizada foi anotada na ferramenta MITOS2 v.2.1.3, na mesma plataforma. O mitogenoma obtido possui o tamanho de 18,268 pb e uma porcentagem de GC de 46%. Identificamos duas regiões de controle (D-loop) e 37 genes, sendo 13 codificadores de proteínas, 22 de RNA transportador (tRNA) e 2 de RNA ribossomal (rRNA). O padrão observado no genoma mitocondrial de *A. xanthops*, quanto ao número de genes, segue o observado normalmente em vertebrados. O tamanho do mitogenoma se assemelha ao observado em outros Psittaciformes da tribo Androglossini. A duplicação do D-loop é uma característica que surgiu de forma independente algumas vezes na história evolutiva desta ordem. Nossos resultados contribuem para o conhecimento e poderão ser aplicados na conservação da espécie.

Palavras chave: *Alipiopsitta xanthops*, Androglossini, conservação, mtDNA, Psittaciformes.

Agradecimentos: Universidade Federal de Viçosa, *Campus* Rio Paranaíba.

Financiamento: Não se aplica.

Collectively packaged transport of *Betta splendens* adult males under sedation with clove oil, *Syzygium aromaticum*

Jheneze Guimarães Pereira Rocha^{1*}, Pedro Segantini Tótola¹, Daniele Gomes dos Santos¹, Jener Alexandre Sampaio Zuanon¹

¹ Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*jheneze.rocha@ufv.br

Fish with territorial behavior, such as siamese fighting fish, *Betta splendens*, are aggressive to each other and therefore need to be transported individually to avoid injury and loss of mortality. These fish are transported without the use of pure oxygen due to the presence of the air breathing organ, which allows the use of small plastic bags with a small volume of water. However, ornamental fish farmers in the municipality of Patrocínio de Muriaé, MG, Brazil, have reported that individual siamese fighting fish male packaging increases costs as a function of labor and the number of packages used. Thus, the alternative proposed by the breeders would be the transport of these collectively packaged fish, using sedatives to reduce aggressiveness. Reducing the number of plastic packaging would also make it possible to reduce environmental pollution. Among the sedatives with potential to be used for this purpose, clove oil, *Syzygium aromaticum*, stands out due to its myorelaxant property, which can reduce locomotor activity and agonistic behavior. Thus, we aimed to evaluate collectively packaged transport *Betta splendens* adult males sedated with clove oil. Fish were transported for 48 h in different concentrations of clove oil: C5: 5 mg L⁻¹; C10: 10 mg L⁻¹ and C15: 15 mg L⁻¹ of clove oil. Survival rate, body damage, stress responses, oxidative state in the gills and water quality were evaluated. To evaluate the effect of clove oil, analysis of variance and polynomial regression at 5% significance level was performed using the R[®] 3.6.1 software (ExpDes.pt package). The concentration of 5 mg L⁻¹, due to low survival rate, and 10 mg L⁻¹ of clove oil, due to high bodily damage, were not feasible for collectively packaged transport of siamese fighting fish males. The highest concentration of clove oil evaluated (15 mg L⁻¹) showed high survival rate, lower body damage, lower stress responses (blood glucose) and lower ammonia excretion in water, indicating the possibility of transporting siamese fighting fish packaged

collectively. However, at this concentration of clove oil, the largest oxidative damage was observed in the fish gills (malondialdehyde and carbonylated protein), probably due to its irritant effect. Adult males *Betta splendens* can be collectively transported under sedation with 15 mg L⁻¹ clove oil, but further studies are needed to evaluate other sedatives that do not cause oxidative damage.

Palavras chave: fish, clove oil, transport

Agradecimentos: Ao Laboratório de fisiologia aplicada à piscicultura -Lafap

Financiamento: Não se aplica

Ocorrência de artrópodes em decorrência do tipo de armadilha em cultivos protegidos de *Cannabis sativa* L.

Lucas Bretas Barbosa^{1*}; Matheus Silva Carvalho²; Leonardo Semenzato Francesco³; Luis Oswaldo Viteri Jumbo^{4,5}; Sérgio Barbosa Ferreira Rocha⁶; Eugenio Eduardo de Oliveira^{5,7}

¹Graduação em Agronomia, Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa-MG 36570-900 MG, Brasil.

²Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal, Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa-MG 36570-900, Brasil.

³Programa de Pós-Graduação em Entomologia, Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa-MG 36570-900, Brasil.

⁴Carrera de Agronomía, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador;

⁵Programa de Pós-graduação em Biotecnologia, Universidade Federal de Tocantins, Gurupi-TO Brasil.

⁶Programa de Pós-graduação em Fitotecnia, Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa-MG 36570-900, Brasil.

⁷Departamento de Entomologia, Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa-MG 36570-900, Brasil.

*lucas.bretas@ufv.br

O cultivo regulamentado de cânhamo (*C. sativa*) tem gerado um crescente impacto econômico no mercado mundial. O manejo de pragas é um dos principais desafios para garantir a qualidade e produtividade da cultura agrícola. Há uma quantidade limitada de estudos sobre a ocorrência e a distribuição de pragas no cultivo da *Cannabis* em países tropicais. O objetivo do trabalho foi identificar a nível de ordem os insetos presentes no cultivo protegido de *C. sativa* em clima tropical e avaliar a eficiência da amostragem de insetos utilizando armadilhas adesivas com diferentes colorações. O experimento foi conduzido em uma casa de vegetação localizada na Universidade Federal de Viçosa, mediante decisão judicial. Para a amostragem dos insetos, foram utilizadas armadilhas adesivas de plástico dimensionadas em 20 cm x 10 cm nas colorações amarelo, azul e branco. As armadilhas foram distribuídas de forma aleatória nas fileiras do cultivo, espaçadas 2 m entre si. A substituição das armadilhas ocorreu a cada 15 dias. Os insetos capturados foram identificados por meio de uma lupa de bancada e com o auxílio de chaves taxonômicas foi realizada a classificação dos insetos a nível de ordem.

Os organismos da ordem Diptera apresentaram o maior valor de incidência no cultivo. As ordens Blattodea, Coleoptera, Dermaptera, Ephemeroptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepdoptera, Odonata, Orthoptera e Thysanoptera também foram identificadas. A armadilha amarela apresentou uma maior eficiência de captura de insetos tanto em quantidade como em espectro de ordem. Além disso, a distribuição de Diptera e Hymenoptera foi maior em armadilhas de coloração amarela. A distribuição de Coleoptera foi maior em armadilhas de coloração branca. Armadilhas de coloração azul apresentaram baixa eficiência na captura das diferentes ordens. Os resultados encontrados podem contribuir para uma melhor compreensão sobre a ocorrência e a distribuição de insetos no cultivo protegido de *Cannabis* em países tropicais, assim como medidas de manejo de pragas eficientes.

Palavras chave: cânhamo; identificação; insetos; manejo.

Agradecimentos: ADWA Cannabis Pesquisa e Desenvolvimento LTDA., Laboratório Brasileiro de Fisiologia e Neurobiologia de Invertebrados (Brain&Phy).

Financiamento: FAPEMIG, FUNARBE, CAPES, CNPq.

Exogenous enzymes supplementation impacts on intestinal microbiota of juvenile tambaqui (*Colossoma macropomum*) fed plant-based diets

Cristiana Leonor da Silva Carneiro^{1,2*}, Larissa Pacheco Cassemiro Monteiro^{3,4}, Bárbara Santos⁵, Felipe Rodrigues Saturnino², Mateus Magalhães Olegário², Isabella Gonzalez-Gamboá^{1,2}, Wilson Massamitu Furuya⁶, Filipe Castro⁷, Tiago Antônio de Oliveira Mendes^{3,4}, Ana Lúcia Salaro^{1,2}

1 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brazil.

2 Laboratório de Nutrição de Peixes, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brazil.

3 Programa de Pós-Graduação em Bioquímica, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

4 Laboratório de Biofármacos, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brazil.

5 Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO), Universidade do Porto, Portugal

6 Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, Universidade Estadual de Ponta Grossa, PR, Brazil.

7 Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR), Universidade do Porto, Portugal

*cristiana.carneiro@ufv.br

Plant-based diets are being increasingly utilized in aquaculture to enhance sustainability. However, these diets contain antinutritional factors that can negatively affect fish growth and intestinal health. Given this, one of the main strategies that has been adopted is the supplementation of diets with exogenous enzymes. The intestinal microbiota is a crucial component for the overall health of fish, influencing their capacity to digest and absorb nutrients. Therefore, studying its composition is essential to understand how exogenous enzymes and other food additives impact the utilization of dietary nutrients. This allows the development of strategies to enhance fish health in aquaculture systems. Therefore, in this study, our objective was to evaluate the impact of dietary supplementation with phytase and/or

xylanase- β -glucanase on the diversity of the intestinal microbiota of juvenile tambaqui (*Colossoma macropomum*) fed plant-based diets. For this purpose, fish ($1.04 \pm 0.01g$) were fed CON (control diet without exogenous enzyme supplementation), PHY (basal diet containing phytase), XB (basal diet containing xylanase- β -glucanase), or PHY+XB (basal diet containing phytase and xylanase- β -glucanase) for 8 weeks. A high-throughput sequencing analysis revealed that the majority of reads derived from tambaqui digesta belong to members of Firmicutes and Proteobacteria. Firmicutes were found to be more abundant in fish fed CON, PHY, and XB diets, while Proteobacteria were more abundant in fish fed the PHY+XB diet. According to Lefse's analysis, fish fed the PHY+XB diet had a greater number of enriched taxa compared to the other groups. On the other hand, fish fed XB had the highest number of unique bacterial genera. Although the microbiota of PHY-fed fish was somewhat enriched, it was also modulated. In general, all treatments were enriched with bacteria responsible for the manipulation and utilization of carbohydrates and other nutrients, demonstrating a beneficial modulation for improved utilization of dietary nutrients. In conclusion, the results suggest that both exogenous phytase and xylanase- β -glucanase can beneficially modulate the tambaqui intestinal microbiota, however, the combined use of these two enzymes brings more promising results.

Key-words: exogenous enzyme, intestinal health, microbiome, phytic acid, non-starch polysaccharides

Acknowledgments: Laboratório de Aquacultura (LAQUA-UFMG) and BASF.

Funding: FAPEMIG, FUNARBE, CAPES e CNPq.

Desenvolvimento de formulação vacinal à base de eugenol e proteína rLPG3 de *Leishmania chagasi* contra leishmaniose visceral

Vagner Dias Raimundo^{1*}, Bárbara de Oliveira¹, Neverton José Silva Ferreira¹, Róbson Ricardo Teixeira², Eduardo de Almeida Marques da Silva¹

¹Laboratório de Imunoparasitologia, Departamento de Biologia Geral, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

² Departamento de Química, Universidade Federal de Viçosa, 36570-000 Viçosa-MG, Brasil.

*vagner.raimundo@ufv.br

Diante da falta de uma vacina licenciada contra a leishmaniose visceral (LV) humana, é interessante a continuidade da busca pelo desenvolvimento de uma vacina eficaz contra essa enfermidade que integra o grupo de doenças tropicais negligenciadas e ainda permanece como um problema de saúde pública. A leishmaniose visceral é grave e com potencial de letalidade quando não tratada ou se tratada inadequadamente. Os tratamentos atualmente disponíveis contra LV são tóxicos, de custo elevado e têm perdido a eficácia em virtude da resistência apresentada pelos parasitos causadores da doença. Deste modo, a presente pesquisa teve o objetivo de desenvolver e testar, em modelo murino, formulação vacinal baseada na associação do derivado do eugenol MR2-13 mais proteína recombinante rLPG3 de *Leishmania chagasi*, agente etiológico de LV. Para isso, vinte e quatro camundongos BALB/c fêmeas foram distribuídos em seis grupos (PBS, óleo mineral, MR2-13, rLPG3, rLPG3 + óleo mineral, rLPG3 + MR2-13) e imunizados com três doses com intervalos de 15 dias entre cada dose, sendo a primeira dose completa (40 µg de rLPG3 + 40 µg MR2-13) e as duas últimas contendo a metade de proteína da dose completa mais 40 µg de MR2-13. Quinze dias após a última aplicação, os camundongos foram eutanasiados e baço foi coletado para cultura de esplenócitos, que foram colocados ou não sob estímulo com rLPG3 para obtenção de sobrenadante para dosagem de citocinas em 72 h de cultura. O sangue dos animais também foi coletado para dosagem sérica de anticorpos por técnica de ELISA. Os resultados mostraram que o tratamento com MR2-13 + LPG3 foi capaz de induzir perfil de resposta Th1 mais

alto, inferido pela baixa razão IgG1/IgG2a desse grupo. No que diz respeito à produção de citocinas, o mesmo grupo mostrou aumento na produção de IFN, IL-17, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 e TNF, sendo que o aumento nas cinco últimas citocinas listadas foi significativo em comparação com o respectivo controle não estimulado. É conhecido que a prevalência de um perfil imunológico Th1 e Th17 é decisivo no controle de LV. Estes resultados revelam que, além da indução de resposta Th17, a resposta imune Th1 prevaleceu sobre Th2 com a vacinação, o que sugere possibilidade da preparação MR2-13 + LPG3 proteger camundongos BALB/c em futuro teste de desafio dos animais com *L. chagasi*.

Palavras-chave: Vacinas, Derivado do eugenol, Leishmaniose visceral, Doença tropical negligenciada.

Agradecimentos: a Deus.

Financiamento: FAPEMIG

O efeito de borda na amostragem de primatas: um levantamento usando pontos de playback

Ricardo Baptista Oliveira^{1,12*}, Matheus Gonçalves Canal^{1,2}, Fabiano Rodrigues de Melo^{1,3} Guilherme Siniciato Terra Garbino^{1,4}.

1 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Laboratório de Mastozoologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

3 Centro de Conservação dos Saguis da Serra, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*ricardo.baptista@ufv.br

O levantamento e censo de primatas tem evoluído em suas vertentes metodológicas ao longo do tempo, incorporando tecnologias como aparelhos de som portáteis para *playback*, aparelhos GPS e drones para investigar populações. No entanto, esses métodos também trazem novos desafios. Dentre essas metodologias, o levantamento por pontos de *playback* demonstra uma maior eficácia na detecção e maior área de cobertura por ponto. No entanto, não se sabe sua eficácia nas diferentes condições de floresta. Portanto, o presente estudo visa elucidar a eficácia do levantamento por *playback* considerando duas variáveis dos fragmentos, utilizando a espécie *Callicebus nigrifrons* (sauá) como foco. A condição 1 aborda pontos de *playback* realizados na borda e no interior dos fragmentos. A condição 2 avalia a eficácia do *playback* em remanescentes florestais de diferentes tamanhos. A área de estudo abrangeu 11 fragmentos florestais localizados em Viçosa - Zona da Mata Mineira. Pontos de *playback* não sobrepostos foram distribuídos em cada fragmento com base no alcance médio do *playback* (raio=250m), ao longo de trilhas ou estradas preexistentes. Cada ponto foi repetido em 4 dias, com ciclos de reprodução (2 minutos) e pausas para escuta (2 minutos), totalizando 16 minutos/dia. O período de coleta ocorreu durante as manhãs de agosto a fevereiro/2024, totalizando 70 pontos e 277 reproduções. Pontos dentro do fragmento: se distantes mais de 20m da borda ou, separados por estrada de terra ou asfalto em até 10m de diâmetro. A média de área dos fragmentos florestais foi de $164,12 \pm 135,21$ ha sendo o maior com 429,1 e o menor 12,9 ha. A média de pontos realizados em cada fragmento foi de $7,18 \pm 4,21$. Destes pontos,

35 foram realizados no interior do fragmento e 35 na borda. Nas análises estatísticas, foi realizado o teste Wilcoxon para amostras independentes e não pareadas. $W = 8297,5$, $P = 0,035$ demonstrando que existe diferença significativa entre o número de sucessos amostrais em pontos dentro e na borda do fragmento. Para comparar a eficácia da amostragem entre fragmentos grandes e pequenos, foi realizado uma regressão linear polinomial com R^2 ajustado = 0,36 e $P = 0,035$. demonstrando uma correlação positiva de média intensidade entre o número de grupos registrados e o tamanho dos fragmentos florestais (ha). Os resultados indicam que o efeito de borda afeta negativamente a amostragem por playback, sendo mais eficiente a detecção de grupos no interior da mata. Esse resultado pode ser explicado pela maior presença de perturbações, diferenças na composição vegetal e incidência solar nas bordas dos fragmentos. Embora a correlação ($P = 0,035$) indique uma tendência dos dados, um tamanho amostral maior possivelmente tornaria essa correlação mais robusta. Por outro lado, a regressão linear demonstra uma relação positiva entre o tamanho dos fragmentos e o sucesso amostral. Isso pode ser atribuído à maior área dos fragmentos, proporcionando uma maior capacidade de suporte e consequentemente, aumentando a probabilidade de detecção.

Palavras chave: Efeito de borda 1, novas tecnologias 2, fragmentação 3, efeito da área 4, *Callicebus nigrifrons* 5.

Agradecimentos: Agradeço principalmente ao programa de pós-graduação de Biologia Animal da UFV, assim como aos estagiários que auxiliaram na coleta de dados. Agradeço aos laboratórios de Mastozoologia e ao CCSS.

Financiamento: CAPES, CNPq.

Comportamento defensivo da abelha *Apis mellifera* e da abelha *Partamona helleri* sob estresse químico e condições de variação de temperatura

Leonardo Bronze de Souza¹, Thiago Svacina¹, Leonardo Semençato Francesco¹, Pedro Costa Vilhete¹, Mathews Otávio Nascimento Novaes¹, Adrian Israel Chávez Ureña², Eugenio Eduardo Oliveira^{1,3}

¹ Departamento de Entomologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

² Carrera de Agronomía, Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador.

³ Programa de pós-graduação em Biotecnologia, Universidade Federal do Tocantins, Gurupi, TO, Brasil.

leonardo.bronze@ufv.br

O uso de pesticidas sintéticos é atualmente o método mais comum para controlar pragas agrícolas em todo o mundo. No entanto, seu uso excessivo e inadequado resulta em efeitos colaterais na fauna e flora local, afetando organismos não-alvo, como polinizadores e predadores. No Brasil, com sua extensa área de produção agrícola e uso constante de pesticidas não seletivos, é de extrema urgência avaliar os efeitos colaterais não-intencionais sobre os insetos benéficos. Neste estudo, testamos a interação entre temperatura e doses subletais do pesticida ethiprole no comportamento da abelha africanizada, *Apis mellifera*, e sua defensividade em relação à abelha nativa sem ferrão, *Partamona helleri*. Primeiro, as abelhas foram expostas a uma CLI previamente estipulada ($9,42 \times 10^{-5}$ mg a.i./mL) do pesticida. Seis réplicas foram conduzidas a temperaturas de 28°C – temperatura da colmeia de *P. helleri* – e 34°C – temperatura da colmeia de *A. mellifera* – cada uma, com diferentes proporções dos organismos (ou seja, 'A' para *A. mellifera* e 'P' para *P. helleri*, com variações de 0A/15P; 15A/0P; 3A/15P; 6A/15P; 15A/3P; 15A/6P nas unidades de indivíduos de cada espécie). O controle contou com 15 abelhas de cada tipo em frascos diferentes. Seu comportamento defensivo foi avaliado em repetições onde ambas as espécies compartilhavam a arena, com o objetivo de avaliar a mortalidade em relação à contaminação subletal, diferentes temperaturas e o comportamento defensivo das abelhas introduzidas. Posteriormente,

observamos que não houve diferença significativa na mortalidade para *A. mellifera* entre o controle e os outros tratamentos ($P = 0,820$). Por outro lado, a análise da mortalidade para *P. helleri* entre o controle e o tratamento com presença de *A. mellifera* demonstrou diferença significativa ($P = 0,005$). Coletivamente, a abelha com ferrão demonstrou comportamento defensivo e dominância superiores em comparação com a abelha nativa sem ferrão, mesmo quando submetida aos efeitos de doses subletais do inseticida. Notavelmente, *A. mellifera* exibiu maior resiliência, com sua mortalidade não afetada pela presença ou ausência de indivíduos de *P. helleri*.

Palavras chaves: Organismos não-alvo, Pesticidas ecotoxicológicos, Pesticidas sintéticos, Abelhas polinizadoras

Agradecimentos: Gostaria de agradecer ao Departamento de Entomologia da Universidade Federal de Viçosa, bem como à equipe do Brazilian Invertebrate Neurobiology and Physiology Laboratory (Brain&Phy) pela oportunidade e assistência no experimento.

Financiamento: FAPEMIG, FUNARBE, CAPES, CNPq.

Fecundity as Indicator of Multi-*Wolbachia* Infection: Insights into *Drosophila sturtevanti* Duda, 1927 (Diptera: Drosophilidae) Population Dynamics

Leticia Carlesso de Paula Sena^{1,2*}, Marina Magalhães Moreira^{1,2}, Luísa de Paula Bouzada Dias^{1,2}, Karla Yotoko²

¹ Programa de Pós-Graduação em Entomologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

² Laboratório de Bioinformática e Evolução, Departamento de Biologia Geral, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*leticia.c.sena@ufv.br

Wolbachia is one of the most common endosymbionts among arthropods, especially insects. Its presence in individuals can manipulate behavior, modify life cycles, cause reproductive phenotypes, and alter various components of host fitness, such as fecundity. This component is crucial for the adaptive value of both *Wolbachia* and the host. Thus, a higher number of eggs (fecundity) produced by infected females may result in a higher prevalence of *Wolbachia* in their host populations. However, this phenotype may vary depending on the host, infection period, and factors influencing the relationship, such as population dynamics. In this sense, our study evaluated *Wolbachia* infection in lineages of *Drosophila sturtevanti* Duda 1927 (Diptera: Drosophilidae) and associated it with the fluctuating prevalence of infection in populations of Mata da Biologia (UFV) in previous years. From the sampling and breeding of three infected isofemale lineages of *D. sturtevanti* (L01, L13, L14), we evaluated fecundity by counting the number of mature eggs produced in the ovaries of virgin females. Females were collected after emergence and kept in separate vials from males. We counted eggs from the third to the fifteenth day of female maturity, on odd days. Our results indicated that two out of the three lineages had a similar number of eggs produced (L01 and L13), while one lineage showed reduced fecundity (L14) compared to the others. This pattern was consistent across all days evaluated, except for the third day. This lineage with reduced fecundity may be infected with another strain of *Wolbachia*, which may differ from the other two lineages. Previous studies in our laboratory suggest a similarity in the number of eggs

produced by lineage L14 with the lineage st8, collected in 2016 and infected by the wStv VI strain, indicating a possible similarity between the strain of L14 and st8. Contrary to our expectations, the prevalence of infection seen in recent years in this population may reflect a more complex dynamic, involving at least two strains, one present on L1 and L13 and another on L14. Given the potential for multiple strains in the same host population, it is possible that the prevalence fluctuates over time, with one strain potentially increasing in prevalence at the expense of another, resulting in substitution over time. Therefore, to study the evolutionary dynamics between *Wolbachia* and hosts, it is necessary to observe which strains infect the studied lineages and, mainly, if more than one strain occurs in populations.

Palavras chave: adaptive value, mature eggs, competition, lineages, strain dynamics.

Agradecimentos: We thank the Laboratório de Biologia Estrutural for generously providing equipment and technical support for microscopy experiments, and the Laboratório de Bioinformática e Evolução members for their cooperation as always.

Financiamento: We wish to acknowledge CAPES (financial code 001) and CNPq for their support through the provision of scholarships to the student authors of this study.

Descrição cariotípica e primeiro registro de ocorrência da formiga *Crematogaster limata* no estado do Amapá-Brasil

Linda Inês Silveira^{1*}, Gisele Amaro Teixeira², Luísa Antônia Campos Barros², Hilton Jeferson Alves Cardoso de Aguiar^{1,2}

¹ Faculdade Facuminas, Coronel Fabriciano, MG, Brasil.

² Universidade Federal do Amapá, Campus Binacional, Oiapoque, AP, Brasil.

³ Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Tropical, Universidade Federal do Amapá, Macapá, AP, Brasil.

* lindainessilveira@gmail.com

O gênero *Crematogaster* é monofilético e considerado o terceiro maior gênero de formigas, com 52 espécies válidas e 260 subespécies. Embora apresente distribuição cosmopolita, a maioria das espécies encontram-se nos trópicos e subtropicais. A riqueza de espécies aliadas a altas variabilidade intraespecíficas e geográficas estabelecem sérios obstáculos para a compreensão taxonômica deste gênero. Apesar da riqueza de espécies, apenas 18 táxons de *Crematogaster* já foram estudados citogeneticamente, sendo somente um deles nos neotrópicos, a *C. longispina* ($2n=24$). Hipóteses biogeográficas sugerem que as *Crematogaster* da América do Sul são resultado de mais de uma onda migratória, o que pode inferir a existência de variações cromossômicas entre as espécies. Portanto, o estudo teve como objetivo caracterizar o cariótipo da formiga *Crematogaster limata* de Oiapoque-AP, Brasil, através de citogenética clássica e mapeamento físico de genes rDNA 18S. Metáfases mitóticas foram obtidas de gânglios cerebrais de larvas pós-defecantes. A coloração foi realizada com Giemsa 4%, para a visualização das metáfases. Os genes rDNA foram detectados por hibridização *in situ* fluorescente (FISH). Sondas do gene rDNA 18S foram obtidas via PCR e marcadas indiretamente com digoxigenina-11-dUTP. Os sinais de fluorescência das sondas foram obtidos com antidigoxigenina-rodamina. O cariótipo de *C. limata* apresentou $2n=38$ cromossomos ($6m+14sm+16st+2a$), o que notavelmente difere de *C. longispina* previamente estudada com $2n=24$ cromossomos. Rearranjos como fissões ou fusões possivelmente desempenharam papel

central na variação numérica dos cromossomos em *Crematogaster*. A espécie apresentou um único sítio de genes ribossomais na região pericentromérica no braço curto do primeiro par metacêntrico. A maioria das espécies de formigas estudadas até o momento apresentaram um único cluster de rDNA em região intracromossômica, sugerindo que esta seja uma característica ancestral em Formicidae. Este estudo apresenta dados citogenéticos inéditos para o gênero *Crematogaster* e traz o primeiro registro da ocorrência de *C. limata* no estado do Amapá. Há registro dessa espécie na Guiana Francesa e no estado do Pará, evidenciando a escassez de dados mirmecológicos no Amapá, extremo norte do Brasil. *Crematogaster* é reconhecido como um gênero de formigas extremamente complexo, devido a sua distribuição biogeográfica, pois não seguem um único padrão. Estudos citogenéticos de *Crematogaster* na Amazônia, utilizando mapeamento físico de regiões repetitivas de DNA podem contribuir para discussões futuras a respeito da evolução das espécies do gênero.

Palavras chave: *Crematogaster*, Citogenética, Amazônia.

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Dr. Jacques Delabie pela identificação da espécie e a FAPEAP, PAPESQ/UNIFAP e CNPq pelo apoio financeiro. GAT agradece ao CNPq pela bolsa de pós-doutorado concedida.

Financiamento: CAPES, CNPQ, FAPEAP e PAPESQ/UNIFAP.

Um novo *hotspot* de peixes introduzidos no Brasil: Expansão da área de ocorrência e novos registros para o rio Paranaíba

Daniele Gomes dos Santos^{1,2*}, Patrícia Giongo², João Eduardo Vardiero Carvalho¹, Frederico Belei de Almeida², Valter Monteiro de Azevedo dos Santos³, Mônica Rodrigues Ferreira Machado⁴, Wagner Martins Santana Sampaio^{2,5}

1 Universidade Federal de Viçosa – UFV, Departamento de Biologia Animal, Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

2 Instituto de Pesquisa em Fauna Neotropical – IPEFAN, Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

3 Faculdade Eduvale de Avaré, Avaré, São Paulo, Brasil.

4 Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal, Laboratório de Biotecnologia e Fisiologia em Peixes, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Jataí, Jataí Goiás, Brasil.

5 Instituto de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental – IDESA, Goiânia, Goiás, Brasil.

*daniele.g.santos@ufv.br

A bacia do rio Paranaíba compõe um dos principais sistemas hídricos brasileiro, a bacia do alto rio Paraná, e abrange parcela significativa da sua ictiofauna. Os trechos lóticos da bacia do rio Paranaíba são considerados áreas prioritárias para conservação da biodiversidade aquática, por concentrarem espécies ameaçadas, de vida restrita e endêmicas. As principais ameaças a fauna aquática para a bacia são a expansão agropecuária e urbana, a construção de barragens, a mineração, a aquicultura, a sobrepesca e a introdução de espécies. O rio Paranaíba apresenta sua calha principal barrada há mais de 50 anos e atualmente a constante introdução de espécies tem elevado os riscos de extinção de espécies nativas nesse ambiente já fragilizado por diversos outros estressores antropogênicos. O presente trabalho teve como objetivo levantar espécies não nativas residentes no rio Paranaíba entre as Usinas Hidrelétricas de São Simão e Ilha Solteira. O estudo ocorreu entre 2018 e 2023 onde foi realizado o levantamento da ictiofauna por meio de coleta de dados primários e secundários. A classificação de origem e ocorrência foi feita de acordo com a literatura existente. Ao longo do estudo foram registradas 35 espécies não nativas, sendo 32 de origem alóctones e 3 exóticas e as causas de suas ocorrências na bacia estão ligadas principalmente a escapes acidentais, a programas de repovoamento sem amparo legal, a pesca esportiva e a

construção da UHE Itaipu. Na área de estudo foram encontradas espécies em diferentes estágios de introdução dentro do processo de invasão biológica: 1) Espécies consideradas introduzidas que chegaram recentemente na bacia/ambiente como a Tambatinga (Híbrido de *Colossoma macropomum* x *Piaractus brachypomum*), o Pintado Real (Híbrido de *Pseudoplatystoma tigrinum* x *Leiarius marmoratus*) e o Jacundá Cabeça de Pug (*Crenicichla semifasciata*); 2) Espécies consideradas estabelecidas que já estão gerando populações viáveis como a arraia (*Potamotrygon motoro*), Piau-açu (*Megaleporinus macrocephalus*) e o Piau-flamego (*Leporinus tigrinus*); 3) Espécies consideradas invasoras que já se dispersam em altas taxas e de forma rápida gerando impactos negativos sobre as populações de peixes nativos como os tucunarés (*Cichla* spp.), a corvina (*Plagioscion squamosissimus*) e as tilápias (*Oreochromis niloticus* e *Coptodon rendalli*). A introdução de espécies não nativas representa hoje a terceira maior causa de perda de biodiversidade no mundo e afetam populações naturais por competição, predação, transmissão de doenças e parasitas, alterações dos habitats, hibridização e introgressão que podem levar espécies nativas a extinção. A introdução de espécies na área de estudo está relacionada ao regime de operação dos empreendimentos hidrelétricos neste trecho e ao grande reservatório da UHE Ilha Solteira que formou um grande aquário que tem servido como novo hotspot espécies não nativas com condições propícias para a dispersão e estabelecimento desse grande número peixes introduzidos na bacia do alto rio Paraná. O número de espécies introduzidas tem crescido exponencialmente no Brasil e a falta políticas públicas tem facilitado o estabelecimento de espécies invasoras e dificultado a sua erradicação nas águas continentais.

Palavras chave: Espécies Exóticas, Peixes Neotropicais, Hidrelétricas, Alto rio Paraná, Perda de Biodiversidade

Agradecimentos: A população ribeirinha do rio Paranaíba.

Financiamento: IDESA e IPEFAN.

A variabilidade diurna da temperatura no desenvolvimento da lagarta do cartucho

Joel Marques de Oliveira^{1,2*}, Marianna Costa S. Rodrigues², Giovani Cesar Martins², Milton Leoncio M. Campaz^{1,2}, Carlos Frankl Sperber^{1,3}, Eugênio Eduardo Oliveira^{1,2}

1 Programa de Pós-Graduação em Entomologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Laboratório de Fisiologia e Neurobiologia de Invertebrados, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

3 Laboratório de Ecologia de Orthopteros, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*joel.oliveira@ufv.br

Dentro do nicho ecológico dos insetos, a temperatura é o fator abiótico mais relevante nos estudos de abundância e distribuição. Contudo, a maioria dessas pesquisas se concentra em dados médios de temperatura, o que pode gerar aproximações pouco realistas em seus modelos. As diferentes flutuações térmicas, em torno dessa média, podem afetar os organismos de formas distintas. Vale ressaltar que as temperaturas diurnas e noturnas têm comportamentos diferentes, com as temperaturas noturnas sendo mais baixas e mais afetadas pelo aquecimento global. A temperatura influencia o desenvolvimento dos indivíduos e o sincronismo da população, essa influência muitas vezes varia entre populações que enfrentaram diferentes pressões de seleção. Este trabalho foi realizado com o objetivo de identificar como a variação da temperatura circadiana afeta o desenvolvimento da mariposa *Spodoptera frugiperda* em populações resistentes e suscetíveis as toxinas *cry Bt*. Para isso, foram comparados quatro tratamentos, combinando dois regimes de temperatura: constante (25°C) e variável (27,5°C dia - 22,5°C noite), em duas populações, suscetível e resistente. Cada tratamento utilizou 30 massas de ovos. As temperaturas foram controladas em estufas de bioensaio. Nós analisamos os tempos médios, em dias, para atingir a fase adulta em cada repetição (i.e., único indivíduo selecionado por massa de ovos). Nós comparamos as médias, que resultaram de dados que não seguiram uma distribuição normal (Shapiro-Wilk - $P > 0.05$), utilizando a ANOVA de Kruskal-Wallis seguida do teste Tukey. Os resultados revelaram diferenças significativas entre os tratamentos ($P \leq 0,001$).

Porém, ao analisarmos apenas as populações resistentes e suscetíveis dentro dos mesmos regimes de temperatura, não houve quaisquer diferenças significativas. Concluímos que a variação da temperatura pode retardar o tempo desenvolvimento compreendido das fases de ovo até emergência do inseto adulto. Em agroecossistemas com maior diversidade ambiental, como os sistemas agrossilvopastoris, a variação na emergência dos insetos das pupas pode ser mais ampla. Isso pode levar a uma menor densidade de indivíduos emergindo simultaneamente, reduzindo assim o risco de surtos populacionais.

Palavras chave: sincronismo populacional 1, agroecossistemas 2, ecofisiologia 3, ecologia de populações 4.

Agradecimentos: Departamento de Entomologia - Laboratório de Semioquímicos e Comportamento de Insetos - UFV.

Financiamento: FAPEMIG, FUNARBE, CAPES, CNPq.

Primeiro registro de leucismo em *Coendou spinosus* (Rodentia: Erethizontidae)

João Pedro Fernandes Machado¹, Juliano Alfenas Silva Valente Paes^{1,2}, Iury Lemos de Freitas¹, Rayssa de Castro Viera¹, Guilherme Siniciato Terra Garbino^{1,2}

¹ Laboratório de Mastozoologia, Museu de Zoologia João Moojen, Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

² Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

joao.machado1@ufv.br

O pelo é uma estrutura única dos mamíferos possuindo diversas funções como proteção, isolamento térmico, camuflagem e comunicação. O leucismo é uma anomalia genética causada por genes recessivos que consiste principalmente na despigmentação de pelos, mas, diferentemente do albinismo, o indivíduo ainda retém os pigmentos na íris, unhas e pele. A ocorrência de leucismo na natureza é relativamente rara e pode estar relacionada a diversos fatores como dieta de baixa qualidade e perturbações ambientais no qual o espécime está inserido. Roedores da família Erethizontidae estão distribuídos pelas Américas e são popularmente conhecidos como ouriços-cacheiros devido a adaptação de seus pelos em espinhos que garantem maior proteção contra predação. Relatamos aqui um caso de ouriço-peludo (*Coendou (Sphiggurus) spinosus*) com leucismo avistado no perímetro urbano de Viçosa, Minas Gerais. Este é o primeiro registro de alteração na pigmentação da pelagem para o subgênero *Sphiggurus* e quarto para o gênero *Coendou*. A área na qual o animal foi encontrado fica localizada na zona periférica da cidade, com matas pequenas e degradadas em seus arredores, com acúmulo de lixo, esgoto e poluição sonora. A manutenção do fenótipo leucístico pode também estar relacionada à relativa baixa pressão de predação no local em que foi avistado. Além disso, o animal foi observado se alimentando de plantas ornamentais em uma residência, possivelmente relacionado à uma baixa quantidade de recursos no fragmento em que foi encontrado. Enfatizamos que o relato só foi possível devido ao trabalho de educação ambiental por meio de uma visita recebida na área de

extensão do Museu de Zoologia João Moojen. O animal é conhecido pela comunidade pelo menos desde dezembro de 2022. O trabalho de educação ambiental em locais de divulgação científica busca facilitar o acesso e a compreensão dos trabalhos produzidos pelo meio acadêmico, traduzindo a linguagem científica para a comunidade. Essa interação se faz essencial para uma maior sensibilização da população em relação ao meio ambiente, promovendo a conservação de diversas espécies e uma valiosa troca de saberes entre o conhecimento popular e o meio acadêmico.

Palavras chave: *Sphiggurus*, Pelagem, Ouriço-cacheiro, Ciência Cidadã, MZUFV.

Agradecimentos: Agradeço a todos amigos do Museu de Zoologia João Moojen e a participação efetiva da população na criação desse projeto.

Financiamento: FAPEMIG

Mamíferos do Complexo Solar Arinos, Arinos, Minas Gerais: importância de espécimes provenientes da consultoria ambiental

Maria Clara Freitas Sousa^{1*}, Juliano Alfenas Silva Valente Paes^{1,2}, Iury Lemos de Freitas¹, Pedro Henrique Fonseca Rabelo¹, Guilherme Siniciato Terra Garbino^{1,2}

¹Laboratório de Mastozoologia, Museu de Zoologia João Moojen, Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

²Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*maria.sousa1@ufv.br

Atividades antrópicas causam alterações significativas no ambiente em que vivem. Tais alterações estão relacionadas à exploração excessiva do ambiente por meio de degradação de habitat, extração de recursos e poluição. Em uma usina solar, os maiores impactos ocorrem durante a fase de instalação e de operação. Na primeira populações animais são afetadas por atropelamento e perda de habitat. Na fase de operação, a fauna local pode ser afugentada ou estar sob condições de estresse. Os mamíferos são um grupo muito impactado por tais empreendimentos. Em janeiro de 2023 até novembro do mesmo ano, foram coletados diversos animais no resgate de fauna do Complexo Solar Arinos, em Arinos, noroeste de Minas Gerais, durante a supressão de vegetação. Esse material foi destinado ao Museu de Zoologia João Moojen (MZUFV), da Universidade Federal de Viçosa, sendo dentre ele 33 espécimes de mamíferos, de 13 espécies diferentes, os quais foram preparados e incorporados à coleção de mastozoologia. Sendo esses espécimes representantes das ordens: Rodentia (n=16), Didelphimorphia (n=10), Chiroptera (n=4), Cingulata (n=1), Artiodactyla (n=1) e Carnivora (n=1). Os animais apresentavam diversos tipos de danos em seu corpo, como por exemplo, amputação de membros, crânio e vértebras fraturados, possivelmente causados pelas máquinas. Entre as espécies de mamíferos coletadas em Arinos, MG, uma delas (*Thylamys karimii*) se encontra em estado vulnerável de conservação segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Os espécimes referentes aos táxons *Galea spixii*, *Conepatus semistriatus*, *Gardnerycteris crenulata* são raros na coleção do MZUFV, uma vez que foram coletados em área de Cerrado, diferentemente da majoritária parte dos animais presentes na coleção que são coletados na Zona

da Mata mineira, Mata Atlântica. Dessa forma, destacamos a importância do envio para coleções científicas de espécimes coletados durante implementações de empreendimentos. Esse material é necessário para registrar os táxons que ocorrem em regiões com poucos inventários de fauna, possibilitando a criação de planos de conservação e manejo desses animais.

Palavras chave: *Thylamys*, Cerrado, MZUFV, Resgate de Fauna, Coleção Científica

Agradecimentos: JGP Consultoria e Participações e aos colegas do Laboratório de Mastozoologia

Financiamento: FAPEMIG

Uma espécie nova e exótica como primeiro registro do gênero *Octotemnus* Mellié (Coleoptera: Ciidae) na região Neotropical

Diany Braciani de Melo^{1*}, Paula Vieira Borlini^{1,2}, Ayessa Rosa-Oliveira^{1,3}, Cristiano Lopes-Andrade¹

1 Laboratório de Sistemática e Biologia de Coleoptera, Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

3 Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

**diany.melo@ufv.br*

Ciidae é uma família de besouros fungívoros mundialmente distribuída, com cerca de 760 espécies descritas em 50 gêneros. Destes, cinco gêneros compõem Orophini (Ciinae): *Hyalocis* Kawanabe, *Octotemnus* Mellié, *Paratrichapus* Scott, *Ropalodontus* Mellié e *Xylographus* Mellié. O gênero *Octotemnus* é o mais diverso da tribo, com 27 espécies descritas, a maior parte das regiões Oriental, Paleártica e Australiana. No continente Americano, ocorre somente a espécie holártica *O. glabriculus* (Gyllenhal), que possui ampla ocorrência na América do Norte continental, exceto no sudoeste dos Estados Unidos. No entanto, há uma espécie de *Octotemnus*, ainda não descrita, que vêm sendo coletada e registrada informalmente em diversos estados do sudeste (Flórida, Mississipi, Carolina do Sul e Virgínia) e do centro-sul (Louisiana, Oklahoma e Texas) dos Estados Unidos. Estes registros tiveram início em 2003 e a espécie é provavelmente originária da Ásia. Oficialmente, não há nenhum registro do gênero *Octotemnus* na região Neotropical. Nosso objetivo é apresentar os primeiros registros dessa espécie exótica no Brasil e uma breve descrição morfológica. Indivíduos adultos foram coletados em área urbana de Belém (PA) em 2016 e em Cariacica (ES) em 2023. Alguns deles foram medidos, comparados e fotografados em estereomicroscópio. Um indivíduo macho de Belém foi dissecado para análise da genitália. Além disso, tivemos acesso a imagens da genitália de um indivíduo macho coletado na Carolina do Sul (EUA). A espécie possui as características

diagnósticas de *Octotemnus*: antenas com oito artículos, procoxas subcônicas fortemente projetadas, processo prosternal curto que não se estende entre as coxas, tíbias com fileira de espinhos na lateral externa e marca abdominal do macho coberta por estrutura triangular. *Octotemnus* sp. nov. se diferencia de *O. glabriculus* principalmente pela presença de adornos na mandíbula e na cabeça dos machos. As mandíbulas dos machos apresentam um par de projeções dorsais, com ápices pontiagudos e curvadas para o centro. Na cabeça dos machos, acima do disco, há uma placa projetada inclinada para frente, com emarginação no centro formando dois chifres curtos de ápice arredondado e com um conjunto de cerdas. O pronoto é subquadrangular, suavemente microrreticulado, glabro, com pontos finos, simples e não-alinhados. Assim como em *O. glabriculus*, o élitro apresenta pontos simples, cerdas muito curtas no disco e cerdas longas e esparsas na porção apical. No entanto, o élitro de *Octotemnus* sp. nov. é mais estreito e só um pouco mais comprido do que o pronoto. O corpo é alongado, convexo, com coloração castanho-avermelhado escura. *Octotemnus* sp. nov. é morfológicamente mais similar às espécies orientais de *Octotemnus*, especialmente aquelas em que os machos possuem mandíbulas fortemente projetadas para frente. As informações disponíveis nos permitem considerá-la como espécie exótica. Potencialmente, poderá ser elevada ao status de invasora, mas os registros no Brasil são recentes e os dados para atestar impactos negativos sobre a fauna nativa ainda são insuficientes. Essa nova espécie será formalmente descrita em um artigo científico, elevando para três o número de espécies exóticas de Ciidae reportadas para o Brasil.

Palavras chave: besouros, Ciinae, Orophini, taxonomia, fungívoros.

Agradecimentos: À equipe do LabCol-UFV, à Dra. Vivian E. Sandoval-Gómez pelos espécimes coletados em Belém e ao Anderson Durão pelos espécimes coletados em Cariacica.

Financiamento: CNPq (bolsa de pesquisa 304339/2022-9), CAPES (Código de financiamento 001; bolsa de doutorado) e FAPEMIG (bolsa de IC pelo edital PIBIC UFV 2023-2024; bolsa de doutorado).

Óleo essencial de alecrim-pimenta (*Lippia origanoides*) como agente anestésico para seleção de reprodutores de lambari-do-rabo-amarelo (*Astyanax lacustris*).

Josiane Aparecida Teixeira^{1*}, Mateus Magalhães Olegário^{1,2}, Ana Clara Barletto Marques¹, Karina Ventura Boechat Martins^{3,5}, Tiago Antônio de Oliveira Mendes^{4,7}, Cristina Marques Fonseca⁶, Adalgisa Leles do Padro^{4,6}, Mariane Borges de Avila⁶, Ana Lúcia Salaro^{1,3}.

¹Fish Nutrition Laboratory (LaNuPe) do Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

²Bolsista de Iniciação Científica da FAPEMIG, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

³Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

⁴Laboratório de Biotecnologia Molecular (LBM), Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

⁵Laboratório de Fisiologia Aplicada a piscicultura (LAFAP), Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil,

⁶Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), Viçosa, MG, Brasil

⁷Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*josiane.aparecida@ufv.br

As atividades rotineiras da aquicultura, como por exemplo pesagem, seleção e classificação, sexagem e transporte, representam potenciais fontes de estresse para os peixes. Diversos anestésicos, de origem química ou natural, demonstram eficiência na redução do estresse durante o manejo produtivo. No entanto, ainda há carência de conhecimento sobre o uso desses anestésicos durante a seleção e sexagem de peixes para reprodução. O óleo essencial de alecrim-pimenta, *Lippia origanoides*, (OEAP), rico em compostos bioativos como cariofileno, timol e carvacrol, com propriedades anestésicas e calmantes, surge como uma alternativa promissora para esse contexto. Assim, com esse estudo objetivamos avaliar a eficácia e a segurança de OEAP durante o procedimento de seleção e sexagem de adultos de lambaris-do-rabo-amarelo, peixe escolhido como modelo experimental. Foram avaliadas as concentrações de 50, 75, 100 e 125 mg

L⁻¹de OEAP, em comparação a um grupo controle tratado apenas com álcool etílico. O experimento seguiu um delineamento com cinco tratamentos e 13 repetições, considerando cada peixe como uma repetição. Para preparar a solução anestésica usamos uma parte do OEAP para 10 álcool etílico (solução 1:10). Após preparada as cinco soluções (uma com etanol absoluto e quatro com etanol absoluto + a concentração de OEAP), foram avaliadas a anestesia profunda e a recuperação dos peixes. Quando o estágio de anestesia profunda do peixe foi alcançado (peixes não respondiam aos estímulos tácteis) os mesmos eram selecionados e sexados. Em seguida, foram transferidos para aquários de dois litros contendo água sem anestésico, onde os tempos de recuperação foram registrados. Posteriormente, dez peixes de cada tratamento foram transferidos para aquários maiores (70 litros) para avaliar sua sobrevivência ao longo de 96 horas. Seis peixes de cada grupo foram utilizados para medir os níveis de glicose, sendo três avaliados imediatamente após a indução à anestesia e os outros três após 96 horas. Para a coleta do sangue, foi feita uma incisão no pedúnculo caudal dos peixes e o sangue foi imediatamente depositado em fitas para medição de glicose. O resultado mostrou que a concentração de 75 mg L⁻¹ teve um tempo de indução de (149,3 segs), e o de recuperação de (101,4 segs). Houve anestesia eficaz nos peixes, porém a melhor concentração foi de 100 mg L⁻¹ com um tempo de (135,7 segs) de indução e recuperação de (114,7 segs). A glicose sanguínea e a taxa de sobrevivência não foram afetadas pelo OEAP e/ou pelo etanol absoluto. Baseados em nossos resultados, 75 mg/L⁻¹, seria a quantidade indicada de OEAP para manusear os peixes durante o processo de seleção e sexagem dos mesmos para a reprodução, pois atende aos requisitos de eficácia e segurança do óleo como anestésico durante o procedimento.

Palavras-chave: bem-estar animal, comportamento, indução, peixes e recuperação

Agradecimentos: Laboratório de nutrição de peixes (LaNuPe), Laboratório de Biotecnologia Molecular (LBM), FAPEMIG, CAPES, CNPq.

Financiamento: FAPEMIG, CAPES, CNPq.

Diversidade de *Crossodactylus* (Anura: Hylodidae) no leste de Minas Gerais: um campo fértil para descobertas

Emanuel Teixeira da Silva^{1*}, Matheus Segal Chempp Miranda¹, Júlio César Lobato Vicente Neto¹, Patrícia da Silva Santos², Rachel Montesinos³

¹Museu de Zoologia Newton Bação de Azevedo, Departamento de Ciências Biológicas, Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Unidade Carangola, MG, Brasil.

²Centro Universitário de Caratinga (UNEC), Caratinga, MG, Brasil.

³Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), Santa Teresa, ES, Brasil.

*emanuel.silva@uemg.br

O gênero *Crossodactylus* Duméril & Bibron, 1841 conta atualmente com 13 espécies de pequenas rãs diurnas, que habitam principalmente riachos florestados na Mata Atlântica. A característica marcante desses anuros é a presença de papilas cornificadas na base do dedo I, semelhantes a “espinhos”. A diferenciação das espécies de *Crossodactylus* foi considerada difícil por longo tempo, até que estudos publicados na última década definiram caracteres morfológicos e descrições mais precisas das vocalizações de anúncio, contribuindo para uma melhor distinção entre as espécies. Entretanto, diversas populações ainda permanecem sem identificação específica. Com este estudo estamos ampliando o conhecimento sobre a diversidade de *Crossodactylus* no leste de Minas Gerais, através da caracterização de três potenciais espécies novas para a ciência, provenientes de fragmentos florestais nas mesorregiões do Rio Doce e Zona da Mata. Para tanto, coletamos exemplares entre 2008 e 2023, e produzimos dados morfológicos, morfométricos, bioacústicos e moleculares (16S ribossômico). *Crossodactylus* sp. “Governador Valadares”, possui corpo moderadamente robusto, tamanho médio para o gênero (comprimento rostro-cloacal - CRC 25,2 a 31,1 mm; média \pm desvio-padrão: 27,6 \pm 1,7 mm; n=15 exemplares), dorso granuloso com pontuações esbranquiçadas e abdômen imaculado, combinação de características distintiva da espécie. *Crossodactylus* sp. “Caratinga” possui porte corporal esguio, tamanho pequeno para o gênero (CRC 21,4 a 25,8 mm; 22,9 \pm 2,0 mm; n=6), ventre imaculado, entre 16 e 26 “espinhos” na base do dedo I, duração dos cantos de anúncio (em segundos -

s) de 2,4 s a 28,7 s ($12,2 \text{ s} \pm 6,24 \text{ s}$), de 20 a 209 notas por canto ($109,7 \pm 53,05$ notas), taxa de emissão de notas de 7,09 a 10,7 notas/s ($9,15 \pm 1,13$ notas/s), e pico de frequência variando de 4,8 kHz a 6,0 kHz ($5,53 \pm 0,24$ kHz). Essa combinação de características distingue *Crossodactylus* sp. "Caratinga" das demais espécies do gênero. Já *Crossodactylus* sp. "Carangola" possui corpo esguio, tamanho pequeno para o gênero (CRC 22,4 a 25,6 mm; $23,7 \pm 0,9$ mm; $n=10$), dorso granuloso e abdômen manchado, características que a assemelham a *C. timbuhy*, espécie endêmica de Santa Teresa (ES). A reconstrução filogenética através de Máxima Verossimilhança recuperou o clado ((*C. trachystomus* (*Crossodactylus* sp. "Itamarati de Minas", *Crossodactylus* sp. "Caratinga")) ((*C. gaudichaudii*, *C. timbuhy*) (*Crossodactylus* sp. "Carangola", *Crossodactylus* sp. "Governador Valadares"))), com distâncias genéticas interespecíficas variando entre 4,1% e 11,8%. *Crossodactylus* sp. "Itamarati de Minas" não integra essa pesquisa, mas está sendo estudada por outro grupo. A descrição de *Crossodactylus* sp. "Governador Valadares" encontra-se em revisão para publicação, enquanto as demais encontram-se em elaboração. Com esse estudo estamos ampliando o conhecimento sobre a diversidade de *Crossodactylus*, demonstrando que a Mata Atlântica mineira, mesmo severamente fragmentada, possui grande potencial para abrigar espécies de anfíbios ainda desconhecidas para a ciência.

Palavras chave: Amphibia; morfologia; morfometria; bioacústica; sistemática filogenética; taxonomia.

Agradecimentos: Harley L. Coelho, Gabrielly Rodrigues e Rodrigo C. Heitor pelo auxílio em campo.

Financiamento: Programa Institucional de Apoio à Pesquisa da Universidade do Estado de Minas Gerais (PAPq/UEMG), editais 01/2022 e 11/2022; Chamada CNPq/MCTI/CONFAP-FAPS - PROTAX n.º 22/2020.

Variações morfológicas em *Obelia dichotoma* (Hydrozoa, Cnidaria) associadas a diferentes substratos vivos

Vitória Eduarda Gontijo Rodrigues¹, Amanda Ferreira Cunha¹

¹ Laboratório de Evolução de Invertebrados Aquáticos, Departamento de Biologia Animal,

Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*vitoria.e.rodrigues@ufv.br

Os hidroides são invertebrados marinhos coloniais e sésseis, pertencentes à classe Hydrozoa (Cnidaria), que podem ocorrer sobre uma grande variedade de substratos naturais, sendo classificados como epizoicos quando ocorrem sobre outros animais ou epifíticos quando ocorrem sobre substratos vegetais. Esses diferentes substratos variam quanto às suas características morfológicas e hábitos de vida, e por isso são apontados em diversos trabalhos como possíveis fatores indutores da variação morfológica em hidroides, porém poucos trabalhos testam essa hipótese. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo verificar a influência de substratos vegetais e animais nas variações morfológicas de hidroides, tendo como objeto da pesquisa a espécie *Obelia dichotoma*. Para isso, os espécimes foram coletados, fixados, e preparados em lâminas para a coleta de dados morfométricos com auxílio de micrômetro ocular. Foram coletadas informações de sete caracteres morfológicos relacionados com a hidroteca, o número de ramificações e espessura do perissarco dos pólipos. Os caracteres morfológicos estudados não apresentaram distribuição normal, e suas possíveis diferenças entre substratos animais e vegetais foram analisadas com o teste de Kruskal-Wallis, seguido pelo teste de Dunn para a detecção de diferenças significativas. Todas as análises foram realizadas com pacotes da linguagem R. Não foi detectada diferenças significativas no número de entrenós do hidrocaule ($K=1.97$; $p=0.1609$) e das ramificações ($K=0.34$; $p=0.5574$), comprimento ($K=0.75$; $p=0.3869$) e diâmetro ($K=0.40$; $p=0.5249$) da hidroteca, assim como na razão comprimento/diâmetro da hidroteca ($K=1.76$; $p=0.1851$) entre substratos animais e vegetais. Entretanto, hidroides que cresceram sobre substratos vegetais apresentaram o perissarco da hidroteca mais espesso ($K=4.39$; $p=0.0361$), e tendência de entrenós do

hidrocaule com perissarco mais fino. O perissarco menos espesso na região do hidrocaule sugere uma relação com a flexibilidade dos pólipos por conferir maleabilidade, logo, maior resistência ao hidrodinamismo e à movimentação das algas. O perissarco mais espesso na região da hidroteca pode proteger o hidrante contra a abrasividade provocada pela alga. Em relação aos substratos animais, algumas tendências foram observadas em hidroides epibiontes de conchas de bivalves, cracas, esponjas e hidroides. Hidroides que ocorreram sobre conchas de bivalves exibiram grande número de entrenós e ramificações, além de hidrotecas mais cilíndricas com perissarco espesso; sobre cracas também apresentaram perissarco da hidroteca espesso, mas hidrotecas menores e colônias não ramificadas; sobre esponjas, apresentaram medidas variadas, mas com tendência por colônias ramificadas. A dureza do substrato, no caso das conchas, pode explicar a presença de hidroides com perissarco da hidroteca mais espesso, que pode conferir maior rigidez e proteção ao hidrante para suportar a alta exposição ao hidrodinamismo. O hábito filtrador e maior fluxo de água nas esponjas pode favorecer a presença de hidroides mais ramificados. Finalmente, para o substrato hidroide, as colônias epibiontes variaram em todos os caracteres, possivelmente como resultado da grande variedade de micro-habitats criados pelas diferentes espécies de hidroides basibiontes. Diante dos fatos, é possível afirmar que as variações morfológicas podem ser influenciadas pelos diferentes substratos. Entretanto, variações convergentes para diferentes substratos indicam a participação de outros fatores, como os ambientais e aqueles intrínsecos à espécie, apontando para a necessidade de mais investigações.

Palavras chave: hidroide, variação morfológica, substrato, epibiose.

Agradecimentos: ao PIBIC 2022/2023 e ao CNPq pela bolsa de Iniciação Científica outorgada à primeira autora.

Financiamento: este trabalho foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Efeitos crônicos dos metais pesados na histologia intestinal de *Oligosarcus argenteus* do Rio Doce após rompimento da barragem em Mariana-MG.

Stéfany de Paula Evangelho^{1*}, Ana Luiza Silva Duarte¹, Alex Filipe Ramos de Souza², Fernanda Carolina Ribeiro Dias², Frederico Fernandes Ferreira³, Mônica Moraes Santos¹, Juraci Alves de Oliveira², Jorge Abdala Dergam dos Santos¹, Sirlene Souza Rodrigues Sartori¹

¹ Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

² Departamento de Veterinária, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

³ Departamento de Biologia Geral, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*stefany.evangelho@ufv.br

Devido ao rompimento da barragem de rejeitos em Mariana-MG, no final de 2015, a ictiofauna do rio Doce tem sido intensamente afetada pela presença de metais pesados na água e no sedimento, sendo esses metais elementos tóxicos e bioacumulativos. Logo, neste trabalho objetivamos avaliar os efeitos de metais pesados no intestino anterior do lambari-bocarra *Oligosarcus argenteus*, espécie carnívora/ piscívora. Para tal, na estação seca de 2020, foram realizadas coletas em áreas do alto curso da Bacia do Rio Doce, atingidas pelos rejeitos, e também em áreas controles, não atingidas. Os peixes (n = 20, sendo 10 de cada grupo: afetado X não afetado) foram eutanasiados visando a remoção do tubo digestivo para as análises de acúmulo de metais e histopatológicas do intestino anterior. As análises de metais foram feitas por meio da digestão adequada de fragmentos do intestino e leitura em espectrofotômetro de absorção atômica. As análises histológicas foram feitas utilizando-se de processamento rotineiro para inclusão dos fragmentos intestinais em glicolmetacrilato; microtomia para obtenção de cortes finos (3µm); coloração azul de toluidina para identificação de alterações histológicas, e ácido periódico de Schiff (PAS) conjugado com Alcian blue (AB) para identificação de mucinas; montagem das lâminas com entelã; e posterior visualização e captura de imagens em fotomicroscópio óptico. Para a comparação estatística dos níveis de metais, realizou-se o teste t de student. No lambari-bocarra de área afetada, o registro dos metais em

ordem decrescente foi: Fe>Al>Zn>Mn>Cu>Cd>Ni>Pb> Cr>Co; enquanto de área não afetada foi: Fe>Al>Zn>Mn>Cu>Pb>Ni>Cr>Co>Cd, sendo os níveis de ferro e alumínio bastante expressivos. Apesar de não ter havido diferença estatística, a concentração da maioria dos metais tendeu a valores mais altos nos peixes de área afetada, o que é compatível com as análises da água do Rio Doce realizadas nos anos que sucederam o desastre, em que as concentrações de vários metais, em especial alumínio e ferro, estiveram acima do limite legal. Houve alterações histológicas no intestino dos peixes analisados, principalmente naqueles de área afetada, como: grande densidade de células de defesa (células rodlet, linfócitos, mastócitos), presença de células epiteliais apoptóticas, células calciformes em degeneração, e células absortivas vacuolizadas. Em relação às análises histoquímicas de mucinas, nos peixes de ambas as áreas foram encontradas mucinas de natureza ácida (AB+), neutra (PAS+) e mista (AB/PAS+), com predomínio da última. Houve aparente maior densidade de mucinas nos animais da área afetada, especialmente de mucinas neutras. As mucinas conferem proteção físico-química ao revestimento epitelial e dificultam a adesão de patógenos, proporcionando a primeira linha de defesa do intestino e, inclusive, interagem com o sistema imunológico. Assim sendo, o aumento na produção de mucinas acontece, em um primeiro momento, de modo reativo a algum tipo de agressão ao órgão, sendo um mecanismo fisiológico protetor; mas, a depender do grau de contaminação, as células calciformes e suas funções podem ser comprometidas. O estudo infere que a exposição crônica aos metais acarretou alterações histológicas no intestino anterior de *O. argenteus*, corroborando com os achados de bioacúmulo.

Palavras chave: Ecotoxicologia, Trato digestivo, Histopatologias, Mucinas, Lambari-bocarra.

Agradecimentos: Aos Laboratórios de Morfologia Animal, Sistemática Molecular, e Biofísica Ambiental, da Universidade Federal de Viçosa, e ao Grupo Tommasi.

Financiamento: CAPES, Fundação Renova.

Efeitos do Minoxidil oral na próstata ventral de camundongos Balb/C adultos

Maria Fernanda Barbosa Santana^{1*}, João Vitor de Souza Ferreira², Francielle de Fátima Viana Santana^{3,4}, Luiz Otávio Guimarães Ervilha², Sergio Luiz Pinto da Matta^{3,4}, Mônica Moraes-Santos^{1,4}

1 Laboratório de Sistemática Molecular, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Estrutural, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

3 Laboratório de Biologia Estrutural, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

4 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

5 Laboratório de Reprodução Animal e Toxicologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*maria.santana2@ufv.br

A próstata é a maior e uma das principais glândulas anexa ao sistema reprodutor masculino de mamíferos, sendo responsável por secretar o líquido prostático, que contém componentes fundamentais que irão compor o plasma seminal e garantir a fertilidade dos machos. O desenvolvimento, crescimento e manutenção da histofisiologia da próstata é andrógeno dependente, sendo a diidrotestosterona (DHT) o principal andrógeno atuante no órgão. Além desta importante função, a DHT também atua nos folículos pilosos, influenciando na alopecia androgenética, tipo de calvície com predisposição genética e hormonal, que é acelerada com a atuação deste hormônio. Assim, medicamentos que inibem a conversão da testosterona em DHT, a fim de diminuir seus níveis séricos, apresentam potencial para o tratamento da queda de cabelo e têm sido amplamente utilizados. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos dos principais medicamentos utilizados para o tratamento da calvície, a finasterida e o minoxidil oral (uso *off-label*), na próstata. Camundongos machos com 75 dias de idade foram divididos aleatoriamente em 6 grupos, sendo eles: grupo controle (água destilada), grupo veículo (que recebeu veículo Lauril sulfato de sódio 1%), grupo controle positivo

(que recebeu 5mg/kg de finasterida), grupo minoxidil 2,5 (que recebeu 2,5mg/kg de minoxidil), grupo minoxidil 5,0 (que recebeu 5,0mg/kg de minoxidil), e grupo minoxidil 7,0 (que recebeu 7,0mg/kg de minoxidil). Todos os animais receberam o tratamento por gavagem. Após 42 e 84 dias de experimento, 10 animais por grupo foram eutanasiados, o complexo prostático removido, fixado em formalina tamponada, dissecados, pesados e destinados para inclusão em parafina. Os dados referentes ao peso corporal e ao peso relativo do complexo prostático não apresentaram alterações significativas entre os grupos. As análises histomorfométricas da próstata ventral apresentaram aumento significativo na proporção de epitélio no grupo minoxidil 2,5mg/kg, quando comparado com controle e veículo, tratados por 84 dias. A proporção de lúmen e estroma não apresentou diferença significativa entre os grupos. Adicionalmente, a altura do epitélio diminuiu no grupo que recebeu finasterida por 42 dias. Nas análises histopatológicas, foram observadas alterações como infiltrado inflamatório, atrofia de epitélio e células apoptóticas nos grupos tratados com minoxidil e finasterida, sendo mais expressivo neste último medicamento. Observou-se uma tendência de aumento no número de mastócitos nos grupos tratados, embora sem significância estatística entre os grupos. Estes dados preliminares corroboram os efeitos esperados do finasterida na próstata, uma vez que esta droga reduz os níveis de diidrotestosterona, principal andrógeno atuante no órgão. Entretanto, embora os tratamentos não tenham afetado o peso corporal e da próstata, a análise histológica sugere alterações inflamatórias e desbalanço da citoarquitetura do órgão (aumento de atrofia e apoptose), o que reforça a importância da condução de estudos para que efeitos da administração oral de minoxidil possam ser entendidos e mensurados.

Palavras chave: Saúde reprodutiva. Minoxidil oral. Próstata ventral. Histomorfometria.

Agradecimentos: Laboratório de Biologia Estrutural; Laboratório de Reprodução Animal e Toxicologia e Laboratório de Sistemática Molecular. Universidade Federal de Viçosa.

Financiamento: CAPES; FAPEMIG.

A importância do DNA no entendimento da evolução: um estudo de caso a partir dos bagres da família *Trichomycteridae* (Siluriformes)

Elisabeth Henschel^{1,2*}

1 Laboratório de Sistemática Molecular, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Laboratório de Sistemática e Evolução de Peixes Teleósteos, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

**elisabeth.henschel@hotmail.com*

A popularização do uso de sequências de DNA impactou fortemente os campos da Sistemática e Taxonomia. Propostas tradicionalmente aceitas foram muitas vezes refutadas e transformadas ao longo do tempo, e ainda o são a depender da amostragem, abordagem e metodologia utilizada. Hipóteses filogenéticas e limites de espécies bem corroborados são peças fundamentais para o entendimento da evolução dos grupos em seus mais diversos aspectos, com destaque para a morfologia e ecologia. Exploraremos essa ideia tendo como foco a família de bagres neotropicais *Trichomycteridae*, que atualmente conta com 423 espécies alocadas em nove subfamílias. A grande diversidade da família se reflete em uma notável diversificação morfológica e ecológica. A miniaturização é um fenômeno comum observado em diferentes linhagens da família, com efeitos morfológicos muito peculiares. Tricomícterídeos podem se alimentar de insetos aquáticos, algas, detrito e até mesmo serem parasitas (*candirus*), ingerindo sangue, muco, escamas, pele e até mesmo pedaços em decomposição de outros animais. Também exploram diferentes habitats, como cavernas, cachoeiras, vegetação marginal, coluna d'água entre outros e são encontrados em praticamente todos os cursos de água doce desde a Costa Rica e Panamá até a Patagônia. Dessa forma, *Trichomycteridae* se apresenta como um grupo extremamente interessante para estudos de evolução molecular, convergência evolutiva, morfologia funcional, ecologia e biogeografia. Será apresentada uma discussão e contextualização histórica das hipóteses tradicionalmente aceitas de relacionamentos entre as linhagens e diversidade de *Trichomycteridae*, seguido de um contraste entre essas propostas e aquelas

desenvolvidas com base em sequências de DNA. Serão apresentados quatro resultados inéditos de filogenias multigene e análises de delimitação de espécies para diferentes linhagens da família, aliadas a métodos de reconstrução ancestral visando explicar a evolução de características morfológicas, ecológicas e biogeográficas nos grupos focais de cada estudo: 1- filogenia multigene de uma linhagem superdiversa de Trichomycteridae conhecida como clado TSVSG; 2- filogenia multigene e evolução do tamanho no clado TSVSG; 3- filogenia multigene e evolução dos hábitos alimentares e morfologia funcional dos candirus e 4- taxonomia integrativa do gênero de espécies miniaturizadas *Potamoglanis*. As filogenias multigene foram construídas com base no sequenciamento de dois marcadores nucleares (MYH6 e RAG2) e três mitocondriais (COI, CYTB e ND4). Já as análises de delimitação de espécies foram baseadas nos genes mitocondriais COI e CYTB. As sequências foram alinhadas e editadas no programa MEGA X. A busca do melhor modelo evolutivo para cada partição foi realizada na função ModelFinder embutida no software W-IQTREE, também utilizado para as análises filogenéticas de Máxima Verossimilhança. A Inferência Bayesiana foi feita no programa BEAST 2. Os métodos de delimitação de espécies utilizados foram GMYC e bPTP. As análises de reconstrução ancestral foram feitas utilizando o método BBM. Os resultados das análises revelaram duas novas subfamílias de Trichomycteridae, uma ancestral miniaturizado do clado TSVSG, uma dieta insetívora no ancestral dos candirus e surgimento de características únicas nos peixes parasitas. Esses estudos reforçam a importância de abordagens múltiplas envolvendo a maior quantidade possível de diferentes tipos de dados para a melhor compreensão da evolução dos grupos em seus vários aspectos.

Palavras chave: Delimitação de Espécies, Ecologia, Morfologia, Taxonomia Integrativa, Sistemática molecular.

Agradecimentos: American Museum of Natural History, Field Museum, INPA, Natural History Museum, Royal Ontario Museum, Universidade de Antioquia, UFMA, UFRJ.

Financiamento: CAPES, CNPq, FAPERJ, National Geographic Society.

Endometrite em éguas – Revisão de literatura

Danilsy Cornélio Pereira¹, Ludmila Souza Fernandes Santana², Carolina Resende Alves³, Pedro Henrique Ferreira Martins⁴

1 Doutoranda em Medicina Veterinária, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Docente em Medicina Veterinária, Centro Universitário de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

3 Graduanda em Zootecnia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

4 Graduado em Medicina Veterinária, Centro Universitário de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

email: danilsy.pereira@ufv.br

O estudo da reprodução de equinos tem como meta obter conhecimentos que levam a produção de animais selecionados associando a aplicação de tecnologias modernas a um custo mais baixo (Da Costa et al., 2010). A endometrite é consequência da entrada de agentes exógenos no útero, resultando em uma inflamação e/ou infecção no endométrio, é comum em éguas, decorrendo muitas vezes a causa da infertilidade ou subfertilidade e elevadas perdas econômicas, o que faz desta patologia um dos maiores problemas que os médicos veterinários que trabalham na área da reprodução equina têm de enfrentar (Lopes, 2013). O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão de literatura sobre o tema endometrite em éguas e demonstrar as atualidades em tratamentos no cenário nacional, por ser um grande motivo de perdas econômicas para o meio equestre. O presente trabalho foi realizado utilizando como base de estudo, livros, artigos e bancos de dados sobre endometrite em éguas, foram coletadas informações sobre o tema para o melhor entendimento do leitor, apresentando os principais conhecimentos sobre o conteúdo. De acordo com Souza (2009) a endometrite também pode levar a mortes embrionárias, repetição de coberturas devido as bactérias se estabeleçam no trato genital. Os sinais clínicos da endometrite são secreção purulenta, acúmulo de líquido no útero, padrão de citologia endometrial inflamatório (Ley, 2006). Segundo Sena (2009) o tratamento com lavagem uterina, com solução fisiológica ou ringer com lactato, auxilia na eliminação de conteúdos inflamatórios do útero. A administração de ocitocina (20 UI/IM) mostra a eficaz na limpeza do útero pela estimulação de contrações. Outro atual tratamento é o plasma rico em plaquetas (PRP), que é uma fonte autógena de fácil aquisição e baixo custo, que possui diversos fatores de crescimento

fundamentais na reparação tecidual, devido à sua ação mitogênica, quimiotática e neovascular (Reghini, 2013). Concluiu-se que, existem vários tipos de tratamentos para esse problema, sendo muito eficientes desde que seja avaliado o quadro do animal em questão e estabelecido o melhor tratamento, dependendo de uma avaliação minuciosa e experiente do profissional veterinário, levando também em questão limitações que o veterinário pode encontrar, como disponibilidade de produtos no mercado e disponibilidade de gasto do proprietário do animal, observados as situações de campo.

Palavras chave: Infertilidade, inflamação endometrial, patologia reprodutiva.

Mamíferos da exposição permanente do Museu de Zoologia João Moojen, Viçosa, Minas Gerais

Augusto Molica Pinto Batista^{1*}, Juliano Alfenas Silva Valente Paes^{1,2}, João Pedro Fernandes Machado¹, Guilherme Siniciato Terra Garbino^{1,2}

1.Laboratório de Mastozoologia, Museu de Zoologia João Moojen, Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil

*augusto.batista@ufv.br

Museus de zoologia desempenham uma grande função sócio-cultural e possuem grande importância na divulgação científica e na conservação de espécies de animais. Em Viçosa, Minas Gerais, o Museu de Zoologia João Moojen (MZUFV) da Universidade Federal de Viçosa é um espaço aberto ao público e referência em pesquisas sobre a fauna da Zona da Mata de Minas Gerais, recebendo mais de 3000 pessoas ao longo do ano de 2023. Sua exposição conta com diversos animais de vários grupos distintos, sendo uma ala inteira dedicada aos mamíferos. Este trabalho teve como objetivo levantar a diversidade de mamíferos expostos bem como seu estado de conservação na natureza. Foram listados todos os espécimes de mamíferos da exposição permanente do MZUFV quanto à classificação, ao tipo de preservação, estado de conservação na natureza e local onde foram coletados, quando disponível. Ao todo, foram listados 78 espécimes pertencentes a 43 espécies, distribuídos em nove ordens, provenientes majoritariamente da Zona da Mata de Minas Gerais. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), do total de espécies expostas, 2,3% (n=1) está criticamente ameaçado, *Brachyteles hypoxanthus*, e 11,6% (n=5) estão vulneráveis, como *Tapirus terrestris*, enquanto 14% (n=6) estão quase ameaçados, como *Panthera onca*. No âmbito nacional, segundo a portaria 148/2022 do Ministério do Meio Ambiente, 16,3% (n=7) estão vulneráveis, como *Chrysocyon brachyurus*. O Brasil possui 778 espécies de mamíferos distribuídas por todo o território, sendo que 101 se encontram em algum grau de ameaça, que em sua maioria são mamíferos de médio/grande porte, geralmente considerados carismáticos para a população geral. A

exposição de animais ameaçados no MZUFV contribui para o conhecimento, desmistificação e sensibilização da população que, de certa forma, auxilia na conservação de tais espécies e das demais que coexistem com elas. Além disso, essas visitas fornecem informações populares relevantes que podem gerar estudos sobre a biodiversidade local, principalmente na Zona da Mata. Com isso, pode-se demonstrar o papel fundamental que museus possuem na conservação e preservação de espécimes, sendo uma rede de contato entre a ciência e a população.

Palavras chave: Conservação, Divulgação científica, Ciência cidadã, MZUFV

Agradecimentos: A Secretaria de Museus e Espaços de Ciência da UFV, aos voluntários da extensão do MZUFV e integrantes do laboratório de Mastozoologia

Financiamento: FAPEMIG

Comportamentos de defesa realizados por *Leptodactylus barrioi* (Anura: Leptodactylidae)

Heithor Simão Diniz^{1*}, Eduarda Melo Abreu Vieira¹, Kaíque Ferreira de Macedo², Clodoaldo Lopes de Assis¹, Renato Neves Feio²

¹ Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

² Museu de Zoologia João Moojen, Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*heithor.diniz@ufv.br

A interação predador-presa desempenha papel fundamental no desenvolvimento de estratégias de defesa em diferentes táxons. Os anfíbios anuros possuem um vasto repertório defensivo, classificados em 30 categorias comportamentais. Destes comportamentos, muitos estão presentes apenas em alguns grupos enquanto outros estão presentes desde o início da diversificação dos anfíbios. O gênero *Leptodactylus* Fitzinger 1826 pertence à família Leptodactylidae, a qual possui uma série de mecanismos defensivos já registrados. Entre as 84 espécies pertencentes a este gênero, 12 possuem descrição de displays defensivos. *Leptodactylus barrioi* foi descrita recentemente e pouco se conhece sobre sua distribuição e história natural. Na literatura não há nenhum registro de comportamentos defensivos exibidos pela espécie. Desta forma, neste trabalho buscamos fornecer informações sobre o repertório defensivo realizado por *L. barrioi*, e assim contribuir para um maior conhecimento da espécie a respeito dos comportamentos realizados no gênero. Para isso, entre os dias 01 e 06 de dezembro de 2021, foram feitas buscas noturnas por exemplares da espécie no período entre às 19h e 21h, ao longo de uma trilha dentro de um fragmento de Mata Atlântica, no município de Cataguases, Minas Gerais. A temperatura média dos dias de estudo foi de 21,6°C. Os animais foram capturados e manipulados pela cabeça, membros ou região inguinal, aleatoriamente, de forma a simular o encontro e ataque de um predador. Após a manipulação os indivíduos foram devolvidos à natureza e foi percorrido pelo menos um metro até a próxima captura para garantir que o mesmo indivíduo não fosse recapturado naquele momento. Foram registrados sete

comportamentos de defesa: fuga, tanatose, *leg-interweaving* (entrelaçar as patas traseiras), inflar o corpo, achatar o corpo, *mouthgapping* (abrir a boca) e levantar a cabeça. Não foi observada nenhuma produção de secreção pelos animais. Destes comportamentos, a fuga e a tanatose foram observadas em todos os indivíduos manipulados, o que pode indicar maior eficiência destes comportamentos para escapar de um predador. Destaca-se ainda a exibição do *leg-interweaving*, um comportamento raro e poucas vezes registrado a nível mundial, onde o animal entrelaça as patas traseiras sobre o dorso ou esticadas. Este comportamento está relacionado com a exibição de coloração aposemática e com a quebra da silhueta do animal, onde este finge uma injúria e evita ser engolido pelo predador. *L. barrioi* não possui coloração aposemática e a exibição deste comportamento defensivo pode estar mais relacionado a fingir-se machucado e com isso evitar ser predado. Com o registro destes comportamentos, é possível fornecer informações inéditas sobre a história natural da espécie e assim auxiliar em estudos sobre sua ecologia e história evolutiva. Além disso, as informações fornecidas contribuem para maior compreensão das relações ecológicas desempenhadas por anfíbios em seu ambiente natural.

Palavras chave: Comportamento animal, história natural, Mata Atlântica, predação.

Agradecimentos: À Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo financiamento da pós-graduação.

Financiamento: FAPEMIG.

Molecular phylogenetics reveals a new candidate species of *Ischnocnema* Reinhardt & Lutken, 1862 (Anura: Brachycephalidae) in Southeastern Brazil

Eduarda Melo de Abreu Vieira^{1,2*}, Renato Neves Feio^{1,2}, Clodoaldo Lopes de Assis^{1,2}

¹ Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

² Museu de Zoologia João Moojen, Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*eduarda.abreu@ufv.br

Ischnocnema is a taxonomically complex genus of leaf-litter frogs with 39 species distributed at forested areas of mountainous regions in the Atlantic Forest from southeastern Brazil to northern Argentina. The genus is known for its high morphological similarity and intraspecific variation, which makes identification and species delimitation difficult. Recent studies using molecular analysis have shown a hidden diversity within the genus, revealing unnamed species. Since amphibian populations are in decline, identifying new candidate species improves the actual understanding of amphibian diversity, thus lowering the linnean shortfall, and is very important for a better planning of conservationist efforts. During a field survey at Serra da Neblina, municipality of Cataguases, Minas Gerais state, in 2019, C.L.A collected individuals morphologically identified as *Ischnocnema* gr. *parva*. To better understand if it was a new species, we extracted DNA from three specimens (MZUFV 19615, MZUFV 19617 and MZUFV 19874) and amplified a fragment of the ribosomal subunit 16 gene (16S) using PCR with the primers 16sAR/16sBR. PCR products were purified and sequencing was carried out in both directions. We built a nucleotide matrix using 143 16S gene sequences including *Ischnocnema* species from Genbank and our obtained sequences. We performed a multiple sequence alignment using MAFFT with E-INS-I strategy. The model of molecular evolution for 16S was determined using JModelTest. In order to test the placement of the collected specimens, two phylogenetic inference modes were used: Maximum Likelihood (ML) and Bayesian inference (BI), executed on CIPRES. *Adelophryne baturitensis*, *Brachycephalus didactylus*, *B. alipioi*, *Euparkerella brasiliensis*, *Eleutherodactylus*

coqui, *Haddadus binotatus*, *Pristimantis ramagii* and *P. vinhai* were used as outgroups. We estimated the uncorrected pairwise distances in Mega II using the 16S fragment limited by the aforementioned primers between the new species and members of *I. parva* group and *I. nanahallux*. We obtained a final alignment of 1607 base pairs and genetic distances ranged from 0,07 to 16,5%. Only specimens from Ibitirama, Espírito Santo state were below the 3% threshold and correspond to the same species as *Ischnocnema* gr. *parva* from Serra da Neblina. GTR+G+I was determined as the best fit model of nucleotide substitution and was used for the phylogenetic inferences. Our ML and BI analysis resulted in a similar tree topology and *Ischnocnema* was recovered as monophyletic as well as all currently recognized *Ischnocnema* species series with high support values, except *I. parva* group that showed low support, except for the *I. parva* group that showed low support in BI analysis. *Ischnocnema* gr. *parva* from Serra da Neblina was recovered with high support as the sister group to specimens from Santa Maria Madalena and Itatiaia, both located in Rio de Janeiro state. This clade was then recovered as the sister group to the nominal lineage of *I. parva*. Our molecular data corroborates with the morphological results confirming the recognition of this *Ischnocnema* from Serra da Neblina as a new species from the *I. parva* group. Therefore, more studies should be performed to describe the species, contributing to brazilian herpetofauna diversity and conservation.

Palavras chave: Atlantic Forest, 16S, phylogeny

Agradecimentos: We thank CAPES for granting PhD scholarships to C.L.A and E.M.A.V and Laboratório de Genética e Biodiversidade at UFG for sequencing the DNA samples.

Financiamento: CAPES.

Molecular cytogenetics of *Nyctimantis pomba* (Assis, Santana, Silva, Quintela & Feio, 2013) (Anura: Hylidae) highlights variation among *Nyctimantis* species

Eduarda Melo de Abreu Vieira^{1,2,3*}, Gisele Amaro Teixeira^{3,4}, Clodoaldo Lopes de Assis^{1,2}, Denilce Meneses Lopes^{1,3}, Renato Neves Feio^{1,2}, Camila Moura Novaes^{2,3}

1 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Museu de Zoologia João Moojen, Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

3 Laboratório de Citogenética de Insetos, Departamento de Biologia Geral, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

4 Universidade Federal do Amapá - Campus Binacional, Oiapoque, AP, Brasil.

*eduarda.abreu@ufv.br

Nyctimantis pomba is a casque-headed treefrog that belongs to Hylidae and is a member of the Lophyohylini tribe. This species is known only for its type locality, Sinimbú, municipality of Cataguases, Minas Gerais state and is considered a rare species classified as critically endangered. Regarding the available cytogenetic data for *Nyctimantis*, five of the seven species already have known karyotypes. All species present $2n=24$ and two distinct patterns of chromosomal location of the nucleolus organizing region (NOR) are observed. NORs can be found on the terminal region of pair 11q as in *N. arapapa*, *N. bokermanni* and *N. brunoi*, or can be pericentromeric on chromosome pair 5, in the short or long arm as in *N. siemersi* and *N. rugiceps*, respectively. Therefore, studying the karyotype of *N. pomba* through classical and molecular cytogenetic techniques would help to understand if NOR location on pair 5 could be considered a putative synapomorphy of the clade that groups this species together with *N. siemersi* and *N. rugiceps*. For metaphase analysis, we used cell suspensions obtained from intestinal epithelium of one specimen from the type locality. Individuals were previously treated with 0,01% colchicine for 6h before euthanasia. Slides with chromosome spreads were initially submitted to conventional staining with Giemsa. Homologous chromosomes were paired, measured and classified by their morphology according to arm ratio. The 18S probe was produced by PCR

reaction and the product was labeled with digoxigenin-11-dUTP by nick-translation. Probe signal was detected through Fluorescent *in situ* Hybridization (FISH) assay using anti-digoxigenin-rhodamine. *Nyctimantis pomba* presented a karyotype of $2n = 24$ with 6 metacentric (pairs 1,2, 8, 10-12), 3 submetacentric (pairs 4, 5 and 7), and 2 subtelocentric pairs (3 and 6). Secondary constriction with size heteromorphism was observed in the long arm of only one of the homologues of pair 9. Due to this difference, the morphology of the homologues differed, with the constriction bearer being submetacentric and the other, metacentric. FISH assay with 18S rDNA probe showed positive signal coincident with secondary constriction site. Further investigation should be performed to confirm if *N. pomba* has only one NOR site or if the sequence in the other homologue is too small for detection through FISH. Different from what was expected, *N. pomba* differed from its relatives in NOR location. Since NOR is located on pair 5 in species close to *N. pomba*, this change may be due to chromosomal translocations between this pair and one of the small pairs of the chromosome set. NOR size heteromorphism seems to be relatively common in Lophohylini and has also been observed in *Nyctimantis*, and may be caused by unequal crossing-over between homologues, but the process of translocation itself could also produce this size difference. Until now our results show that *N. pomba* differs from all other species regarding NOR location and may be considered as a marker for this species. However, karyotyping *N. galeata*, closely related to *N. pomba*, is important to confirm our hypothesis and enlighten the chromosomal evolution in the genus.

Palavras chave: Karyotype, Heteromorphism, NOR

Agradecimentos: We would like to thank CAPES and CNPQ for granting PhD and Postdoctoral scholarships to E.M.A.V and G.A.T, respectively.

Financiamento: CAPES/CNPq/FAPEMIG

Registro de comportamento de asa-quebrada “*broken-wing display*” em indivíduos de *Myiothlypis flaveola* (Baird, 1865).

Lívia Augusta Huss Portes^{1,2*}, Renato Neves Feio^{1,2}, Alexander Zaidan de Souza², João Marcos Guimarães Capurucho³

¹ Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

² Museu de Zoologia João Moojen, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

³ Departamento de Zoologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil.

*livia.portes@ufv.br

O comportamento de asa-quebrada (*broken-wing display*) é uma das estratégias de defesa utilizadas pelas aves para afastar potenciais predadores de seus ninhos, onde o animal simula uma injúria, arrastando uma asa ou ambas no chão. Comumente relatada em aves limícolas, essas exhibições reduzem o risco de predação de ovos ou filhote por atrair a atenção do predador para o adulto. O fenômeno foi observado em dois indivíduos de *Myiothlypis flaveola* (canário-do-mato), em duas áreas diferentes, com fitofisionomia característica de Floresta Estacional Semidecidual, no município de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, no mês de outubro de 2023, correspondente a estação chuvosa e ao período reprodutivo das aves, compreendido de setembro a janeiro. *Myiothlypis flaveola* é uma ave Passeriforme da família Parulidae, que habita o sub-bosques e chão de matas e constroem seu ninho diretamente no solo. Os eventos ocorreram ocasionalmente, como resposta a presença humana na trilha, e foram registrados por meio de observação direta. Em todos os eventos os animais foram fotografados/filmados, além de serem tomadas informações sobre a fitofisionomia, data, local e sazonalidade. Em ambas as ocasiões os ninhos foram encontrados, em um deles havia a presença de um filhote. Embora comumente associado a aves limícolas, ainda é desconhecido o quão comum é o comportamento em outros grupos de aves e quais forças estão associadas à evolução do display. Sugere-se uma relação entre a ecologia reprodutiva e a evolução do comportamento de asa quebrada, dado que, apesar de não ser uma ave limícola, o canário-do-mato também nidifica no solo e possui hábitos de vida terrestres. No entanto, o comportamento é encontrado em espécies da

mesma família, que não possuem hábitos terrestres. O registro desse comportamento é importante para a compreensão das pressões seletivas ecológicas na evolução de estratégias anti-predatórias em aves e no entendimento de sua ocorrência dentro da família Parulidae. A ocorrência desse comportamento em diferentes famílias sugere também uma evolução independente do traço nos diferentes grupos de aves.

Palavras chave: Aves, Comportamento, Evolução.

Agradecimentos: Ao Departamento de Biologia Animal, ao Museu de Zoologia João Moojen, e a Agroflor Engenharia e Meio Ambiente.

Financiamento: financiadores (máx. de 30 palavras). FAPEMIG, FUNARBE, CAPES, CNPq.

Concentrações hormonais de testosterona e triiodotironina em morcegos frugívoros expostos ao pesticida Clorpirifós

Pedro Henrique Costa Neves^{1,3*}, Kemilli Pio Gregório^{2,3}, Carolina Silva Abreu^{2,3}, Maíra Parreira Alves Coelho^{2,3}, Emmily Biló Baptista Ribeiro^{1,3}, Mariella Bontempo Freitas^{1,3}

1 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

3 Laboratório de Ecofisiologia de Quirópteros, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

*pedro.neves2@ufv.br

O clorpirifós (CP) é um dos pesticidas organofosforados mais utilizados no Brasil, possuindo ações inseticida, formicida e acaricida. É permitido em culturas de algodão, soja, milho, café, citros, banana, maçã, dentre outras, contudo resíduos de CP já foram encontrados em alimentos de culturas nas quais o uso deste pesticida é proibido no Brasil, como uva, morango, pimentão e abobrinha. Seu uso indiscriminado faz com que organismos não-alvos sejam afetados e sofram diversos danos. A exposição ao CP já foi associada a efeitos neurotóxicos em fetos e crianças, sendo devido a isso banido da União Européia, China e Canadá. Além disso, o CP pode ter potencial para desregular o sistema endócrino, causando alterações na síntese, concentração plasmática e expressão gênica de hormônios hipofisários, gonadais e tireoidianos em mamíferos, que podem interferir na reprodução, metabolismo, e outros processos. Dentre os organismos não-alvos, constantemente expostos a pesticidas em áreas agrícolas, estão os morcegos frugívoros, animais chave para dinâmicas florestais. Porém, existem poucos estudos que avaliam a exposição à pesticidas em morcegos frugívoros. O objetivo deste trabalho foi investigar os efeitos da exposição a concentrações ambientalmente relevantes do pesticida Clorpirifós no sistema endócrino de morcegos frugívoros da espécie *Artibeus lituratus*. Os animais foram capturados (N=15) (SISBIO 78915-1) (CEUA 63/2021) e divididos em 2 grupos: 1) Controle (N=7), expostos a mamão aspergido com água e 2) Tratados (N=8), expostos a mamão aspergido com calda do pesticida Capataz® (48% de clorpirifós) (15 mL/L). Após 14 dias de exposição, o sangue dos animais foi coletado para a determinação hormonal por ensaio imunoenzimático (EIA). As comparações entre os grupos foram

realizadas por teste *t de student*, com significância de 5%. As médias das concentrações de testosterona nos animais dos grupos controle ($0,268 \pm 0,154$ ng/mL) e tratados com o pesticida ($0,515 \pm 0,093$ ng/mL) não apresentaram diferença significativa entre os grupos, o mesmo ocorrendo para as concentrações de triiodotironina (T3), que foram similares entre os dois grupos (entre 0,35 e 0,4 ng/mL em animais controle e tratados, respectivamente). Pode-se concluir, portanto, que a exposição ao pesticida Clorpirifós por 14 dias, nas doses recomendadas pelo fabricante, não induziu alterações significativas nos níveis circulantes destes dois hormônios em morcegos machos da espécie *Artibeus lituratus*.

Palavras chave: Ecotoxicologia, disruptores endócrinos, quirópteros, endocrinologia animal, contaminantes ambientais

Agradecimentos: LEQ, DBA, PPG-Biologia Animal, CAPES, CNPq, FAPEMIG

Financiamento: LEQ, DBA, PPG-Biologia Animal, CAPES, CNPq, FAPEMIG

Amostragem de mamíferos de médio e grande porte por meio de armadilhamento fotográfico na região do médio vale do rio Doce, Minas Gerais

João Eduardo Vardiero Carvalho^{1,2*}, Adriana Pereira Milagres², Esther Kellen Umbelina Maciel^{2,3}, Thales Claussen Vicente Corrêa, Kleiber José Vaz de Melo Barbosa², Fabiano Rodrigues de Melo²

1 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Laboratório de Manejo e Conservação de Fauna, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

3 Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG,

Brasil.

**joao.vardiero@ufv.br*

O Parque Estadual do Rio Doce é a maior e mais antiga reserva contínua de Mata Atlântica do Estado de Minas Gerais, possuindo uma importância ímpar para a biodiversidade da região. Esta unidade de conservação está localizada na região do Médio Vale do Rio Doce, que possui uma grande riqueza de mamíferos de médio e grande porte, incluindo espécies ameaçadas. Próximas à face norte do PERD, existem cinco fragmentos florestais pertencentes à Celulose Nipo-Brasileira S.A. (Cenibra) que têm sido alvo de estudos e projetos ambientais, incluindo amostragens faunísticas e reintrodução de aves. Esses trabalhos fazem parte da política ambiental da Cenibra e são realizados em parceria com entidades científicas, como a Universidade Federal de Viçosa. Sendo assim, nosso estudo teve como objetivo amostrar a mastofauna de médio e grande porte na região do médio rio Doce, por meio de armadilhas fotográficas. A partir destes dados, buscamos estimar a riqueza e caracterizar o conjunto de espécies capturadas. A amostragem foi realizada entre abril de 2021 e outubro de 2022, utilizando um esforço amostral de 3965 dias de armadilhas fotográficas, sem a utilização de iscas. Essas armadilhas estavam distribuídas em cinco áreas pertencentes à Cenibra: 1152 dias no projeto Fazenda Macedônia, 605 no Rio Branco, 1043 no Lagoa do Piau, 575 no Lagoa Perdida e 590 no Lagoa do Jacinto. Ao todo, foram feitos 1129 registros de mamíferos. Desses, 1107 foram identificados pelo menos no nível de gênero e 22 permaneceram sem identificação. Com

relação à riqueza, foram observadas 21 espécies nas áreas de estudo. Dessas, três estão inseridas em categorias de ameaça na IUCN: *Tapirus terrestris* e *Leopardus guttulus* são caracterizados como vulneráveis, enquanto *Callithrix flaviceps* está criticamente em perigo de extinção. Além disso, foram feitos nove registros de uma espécie exótica, o cão doméstico (*Canis lupus familiaris*). O presente estudo demonstra a importância das áreas pertencentes à Cenibra para a preservação da mastofauna de médio e grande porte da região do Médio Rio Doce, uma vez que foram detectadas três espécies ameaçadas e diversas outras espécies fazendo o uso das mesmas.

Palavras chave: Parque Estadual do Rio Doce, Mata Atlântica, câmera trap, Cenibra, espécie ameaçada.

Agradecimentos: à Cenibra, por possibilitar a realização do presente estudo, e ao laboratório de Manejo e Conservação de Fauna e demais pessoas que colaboraram na coleta dos dados utilizados.

Financiamento: SIF, Cenibra.

Avaliação do óleo essencial de manjerona silvestre (*Thymus mastichina*) como anestésico durante a biometria de lambaris rosa (*Astyanax lacustris*)

Felipe Rodrigues Saturnino^{1,2*}, Mateus Magalhaes Olegário^{2,3} Isabella Gonzalez-Gamboá^{2,4}, Cristiana Leonor da Silva Carneiro^{2,4}, Yesid de los Angeles Gonzalez Ruiz⁴, Ramila Cristiane Rodrigues⁵, Tiago Antônio de Oliveira Mendes^{5,6}, Jener Alexandre Sampaio Zuanon^{4,7}, Ana Lucia Salaro^{2,4}

1 Bolsista de Iniciação Científica do CNPQ, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Fish Nutrition Laboratory (LaNuPe), Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

3 Bolsista de Iniciação Científica da FAPEMIG, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

4 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

5 Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, Universidade Federal de Viçosa. Viçosa

6 Laboratório de Biotecnologia Molecular (LBM), Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

7 Laboratório de Fisiologia Aplicada a Piscicultura (LAFAP), Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil

*felipe.saturnino@ufv.br

A biometria, processo de aferição do peso e comprimento, é prática corriqueira e muito importante na produção de peixes, uma vez que, garante a homogeneidade dos lotes e melhores preços de mercado. Porém, esse manejo, muitas vezes é estressante ao animal podendo desencadear respostas fisiológicas negativas que afetam a homeostase dos mesmos. Para minimizar os impactos do manejo recomenda-se o uso de substâncias anestésicas. O óleo essencial de manjerona silvestre, *Thymus mastichina*, (OEMS) é reconhecido por suas propriedades anestésicas, anti-inflamatórias e antioxidantes. Também, destaca-se por apresentar em sua composição o linalol, um terpeno capaz de modular canais iônicos de voltagem dependentes, como os canais de sódio e potássio, nas membranas neuronais. A modulação desses canais altera a excitabilidade neuronal, podendo levar à anestesia. Portanto, com este estudo objetivamos avaliar o óleo essencial de manjerona silvestre (OEMS) como

anestésico durante a biometria de lambaris rosa, *Astyanax lacustris*. Seis soluções com diferentes concentrações de OEMS (0; 125; 150; 200; 250 e 300 mg L⁻¹) foram preparadas diluindo as mesmas em álcool absoluto, na proporção de 1:10, ou seja, 1 parte do anestésico em 10 partes o etanol absoluto. O grupo 0 mg L⁻¹ foi submetido apenas com solução de etanol absoluto e foi considerado como grupo controle. Setenta e oito peixes (2,5 ± 0,5 g e 4,5 ± 0,3 cm), foram avaliados individualmente (n=13/tratamento) quanto ao tempo a anestesia profunda e a recuperação. Imediatamente após a anestesia profunda, foi realizado a biometria dos peixes. Para avaliação da taxa de sobrevivência, após o período de recuperação, os peixes submetidos as diferentes concentrações de anestésicos e os do grupo controle foram transferidos para aquários de 70L, permanecendo por 96 horas. As concentrações de 125, 150 e 200 mg L⁻¹ levaram a anestesia profunda de apenas 46,1; 61,5; e 76,9% dos peixes, respectivamente. As concentrações de 250 e 300 mg L⁻¹ levaram a anestesia profunda e recuperação dos peixes nos tempos de 209,1 e 181, e de 79,9 e de 91,1 segs., respectivamente. Para um anestésico ser considerado eficaz e seguro, os animais devem entrar em anestesia profunda em no máximo 180 segs. e recuperar-se em até 300 segs. Houve mortalidade de 20 e 10% dos peixes, após 96 horas, respectivamente, nas concentrações de 250 e 300 mg L⁻¹. Em função do tempo de anestesia profunda e da taxa de mortalidade dos peixes nas concentrações de 250 e 300 mg L⁻¹, não recomendamos o uso do OEMS como anestésico.

Palavras-chave: anestésico; indução; óleo essencial; lambari; manejo de peixes; recuperação.

Agradecimentos: Laboratório de nutrição de peixes (LaNuPe), Laboratório de Biotecnologia Molecular (LBM), FAPEMIG, CAPES, CNPq.

Financiamento: FAPEMIG, CAPES e CNPq.

Caracterização de mitogenomas da Família Pipridae (AVES: Passeriformes) e suas implicações filogenéticas.

Davi Filipe Pimenta de Oliveira^{1,2}, Iuri Batista da Silva^{2,3}, Igor Henrique Rodrigues-Oliveira^{2,3,6}, Renan Rodrigues Rocha^{2,4}, Fabiano Bezerra Menegídio⁴, Caroline Garcia⁵, Karine Frehner Kavalco^{2,6}, Rubens Pasa^{2,6}.

*1*Department of Animal Biology, Federal University of Viçosa, Viçosa, MG, Brazil

*2*Laboratory of Bioinformatics and Genomics, Federal University of Viçosa, Rio Paranaíba, MG, Brazil;

*3*Institute of Biological Sciences, Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brazil;

*4*Technological Research Center, University of Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP, Brazil;

*5*Laboratory of Cytogenetics, University of the State of Bahia, Jequié, BA, Brazil;

*6*Laboratory of Ecological and Evolutionary Genetics, Federal University of Viçosa, Rio Paranaíba, MG, Brazil

davi.pimenta@ufv.br

A família Pipridae é composta por aves pequenas e compactas, reconhecidas por suas características morfológicas e comportamentais distintas. Essas aves predominam nos sub-bosques de florestas úmidas, embora também possam habitar áreas secas e florestas ribeirinhas. A família desempenha um papel significativo na diversidade da radiação dos suboscines na região neotropical, constituindo um clado bem sustentado composto por 53 espécies distribuídas em 17 gêneros. Apesar dos estudos filogenéticos abordarem diversos tipos de dados, como morfológicos, comportamentais e moleculares, o conhecimento sobre os genomas mitocondriais e suas implicações filogenéticas neste grupo ainda é limitado. Os mitogenomas são notáveis por suas características distintas, como tamanho reduzido, ausência de recombinação, herança materna e altas taxas de substituição. Essas propriedades os tornam marcadores moleculares excelentes para estudos em filogeografia, filogenia molecular e identificação de espécies através de códigos de barras genéticos. Este estudo tem como objetivo descrever os mitogenomas dessas espécies e suas relações filogenéticas. Para tanto, realizamos uma busca nos dados públicos do Sequence Read Archives (SRA) do National Center for Biotechnology

Information (NCBI) por bibliotecas de DNA e RNA-seq que não continham mitogenomas completos, exceto por *Lepidothrix coronata* e espécies usadas como outgroup. Os mitogenomas de 42 espécies diferentes foram montados e anotados a partir de 50 SRAs. Utilizamos bibliotecas DNA-seq para montagens com os programas NovoPlasty v4.3.1 (na Plataforma Galaxy Europe), GetOrganelle v1.7.5 e Plasmidspades v3.15.5. As bibliotecas RNA-seq foram montadas com o programa MITGARD. Após a montagem, os mitogenomas foram anotados utilizando o MITOS2 v2.1.3 na plataforma GalaxyEU. As sequências dos 13 genes codificadores de proteínas (PCGs) foram extraídas manualmente, alinhadas com o MEGA11 e concatenadas com o Concatenator v.0.2.1. A inferência filogenética de máxima-verossimilhança, foi recuperada com o IQ-TREE v2.1.2, utilizando o modelo de substituição "Auto", análise de bootstrap "Standard" e bootstrap ultrarrápido com 10.000 replicatas. A árvore resultante foi enraizada e organizada com a ferramenta online ITOL v.6. Os mitogenomas obtidos variaram de comprimento entre 16,064bp e 19,234bp, com um conteúdo de GC entre 41% e 43%. Observamos uma organização genômica que apresenta uma translocação de genes e uma região não codificante entre tRNA-Glu e tRNA-Phe, divergindo do padrão convencional observado em vertebrados não avianos. Nossos resultados reforçam, com alta cobertura de bootstrap, o monofiletismo de Neopelminae e Piprinae e, conseqüentemente, de Illicurini e Piprini. Além disso, em nossa árvore, *Neopelma aurifrons* surge como um grupo basal dentro do gênero *Neopelma*. *Manacus manacus* e *Manacus vitellinus* são identificados como táxons irmãos em uma divergência recente. Contrariando estudos moleculares recentes, *Chiroxiphia boliviana* e *Antilophia galeata* também aparecem como grupos irmãos. *Corapipo altera* e *Corapipo leucorrhoea* não apresentam diferenças significativas que justifiquem uma separação entre as espécies. Adicionalmente, realizamos uma análise das estruturas secundárias dos tRNAs, que não revelou diferenças significativas na estrutura e composição canônica dos 22 tRNAs. Essas descobertas contribuem para o entendimento das relações próximas entre as espécies dentro da família Pipridae, estabelecendo uma base teórica para futuras pesquisas sobre a evolução e diversidade dessas aves.

Palavras chave: Genoma mitocondrial, *Manacus*, *Corapipo*, montagem, máxima-verossimilhança

Agradecimentos: Ao meu orientador, Professor Dr. Rubens Pasa, e a todos os alunos e pesquisadores do Laboratório de Genética Ecológica e Evolutiva (LaGEEvo), bem como aos seus colaboradores e parceiros de pesquisa.

Financiamento: CAPES.

Substituição da proteína da farinha de peixe pela proteína da farinha de mosca doméstica, *Musca domestica* em dietas para pintado amazônico, *Pseudoplatystoma reticulatum* x *Leiarius marmoratus*: Desempenho produtivo, glicogênio hepático e muscular e composição corporal

Juliana Rodrigues Gomes^{1,6*}, Cleber Daniel Almeida^{4,6}, Vitória Naiara Carvalho Mendes Gonçalves^{4,6}, Lucas Oliveira Cotta^{5,6}, Naiara Aparecida Marcos^{1,8}, Daniel da Silva Sena Bastos^{3,9}, Alex Junio da Silva Cardoso¹⁰, Leandro Licursi de Oliveira^{3,9}, Jener Alexandre Sampaio Zuanon^{2,7}, Leandro Santos Costa^{1,6} Rodrigo Fortes da Silva^{1,6}

1 Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

2 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

3 Programa de Pós-Graduação em Biologia Geral, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

4 Departamento de Zootecnia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

5 Departamento de Veterinária, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

6 Laboratório de Aquicultura, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

7 Laboratório Fisiologia Aplicada a Piscicultura, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

8 Laboratório de Fisiologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

9 Laboratório de Imunoquímica e Glicobiologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil.

10 Doutor em Zootecnia.

*juliana.r.gomes@ufv.br

Os insetos podem ser considerados como uma nova fonte proteica para aquicultura, sendo uma alternativa à farinha de peixe (FP). Devido ao esgotamento dos estoques pesqueiros e a estagnação na produção de FP, torna-se insustentável sua utilização a longo prazo, diante dos altos custos de produção. Dessa forma, tornam-se necessário encontrar fontes alternativas que melhorem a sustentabilidade da produção. A recente regulamentação da UE (Commission Regulation 2017) permitiu a utilização de farinha de insetos em dietas aquáticas, sendo considerada uma fonte proteica sustentável. Dentre os

insetos, a mosca doméstica, *Musca domestica* destaca-se pelo alto teor de proteína, perfil aminoacídico equilibrado, presença de compostos bioativos com propriedades prebióticas, antioxidantes e antimicrobianas, tornando-se um potencial ingrediente para alimentação de peixes, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico. Portanto, com o presente estudo objetivamos avaliar a substituição da proteína da farinha de peixe pela proteína da farinha de larva de mosca doméstica (FLMD), em dietas para juvenis do pintado amazônico *P. reticulatum* x *L. marmoratus*. Foi utilizado delineamento em inteiramente casualizado onde foram testados cinco níveis de substituição da proteína da PF pela proteína da FLMD (0;7,5;15;22,5 e 30%) e cinco repetições. Os peixes foram alimentados até a saciedade aparente duas vezes ao dia, durante 60 dias. Ao final do experimento, os peixes foram individualmente pesados e medidos para os cálculos de desempenho produtivo, e tecidos coletados para análises do glicogênio hepático e muscular, bem como a composição química da carcaça. A avaliação da substituição da proteína da FP pela proteína da FLMD sobre as variáveis analisadas foi realizada por meio da análise de variância ao nível de 5% de significância. Não houve efeito significativo ($p > 0,05$) da substituição da proteína da FP pela proteína da FLMD para nenhuma das variáveis avaliadas. A ausência de efeitos significativos para o desempenho produtivo, índices corporais, glicogênio hepático e muscular e a composição química da carcaça indica que a FLMD apresenta boa palatabilidade e atratividade para o *P. reticulatum* x *L. marmoratus* e não causou prejuízos para o crescimento dos peixes, pois houve bom aproveitamento da fração proteica e da fração lipídica, sem deposição excessiva de gordura no fígado e carcaça. Portanto, podemos concluir que o *P. reticulatum* x *L. marmoratus* utiliza a FLMD com eficiência semelhante a que utiliza a FP e, assim, a proteína da farinha de peixe pode ser substituída totalmente pela proteína da farinha de mosca doméstica em dietas para *P. reticulatum* x *L. marmoratus*.

Palavras chave: nutrição de peixes, ingredientes alternativos, farinha de insetos,

Agradecimentos: Ao Prof. Dr. Edenio Detmann (DZO) e ao Prof. Leandro Licursi (DBG) por disponibilizar os respectivos laboratórios para as análises químicas das carcaças e glicogênio, respectivamente.

Financiamento: FAPEMIG, FUNARBE, CAPES, CNPq.

1^o Simpósio da
Pós-graduação em
BIOLOGIA ANIMAL